

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
BB 2010-13

Heimbasierte Elternarbeit

Erfahrungen und Bedürfnisse von Eltern

Masterarbeit

Eingereicht von: Alexandra Michel und Daniela Hunziker

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Eingereicht am: 06.01.2013

Abstract

Forschungsergebnisse zeigen, dass Eltern einen massgeblichen Einfluss auf den Schulerfolg ihrer Kinder ausüben. Aus der Auseinandersetzung mit der aktuellen themenspezifischen Literatur resultiert die Erkenntnis, dass Eltern insbesondere dann zur Leistungsverbesserung beitragen, wenn sie sich Zuhause für die schulische Bildung ihres Kindes engagieren. Daher wird der Frage nachgegangen, inwieweit diese Erkenntnisse zur Wirksamkeit heimbasierten Elternengagements in die schulische Praxis einfließen. Mittels eines standardisierten Online-Fragebogens wurden Eltern bezüglich ihrer Erfahrungen zur Informationsvermittlung heimbasierter Strategien seitens der Schule befragt. Die erhobenen Daten wurden quantitativ mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS aufbereitet und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die schulische Praxis noch nicht alle Aspekte heimbasierter Elternarbeit berücksichtigt.

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Annäherung an den Themenkomplex und erste Fragestellung	1
2. Theoretischer Bezugsrahmen	1
2.1 Familie und Schule	1
2.1.1 Familie	2
2.1.2 Schule	3
2.2 Elternarbeit	5
2.2.1 Begriffsdefinition	5
2.2.2 Geschichtliche Entwicklung	6
2.2.3 Formen	7
2.2.4 Aufgaben	9
2.2.5 Gütekriterien gelungener Elternarbeit	12
2.2.6 Grenzen und Stolpersteine der Zusammenarbeit	14
2.2.7 Elternarbeit im anglo-amerikanischen Sprachraum	16
2.2.8 Differenzierende Elternarbeit.....	18
2.2.9 Zusammenarbeit der Erziehungspartner aus systemischer Sicht	19
2.2.10 Elternarbeit im Bereich Heilpädagogik	21
2.2.11 Auswirkungen gelungener Elternarbeit	22
2.3 Forschungsergebnisse und theoretische Erkenntnisse	25
2.3.1 schulbasierte Elternarbeit.....	27
2.3.2 heimbasierte Elternarbeit	28
2.4 Zusammenfassung der wichtigsten theoretischen Erkenntnisse	31
3. Präzisierung der Fragestellung	33
4. Beschreibung und Begründung des Forschungsvorgehens	35
4.1 Grundlegende Gedanken	35
4.2 Forschungsdesign	35
4.3 Datenerhebung	37
4.3.1 Entwicklung des Fragebogens	38
4.3.2 Pretest	41
4.3.3 Auswahl der Zielgruppe.....	42
4.3.4 Schwierigkeiten einer Fragebogenerhebung.....	43
4.3.5 Durchführung der Fragebogenerhebung	43
4.4 Datenauswertung	44
5. Ergebnisse	46

5.1 Beschreibung der Stichprobe	46
5.2 Darstellung der Ergebnisse	47
5.2.1 Einschätzung der Eltern über ihre Einflussmöglichkeiten auf die Lernleistungen .	47
5.2.2 Ergebnisse im Bereich der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten.....	48
5.2.3 Ergebnisse im Bereich der Erweiterung sozialer Kompetenzen	55
5.2.4 Ergebnisse im Bereich allgemeiner Erziehungsthemen.....	58
5.2.5 Ergebnisse im Bereich der Berufsorientierung.....	64
5.2.6 Ergebnisse im Bereich sonderpädagogischer Fördermassnahmen.....	67
5.2.7 Ergebnisse im Bereich des Austauschs relevanter Informationen	69
6. Diskussion und Interpretation	70
6.1 Rückblick	70
6.2 Reflexion der gewählten Methoden und Instrumente	71
6.2.1 Objektivität, Validität, Reliabilität	71
6.2.2 Bewährtes	72
6.2.3 Schwierigkeiten	74
6.2.4 Resümee	75
6.3 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	75
6.3.1 Ergebnisse in Bezug auf Einschätzungen der Einflussmöglichkeiten	76
6.3.2 Ergebnisse in Bezug auf erhaltene Informationen	76
6.3.3 Ergebnisse in Bezug auf den Nutzen der erhaltenen Informationen.....	77
6.3.4 Ergebnisse in Bezug auf den Informationsbedarf der Eltern.....	77
6.3.5 Ergebnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit bei sonderpädagogischen Förder-	
massnahmen.....	78
6.4 Diskussion vor dem Hintergrund der angestellten theoretischen Überlegungen	79
6.4.1 Interpretationen der Erkenntnisse über Elternarbeit in der Oberstufe.....	79
6.4.2 Interpretationen der Erkenntnisse über Elternarbeit im sonder- und	
heilpädagogischen Bereich.	80
6.4.3 Interpretationen der Erkenntnisse über den Informationsaustausch zwischen	
Lehrer und Eltern (Communicating)	80
6.4.4 Interpretationen der Erkenntnisse über den Informationsbedarf der Eltern	81
6.5 Beantwortung der Fragestellungen	82
6.5.1 Beantwortung der zentralen Fragestellung	82
6.5.2 Beantwortung der ersten Unterfrage	82
6.5.3 Beantwortung der zweiten Unterfrage.....	83
6.5.4 Beantwortung der dritten Unterfrage	83
6.6 Betrachtung der Ergebnisse im Vergleich zu anderen Studien	84
6.6.1 Vergleiche in Bezug zu erzieherischen Themen	84

6.6.2 Vergleiche in Bezug zu häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten	84
6.7 Alternative Interpretationsmöglichkeiten	85
6.7.1 Alternative Interpretationen der Erkenntnisse über Elternarbeit in der Oberstufe.	85
6.7.2 Alternative Interpretationen der Erkenntnisse über den Informationsbedarf der Eltern	86
6.8 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis.....	86
6.9 Kritische Reflexion der Untersuchung.....	87
<u>7. Literaturverzeichnis.....</u>	88
<u>8. Abbildungsverzeichnis</u>	92
<u>9. Tabellenverzeichnis.....</u>	93

Vorwort und Danksagung

Die Vertiefung in das Themengebiet der heimbasierten Elternarbeit regte vielfach interessante und aufschlussreiche Diskussionen an. Dadurch kam es auch zur intensiven Auseinandersetzung mit den eigenen berufspraktischen Erfahrungen, so dass die gewonnenen Erkenntnisse unsere praktische Arbeit bereichert haben.

Während der gesamten Beschäftigung mit der Masterarbeit wurde uns eine Vielzahl von Unterstützung zuteil. Daher danken wir ganz herzlich:

Prof. Dr. Andreas Eckert, der uns während dem gesamten Arbeitsprozess kompetent beraten und begleitet und uns dabei stets ein Gefühl der Zuversicht vermittelt hat.

Dr. phil. Peter Hassler und Dr. phil. Martin Venetz für die wohlwollende individuelle Unterstützung bei der Erstellung und Auswertung des Fragebogens.

Prof. Dr. Werner Sacher, welcher uns grosszügigerweise eine Sammlung seiner sowohl veröffentlichten als auch im Druck befindenden Artikel zukommen liess.

Unseren Familien, Partnern, Freunden und ArbeitskollegInnen, die auf unsere zeitliche Belastung Rücksicht nahmen und uns immer wieder positiv bestärkten.

Markus Kaiser, Oliver Michel und Janine Wiederkehr für das Gegenlesen der Arbeit.

Hohentengen, den 23.12.2012

1. Annäherung an den Themenkomplex und erste Fragestellung

Die Verfasserinnen dieser Arbeit stellten im Austausch ihrer berufspraktischen Erfahrungen fest, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern in ihrem Berufsalltag eine wichtige Rolle spielt. Eine persönliche Erkenntnis der Kindergartenlehrperson ist, dass eine Zusammenarbeit mit den Eltern eine schnellere und umfassendere Problemlösung bewirkt, als wenn der Fokus allein auf das Kind gerichtet wird. Leidet ein Kind beispielsweise unter motorischen Störungen, reicht eine blosser Therapiezuweisung nicht aus. Fortschritte werden schneller erzielt, wenn die Problematik mit den Eltern besprochen wird und auch diese im häuslichen Umfeld in den Prozess involviert sind. Im oben genannten Beispiel, könnte das in Form eines regelmässigen Besuchs eines Spielplatzes oder aktiver Unternehmungen im Wald geschehen. Die Erfahrung der Oberstufenlehrerin zeigt, dass der Einbezug der Eltern bei Verhaltensauffälligkeiten oftmals eine schnellere Verbesserung bewirkt. Wie diese Beispiele aus der Praxis darstellen, werden die Kontakte mit Eltern häufig problemveranlasst aufgenommen. Aufgrund der positiven, jedoch mehrheitlich einseitigen Erfahrungen mit Elternarbeit, stellten sich die Fragen, ob die Zusammenarbeit nicht noch effektiver gestaltet werden kann, mehr beinhaltet als blosser Eltern-Lehrer¹ Kontakte zugunsten einer Problemlösung und ob die Zusammenarbeit für alle Beteiligten gleichermassen gewinnbringend ist. Diese Fragen veranlassten zu einer näheren Beschäftigung mit diesem Themenkomplex. Notwendig sind zunächst genauere Begriffsdefinitionen, um das Spektrum Elternarbeit gesamthaft zu erfassen.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel findet in Bezug zur aktuellen themenspezifischen Literatur eine Auseinandersetzung mit zentralen Begrifflichkeiten und Theorien, deren Definitionen und Merkmalen statt. Dies geschieht durch die Darstellung historischer Entwicklungen und den Verweis auf aktuelle theoretische Zugänge und führt letztendlich zur Präzisierung, der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung.

2.1 Familie und Schule

Gemäss Kränzl-Nagl und Beham (2011) stellen sich Familie und Schule als klar abgetrennte Lebensbereiche dar, deren Beziehung sich als wechselseitig auszeichnet (vgl. Kränzl-Nagl & Beham, S. 211). Die erwähnte Beziehung gilt allgemein als massgeblich für die Entwicklung des Kindes. Daher scheint es sinnvoll, die beiden Begriffe zunächst näher zu definieren.

¹ Aus Gründen der Bewahrung einer leserfreundlichen Form wird im Folgenden das generische Maskulinum (Lehrer, Schüler etc.) verwendet, auch wenn Personen beiderlei Geschlechts gemeint sind.

2.1.1 Familie

Wie Marx (2011) meint, zeigt die sozialhistorische Familienforschung, dass es Familien in unserem Verständnis nicht schon immer gegeben hat, sondern dass die Kleinfamilie eine historisch relativ junge Form des Zusammenlebens von Menschen ist (vgl. S.14). Einen Wandel der Familienstruktur hat das Bundesamt für Statistik (2008) festgestellt. Es verweist in seinem Bericht darauf, dass der Anteil Kinder, der in einer Einelternfamilie aufwächst, seit dem Jahr 2000 weiter zugenommen hat. Ende 2007 lebten 86.5% der Kinder in der Schweiz in einem Paarhaushalt, während 13.5% in einer Einelternfamilie lebten (vgl. S. 8). Somit kann Familie heutzutage nicht mehr nur als eine Vater-Mutter-Kind-Einheit definiert werden. Dies, sowie ebenfalls einen Wandel hin zu unterschiedlichsten Familienformen, halten auch Huinink und Konietzka (2007) fest: „Die kulturellen Vorstellungen und normativen Erwartungen in Bezug auf Elternschaft, Ehe oder Rollenverteilung in der Familie decken sich nicht zwingend mit der empirischen Struktur und Vielfalt von Familien- und Lebensformen“ (S. 24). Welche Personenkonstellationen als Familie bezeichnet werden können, definiert Peuckert (2007) wie folgt: „Familie bezeichnet allgemein eine Lebensform, die mindestens ein Kind und ein Elternteil umfasst und einen dauerhaften und im Inneren, durch Solidarität und persönliche Verbundenheit charakterisierten Zusammenhang aufweist“ (S. 36). Er ist der Meinung, dass andere, allgemein für Familie geltende Merkmale wie beispielsweise gemeinsames Wohnen, soziokulturell variabel sind (vgl. ebd.). Für Sacher (2008) zeichnen sich Familien als „Gemeinschaften von Personen aufgrund Ehe, Verwandtschaft, Verschwägerung, Adoption, Vormundschaft oder emotionaler Bindung, die füreinander Verantwortung tragen und einander unterstützen“ (S. 27) aus. Er betont, dass nicht nur Haushaltsgemeinschaften von Ehepaaren und deren leiblichen Kindern als Familie zu verstehen sind, da die heutigen Familien vielfältige Formen annehmen können (vgl. ebd.). Wird in dieser Arbeit im Folgenden von Familie gesprochen, bezieht sich der Begriff auf die genannte Definition von Sacher, da diese aufgrund der geschilderten heutzutage mannigfaltig anzutreffenden Familienkonstellationen, den Verfasserinnen dieser Arbeit am zutreffendsten erscheint.

Walper und Wendt (2009) weisen darauf hin, dass sich trotz der Vielzahl familialer Lebensformen einige zentrale konstitutive Merkmale von Familien festhalten lassen, welche sowohl als kultur- als auch epochenübergreifend gelten. Hierzu zählen sie die biologisch-soziale Doppelnatur, welche aus der Reproduktionsfunktion und aus der Sozialisationsfunktion von Familien resultiert. Als weiteres Merkmal wird das besondere Kooperations- und Solidaritätsverhältnis zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Generationen und unterschiedlichen Geschlechts bezeichnet. Ein drittes Merkmal bildet für Walper und Wendt die Generationsdifferenzierung (vgl. S. 397). Neuenschwander et al. (2005) bezeichnen Reproduktion und Sozialisation als die Kernbereiche familialer

Funktionen (vgl. S. 50). Auch sie beziehen sich auf die veränderbaren familialen Strukturen, halten zudem aber fest, dass sich Familien auch bezüglich ihrer Wertsysteme unterscheiden können: „Familien unterscheiden sich voneinander nicht nur in ihren politischen, weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen, sondern auch in ihren Erziehungswerten und in den Mitteln, mit welchen sie diese erreichen wollen“ (S. 19). Neben den bereits erwähnten familialen Funktionen der Reproduktion und Sozialisation verweisen Neuenschwander et al. auch auf die Pflege und Erziehungspflicht von Eltern. „Dass Eltern ihre Kinder erziehen, ist nicht nur eine allgemein verbreitete Norm, sondern wegen ihrer gesellschaftlichen Funktion eine rechtliche Pflicht“ (S. 72). Durch die im Laufe der Zeit veränderten Erziehungsziele wird Erziehung für die Eltern zunehmend anspruchsvoll. Eine dementsprechend wachsende Verunsicherung der Eltern thematisieren Mühling und Smolka (2007) in ihrer Studie zur Familienbildung und stellen dar, dass 1.7% der befragten Eltern angaben, sich in der Erziehung immer unsicher zu sein. 10.1% bezeichnete sich als häufig unsicher und 46% der Eltern charakterisierte sich als manchmal unsicher. Knapp 35% der Eltern sahen sich als selten unsicher und lediglich 7.4% sagten von sich, nie unsicher zu sein (S. 22). Gemäss Walper und Wendt liegen jedoch mittlerweile zahlreiche Forschungsarbeiten vor, welche den Eltern als Leitlinien für die Erziehung dienen können. So gilt ein autoritativer Erziehungsstil, welcher sich durch hohe Wärme, Zuwendung, elterliche Unterstützung, entwicklungsangemessenen Erwartungen, aber auch durch klare Regeln auszeichnet, als deutlich günstiger für die Entwicklung des Kindes, als beispielsweise eine autoritäre oder verwöhnende Erziehung (vgl. S. 310f). Somit kann gesagt werden, dass Eltern beziehungsweise die Familie über ein grosses Einflusspotenzial auf die Entwicklung des Kindes verfügen und daher auch im Bereich der schulischen Bildung keinesfalls ausgeschlossen werden dürfen.

2.1.2 Schule

Schule bildet einen wesentlichen Bestandteil eines Bildungssystems. Zu den bedeutendsten Aufgabenfelder der Schule gehören gemäss Seibert (2009) Bildung, Erziehung und Unterricht (vgl. S. 72). Für Blömeke und Herzig (2009) stellt Schule eine zentrale gesellschaftliche Einrichtung dar, zu deren Funktionen beispielsweise allgemeine Bildung, Berufsqualifizierung, Herstellung politischer Loyalität, Aufrechterhaltung sozialer Hierarchien oder die Vorbereitung auf öffentliche Ämter gehören (vgl. S. 15).

Sie gehen davon aus, dass „Schule auf der einen Seite eine *gestaltete* Institution ist, dass auf der anderen Seite viele Aspekte der Schule als gesellschaftliche Einrichtung aber auch *gestaltbar*, das heisst veränderbar sind“ (ebd). Gemäss Döbert (2009) wird unter Schule im Allgemeinen „eine organisierte, auf eine Mindestdauer angelegte Einrichtung verstanden, in der durch ein zielgerichtetes, planmässiges, gemeinsames gegenstandbezogenes Lernen in Fächern festgelegte Bildungs- und Erziehungsziele verfolgt werden“ (S. 758). Der in dieser

Arbeit verwendete Begriff Schule, bezieht sich auf die genannte Definition von Döbert, da diese am ehesten das allgemein vorherrschende Verständnis von Schule und somit auch das Verständnis der im Laufe der Arbeit befragten Eltern widerspiegelt.

Wie Blömeke und Herzig hält auch Döbert Funktionen und Aufgaben der Schule fest. Mit Verweis auf die schulpädagogische Literatur nennt er folgende fünf Funktionen von Schule (vgl. S. 759):

- Qualifikationsfunktion: Vermittlung von Fertigkeiten, Fähigkeiten und Einstellungen die für die Bildungs- und Berufskarriere sowie die allgemeine Lebensbewältigung notwendig sind
- Personalisationsfunktion: Beitrag zur bestmöglichen Entfaltung der persönlichen Anlagen und Befähigungen durch Bildung und Erziehung.
- Sozialisationsfunktion: Beitrag zur Vermittlung von Normen und Werten, die für die Weiterentwicklung von Gesellschaft und Kultur im Sinne von Vernunft und Menschlichkeit nötig sind.
- Integrations- und Legitimationsfunktion: Förderung der gesellschaftlichen Integration und deren inneren Kohäsion sowie Schaffung von Zustimmung zum politischen Regelsystem und von Vertrauen in dessen demokratisch legitimierten Träger.
- Selektionsfunktion: Zuordnung zwischen Leistungen der Schüler und ihren beruflichen Laufbahnen durch die Übertragung des Leistungsprinzips der Gesellschaft beispielsweise durch Benotungssysteme.

Neuenschwander et al. (2005) verweisen darauf, dass die Schule als öffentliche und staatliche Institution relativ jung ist und sich im 19. Jahrhundert in der Schweiz ausgebreitet hat (vgl. S. 48). Das schweizerische Schulwesen basiert auf föderalistischen Grundsätzen, wodurch die Schulhoheit den einzelnen Kantonen obliegt. Das Volksschulamt des Kantons Zürich hält fest, dass unter anderem die Vermittlung grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten, die Förderung der Achtung vor Mitmenschen und Umwelt sowie das Anstreben einer ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu den Funktionen der Volksschule gehören. Im Kanton Zürich haben alle Kinder mit Aufenthalt im Kanton Zürich das Recht, die öffentliche Volksschule zu besuchen. Die Schulpflicht dauert elf Jahre, längstens jedoch bis zum Abschluss der Volksschule. Sie kann auch durch Privatunterricht oder an privaten Schulen erfüllt werden. (vgl. VSA Zürich, o.S).

Auch die Schule reagiert auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Änderungen. So hält Sacher (2008) fest, dass die Schule aufgrund veränderter Familienstrukturen in einem beträchtlichen Umfang Erziehungsdefizite ausgleichen muss. Dies kann für ihn nur in Kooperation mit den Erziehungsberechtigten erfolgreich geleistet werden (vgl. S. 24). „Damit die *Erziehungsbemühungen des Elternhauses und der Schule* sich nicht gegenseitig paralysieren, bedarf es einer *Abstimmung*“ (ebd.) Auch Neuenschwander et al. merken an, dass die Schule von Modernisierungsschüben erfasst worden ist, dass eine Schulreform der nächsten folgt und Schulentwicklung heute als ein Merkmal guter Schulen gilt (vgl. S.20). Im Weiteren stellen sie dar, dass im Zuge dieser Modernisierungen auch das Verhältnis von Familie und Schule in Bewegung gekommen ist.

„Während sich die Familie früher in vielfältiger Art der Schule anpassen musste, indem zum Beispiel die Familie zur Finanzierung des Unterrichts verpflichtet wurde, die Schule durch den Stundenplan den Tagesablauf der Familie mitgestaltete oder die Form der Zusammenarbeit bestimmte, begann Schule zunehmend Forderungen der Familie aufzunehmen“ (S.21).

Wie eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie gestaltet werden kann und welche historische Entwicklung dahinter steckt, wird nachfolgend näher beschrieben. Da die Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie im Allgemeinen als Elternarbeit bezeichnet wird, wird jedoch zunächst dieser Begriff erläutert und definiert und in diesem Zusammenhang auch ein internationaler Ausblick getätigt.

2.2 Elternarbeit

2.2.1 Begriffsdefinition

Die Begriffe Elternarbeit, Elternmitarbeit, Elternmitwirkung, Zusammenarbeit, Partnerschaft und Kooperation mit Eltern werden meist synonym gebraucht. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich trifft in ihrer Handreichung zum Volksschulgesetz (2006) eine begriffliche Unterscheidung zwischen Zusammenarbeit, Mitwirkung und Partizipation. Unter Zusammenarbeit wird hier die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen auf der Ebene des einzelnen Kindes verstanden. Mit Mitwirkung ist nicht mitentscheiden, sondern mitdiskutieren und mitgestalten gemeint. Partizipation bezeichnet die Mitsprache und Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler (vgl. S.3). Textor (2006) verweist darauf, dass, in aktuellen Bildungsplänen „der Begriff `Erziehungspartnerschaft` – oft gekoppelt mit `Bildungspartnerschaft` – anstatt bzw. neben der `alten` Bezeichnung `Elternarbeit` verwendet [wird, Anm. d. Verf.]“ (S. 12). Auch für Sacher (2011a) ist der Begriff Elternarbeit heutzutage eigentlich obsolet, da dieser für ihn suggeriert, dass Elternschaft als eine von vielen Problemgruppen gesehen wird, die besonderer professioneller Betreuung bedarf und eine tatsächliche Kooperation auf Augenhöhe damit ausschliesst (vgl. ebd. o.S). Gemäss Stange (2012a) umfasst der Begriff Elternarbeit jedoch alle Formen der organisierten

Kommunikation und Kooperation zwischen pädagogischen Einrichtungen mit den Eltern. Elternpädagogik und Elternbildung sieht er als ein Teilelement der Elternarbeit. Er weist ausserdem daraufhin, dass Elternpartizipation nicht automatisch Erziehungspartnerschaft ist. „Es gibt eine Reihe von Partizipationsrechten für Eltern, die gelegentlich durchaus konflikthaft ausgestaltet werden und sich nicht immer im partnerschaftlichen Gewand zeigen“ (S. 13). Zudem ist der Begriff Elternarbeit nach Stange aus Sicht der Fachkräfte, also der professionell-pädagogischen Seite formuliert. Er verwendet den Begriff daher als Oberbegriff und verweist darauf, dass auch Erziehungs- und Bildungspartnerschaft schlicht eine besondere Ausprägung von Elternarbeit ist – nämlich deren positive Ausprägung (vgl. ebd.). Die Verfasserinnen dieser Arbeit schliessen sich der Argumentation von Stange an. Folglich ist der in dieser Arbeit verwendete Begriff Elternarbeit als Oberbegriff zu verstehen, der die Kooperation mit Eltern einschliesst. Es gilt zu beachten, dass sich in der pädagogischen Theorie die Perspektive innerhalb der Elternarbeit verändert hat und der Kooperationsgedanke ein eher neues Phänomen ist. Früher wurde der Kooperationsgedanke weniger stark gewichtet, was sich im Laufe der Zeit jedoch verändert hat. Welche Gründe und Ursachen für diese Entwicklung verantwortlich sind, wird im Folgenden beschrieben.

2.2.2 Geschichtliche Entwicklung

Wie im Kapitel 2.1.1 erwähnt, stehen gesellschaftliche und vor allem auch familiäre Veränderungen im engen Zusammenhang mit einer veränderten Elternarbeit. Textor (2006) verweist darauf, dass im 19. Jahrhundert zwischen Schule und Elternhaus eine Arbeitsteilung herrschte. Während die Schule für den Unterricht und die Bildung zuständig war, galt die Aufgabe der Erziehung dem Elternhaus. Aufgrund der historischen Entwicklung, kann heute nicht mehr von einer reinen Arbeitsteilung gesprochen werden. Auch Rüegg (2001) meint, dass der familiäre Wandel das Verhältnis zwischen Familie und Schule grundlegend verändert und von der Schule vermehrte Kooperation, die Übernahme von Erziehungsaufgaben und strukturelle Anpassungen verlangt (vgl. S. 15ff). Bezüglich den familialen Veränderungen werden heutzutage verschiedenste Lebensformen sichtbar, so dass es *die* Eltern oder *die* Familie heute immer weniger gibt. Der Trend zur Kleinfamilie führt zu einer Reduzierung der Kontakte zu Grosseltern und anderen Verwandten. Entscheidend ist auch das veränderte Eltern-Kind-Verhältnis. Herzog, Böni und Guldemann halten fest: „Verschiedenste Studien zeigen, dass herkömmliche Tugenden wie Gehorsam, Ordentlichkeit, Fleiss und Dankbarkeit an Bedeutung verloren haben“ (zitiert nach Rüegg, 2001, S. 18). Es ist also kaum von der Hand zu weisen, dass sich die Schule den Herausforderungen des familialen Wandels stellen muss, und zwar in sofern, als dass von ihr vermehrte Kooperation, Übernahme von Erziehungsaufgaben und strukturelle

Anpassungen verlangt werden (vgl. S. 19). Neuenschwander et al. (2005) verweisen darauf, dass innerhalb der Erziehungsaufgabe zwischen Schule und Familie Klärungsbedarf bezüglich der Arbeitsteilung besteht und dass Diskrepanzen zwischen erwarteter und tatsächlicher Leistung zu Diskussionen oder Konflikten führen können (vgl. S. 53). „Wenn zwei die Verantwortung tragen, ist aber anzunehmen, dass es Themen und Sachverhalte gibt, wo sich eine Abstimmung in Bezug auf die Wahrnehmung dieser Verantwortung aufdrängt“ (ebd.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das Verhältnis zwischen Schule und Familie verändert hat und Elternarbeit für die Schule ein zunehmend wichtiges Themenfeld darstellt. Das nächste Kapitel beinhaltet die verschiedenen Formen, die Elternarbeit annehmen kann.

2.2.3 Formen

Hintergründe und Begründungen für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen liefert das Schweizerische Zivilgesetzbuch, das der kantonalen Gesetzgebung übergeordnet ist. Hier heisst es beispielsweise: „Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen“ (Neuenschwander et al, 2005, S. 136). Neuenschwander et al. weisen darauf hin, dass hier offen gelassen wird, wer wofür zuständig, beziehungsweise kompetent ist (vgl. ebd.). Die Bereiche der Mitwirkung sowie Rechte und Pflichten der Beteiligten werden in den kantonalen gesetzlichen Bestimmungen definiert und konkretisiert. Dass die Eltern in der Schule mitwirken, ist auch im Kanton Zürich gesetzlich vorgeschrieben. Das Volksschulgesetz (VSG) des Kantons Zürich hat diesen Aspekt in den Paragraphen 2 und 54 verankert: „Schulbehörden, Lehrpersonen und Eltern arbeiten im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten zusammen“ und „die Volksschule ergänzt die Erziehung in der Familie. Schulbehörden, Lehrkräfte, Eltern und bei Bedarf die zuständigen Organe der Jugendhilfe arbeiten zusammen“ (VSG 412.100 §§ 2 und 54).

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern ist auf der Ebene des Kindes keineswegs Neuland. Geändert hat sich allerdings, dass im Gesetz Rechte und Pflichten der Eltern festgeschrieben sind. Das VSG reagiert damit auf die bereits beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen und die in diesem Zusammenhang stehenden neuen Herausforderungen. Hierbei wird zwischen individuellen Mitwirkungspflichten und –rechten und der allgemeinen Mitwirkung, die auch als institutionalisierte Mitwirkung bezeichnet wird, unterschieden. Das VSG betont, dass „die gemeinsamen Ziele von Schule und Eltern ... in der Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler [liegen, Anm. d. Verf.]“ (vgl. ebd.). Um diese Ziele und Interessen zum Wohle des Kindes verfolgen und wahrnehmen zu können, arbeiten Schule und Eltern zusammen. Wie die Zusammenarbeit aussehen soll, wird zum einen von der Schulpflege im Organisationsstatut geregelt. Hierzu hält das VSG einige Möglichkeiten

parat. Grundlegend für eine Zusammenarbeit sind der gegenseitige Informationsaustausch und der Gedanken- und Ideenaustausch. Des Weiteren wird die gemeinsame Planung und Durchführung von Projekten und Kurswochen genannt. Grundsätzlich sieht das VSG vor, an verschiedenen Stellen einen Konsens zu erreichen. „So wird in den Bereichen Promotion und Übertritt sowie bei sonderpädagogischen Massnahmen gemeinsam entschieden“ (VSG, §§32 und 37). Neben den verschiedenen Formen der Zusammenarbeit und Mitwirkung nennt das VSG auch deren verschiedenen Ebenen. Die individuelle Ebene und Klassenebene beinhalten zum Beispiel persönliche und telefonische Gespräche oder die Teilnahme von Eltern an Exkursionen oder Projekten. Auf Gemeinde- und Schulebene ist die neu im VSG verankerte institutionalisierte Mitwirkung angesiedelt, die aus den Grundformen Elternrat, Elternforum und Elternrunden besteht. „Das Organisationsstatut gewährleistet und regelt die Mitwirkung der Eltern. Bei Personalentscheidungen und methodisch-didaktischen Entscheidungen ist die Mitwirkung ausgeschlossen (§ 55)“.

Wie genau eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule stattfindet, wird unterschiedlich realisiert. So findet sich in der Fachliteratur eine Vielfalt an Methodenratgebern für die Elternarbeit. Diese Methodenvielfalt geht mit der Mannigfaltigkeit an Aufgabenbereichen einher, die in Kapitel 2.2.4 näher beschrieben werden.

Stange (2012b) weist darauf hin, dass die zahlreichen Methoden bei der Realisierung dieser Aufgabenfelder mit einer Unstrukturiertheit einhergehen. „Die Methoden werden häufig einfach nur nach zufälligen Erfahrungen und Notwendigkeiten geordnet. Sie werden dabei in aller Regel nicht aus ihrem jeweils spezifischen Kontext gelöst“ (S. 401). Gemeint ist hiermit, dass sie nicht zwischen verschiedenen Altersgruppen, Zielgruppen oder Fachbereichen unterscheiden. Er führt jedoch einige Grundformen auf, „die in allen Altersstufen, Institutionen und Milieus Verwendung finden können“ (ebd.) und die in der Grafik „Methodenmuster“ dargestellt sind (siehe Abb.1).

Dass sich die spezifischen Angebote für Eltern und die Formen der Zusammenarbeit mit dem Alter der Schüler vom Kindergarten bis zum Übergang in Ausbildung und Beruf verändern, ist auch im VSG vermerkt: „Die Gemeinde kann vorsehen, dass verschiedene Schulen, zum Beispiel die Primar- und die Sekundarstufe, unterschiedliche Modelle anwenden“ (VSG). Dass Elternarbeit vielseitig gestaltet werden kann, wird ersichtlich, wenn man die Vielzahl an Aufgaben betrachtet, die es zu erfüllen gilt. Um dies zu verdeutlichen, werden im folgenden Kapitel die Aufgaben von Elternarbeit dargestellt.

Abbildung 1: Arbeitsformen: Methoden-Muster

2.2.4 Aufgaben

Die amerikanische Elternarbeitsforscherin Joyce L. Epstein und Mitarbeitende der Parent Teacher Association haben Standards für die Kooperation von Schule und Familie entwickelt. „Sie können zwar nicht Eins-zu-eins auf die Verhältnisse in der Schweiz übertragen werden, dennoch haben sich ... Epsteins Six Types of Involvement` (Abb. 2, Anm. d. Verf) zu einem Ideenlieferant für die Elternarbeit aus Sicht der Schule entwickelt“ (Straumann, 2012, S. 36).

Auch Sacher (2009a) bezieht sich bei der Beschreibung der Aufgaben der Elternarbeit auf diese Standards und nennt ebenfalls sechs wichtige Aufgabenbereiche: Elternbildung/Elterntraining, regelmässiger Informationsaustausch, freiwillige Hilfeleistung der Eltern für die Schule, Unterstützung des kindlichen Lernens, Elternmitbestimmung und Zusammenarbeit mit Personen, Einrichtungen und Firmen. Diese Aufgabenbereiche werden im Folgenden näher erläutert. In Klammern wird der Bezug zu Epsteins „six types of involvement“ dargestellt.

1. **Elternbildung / Elterntraining („parenting“):** Die Schule soll versuchen, die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken. Hierfür sollen Lehrkräfte die Eltern über bestehende Angebote, bei denen es um Erziehungsprobleme, Gewalt- und Drogenprobleme, Verhaltensstörungen etc. geht informieren können.
2. **Regelmässiger Informationsaustausch („communicating“):** Nicht nur die Eltern sollen über die schulische Entwicklung ihrer Kinder informiert werden, sondern auch die Lehrer sollten Informationen über die Schüler, deren familialen Hintergrund, das soziale

Umfeld, Interessen, Hobbys, Medienkonsum usw. erhalten und einholen. Stange (2012a) verweist darauf, dass Eltern-Lehrer-Kontakte für sich alleine wenig effektiv sind, da sie oft nur problemveranlasst aufgenommen werden (vgl. S. 20). Auch Sacher (2011a) sieht ein Risiko darin, wenn die Kommunikation überwiegend defizitorientiert ist. „Es ist nämlich nahezu unmöglich, einander in Situationen noch unvoreingenommen kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen, in denen schon Probleme zu bewältigen und Konflikte zu lösen sind“ (o.S.). Stattdessen schlägt er vor, auch aus anderen, erfreulichen Anlässen den Kontakt zu suchen und Informationen auch dann zu geben, wenn sie nicht von der anderen Seite ausdrücklich dazu aufgefordert werden.

3. **Freiwillige Hilfeleistungen der Eltern für die Schule („volunteering“):** Die Hilfeleistungen der Eltern sollen sich nicht nur auf Randbereiche, wie die Vorbereitung von Schulfesten oder Begleitung von Exkursionen beschränken, da sonst die Forderung gleicher Augenhöhe zwischen Eltern und Lehrkräften gravierend verletzt wird. Die Möglichkeiten der Entlastung von Lehrkräften durch helfende Eltern sind weitaus vielfältiger, wie Übernahme von Büroarbeiten, Organisation von Unterrichtsmaterialien, Betreuung des Computernetzwerks usw. Sacher weist darauf hin, dass es bei der Rekrutierung von Helfern nicht zu einer sozialen Selektion unter den Eltern kommen darf.
4. **Unterstützung des kindlichen Lernens („learning at home“):** Eltern können die Arbeit der Schule Zuhause auf vielfältige Weise unterstützen, indem sie zum Beispiel bei der Hausaufgabenbetreuung aktiv sind. Sacher deutet daneben auch die Möglichkeit an, dass Eltern im Unterricht mitarbeiten können.
5. **Elternmitbestimmung („decision making“):** Hierzu zählen Mitbestimmungsrechte auf der Schul-, Klassen- und Individualebene. So können Eltern bei der Organisation einer Mittagsbetreuung miteinbezogen werden, beim Pausenverkauf oder bei der Anschaffung neuer Lehrmittel. Auf Klassenebene könnten Eltern ein Mitspracherecht in Bezug auf das Ziel der Klassenfahrt, über die Einführung neuer Lern- und Arbeitsformen oder über Neuanschaffungen für die Klassenbibliothek bekommen. Auf Individualebene sieht Sacher ein Mitspracherecht zum Beispiel bei disziplinarischen Massnahmen. Er weist auf die Gefahr hin, dass die kollektiven Mitbestimmungsrechte dadurch entwertet werden können, dass in den gewählten Elternvertretungen „bildungsnahe“ Eltern und Eltern ohne Migrationshintergrund überrepräsentiert sind und Elternvertreter und mandatslose Eltern oft nur wenig Kontakt miteinander haben. Sacher (2011a) bemerkt in diesem Zusammenhang auch, dass Elternvertreter nur wenig Kontakt zu den Eltern, die sie eigentlich vertreten, haben. „Ein Drittel der Eltern wurde noch nie vom Elternbeirat und fast zwei Drittel wurden noch nie vom Klassenelternsprecher kontaktiert – weder persönlich, noch schriftlich“ (o.S.). Er weist ausserdem darauf hin, dass viele Eltern nicht

bereit sind, für Elternräten zu kandidieren, weil sie sich nicht im Besitz der dafür erforderlichen Kompetenzen fühlen. Aus diesem Grund schlägt er vor, wie es in anderen europäischen Ländern gängige Praxis ist, öffentliche finanzielle Mittel für Schulungen zu Themen wie Teamentwicklung, Personalführung, Gesprächstechniken oder auch Schulrecht bereitzustellen (vgl. ebd.).

In Bezug auf die Relevanz für den Schulerfolg trifft Sacher bezüglich kollektiver und individueller Mitwirkung eine eindeutige Aussage: „Den individuellen Mitbestimmungsrechten der Eltern kommt ... sehr viel mehr Bedeutung zu als den kollektiven“ (Sacher, 2011a, o.S).

6. **Zusammenarbeit mit Personen, Einrichtungen und Firmen am Ort und in der Region („collaborating with community“):** Schulprobleme haben für manche Familien eine nachrangige Bedeutung, beispielsweise wenn ökonomische Notlagen, Drogenkonsum oder Gewaltprobleme vorherrschen. In solchen Fällen ist Netzwerkarbeit erforderlich, in dem die Schule mit Institutionen und Partnern, wie dem schulpsychologischen Dienst, Erziehungsberaterstellen oder Förderzentren zusammenarbeitet, um die Problemlagen ganzheitlich anzugehen. Möglich wäre auch eine Kooperation mit Firmen, Betrieben, Sportvereinen, kulturellen Einrichtungen etc.

Abbildung 2: Typen der Elternmitwirkung nach Joyce L. Epstein

Die Erfüllung dieser Aufgaben ist nach Sacher ein Teil der Voraussetzung dafür, dass von gelingender Elternarbeit gesprochen werden kann. An dieser Stelle stellt sich die Frage, was als gelungene Elternarbeit bezeichnet werden kann, resp. welches Ziel die Elternarbeit verfolgen soll. Nach Meinung der Verfasserinnen dieser Arbeit sollte die Schule in erster Linie für die Schüler da sein und diese sollten daher letztendlich auch stets im Fokus aller Bemühungen stehen. Dieses Ziel verfolgt auch Sacher. Für ihn muss „Elternarbeit ... darauf abzielen, die Lernerfolge und die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schülern zu optimieren. D.h. sie muss bei den Schülerinnen und Schülern ankommen“ (Sacher, 2011a, o.S.). Auch Neuenschwander et al. (2005) sehen in der optimalen Förderung von Heranwachsenden das vorrangigste Ziel (vgl. S. 183).

2.2.5 Gütekriterien gelungener Elternarbeit

In Verbindung mit dem im Kapitel 2.2.4 formulierten Ziel der Elternarbeit, könnten als Gütekriterium zum Beispiel die Schülerleistungen gelten. Gute Schülerleistungen würden demnach eine gute Elternarbeit bedeuten. Bezieht man sich auf die oben beschriebenen vielseitigen Aufgabenbereiche, wird deutlich, dass sich die Qualität der Elternarbeit auch schon in den Prozessen zur Realisierung dieses Ziels abbildet. Neuenschwander et al. (2005) nennen hierfür drei Merkmale, die sich auf die Qualität der Zusammenarbeit beziehen. „(1) Gegenseitige Information, (2) Aufbau von gegenseitigem Vertrauen, (3) Koordination von pädagogischen Massnahmen bei Bedarf“ (S. 184)“. Sacher bezieht sich bei der Frage nach den Gütekriterien zum Teil auf die oben genannten sechs Aufgabenbereiche der Parent Teacher Association und bringt diese in Verbindung mit seinen eigenen Forschungsergebnissen. Daraus ergibt sich als erstes Gütekriterium von Sacher (2009b) das „Klima des Willkommenseins“. Elternarbeit gelingt, wenn allen Eltern der Eindruck vermittelt wird, willkommen zu sein, niemand ausgegrenzt wird und die Eltern dabei unterstützt werden, gute Beziehungen untereinander und zum Lehrerkollegium zu entwickeln (vgl. S. 4). Als zweites Gütekriterium nennt er eine effektive Kommunikation. Diese besteht, wenn sich Lehrer und Eltern regelmässig und auf vielseitigen Wegen über alle wichtigen Angelegenheiten in der Schule und in der häuslichen Umgebung austauschen (vgl. S. 5). Das unter anderem wohl wichtigste Gütekriterium ist die Arbeit am Erfolg des Schülers. Damit meint Sacher nicht nur, dass sich Eltern und Lehrkräfte gemeinsam um den Lernerfolg und eine gute Entwicklung der Kinder bemühen, sondern auch, dass beide Parteien Gelegenheiten erhalten und nutzen, um ihre pädagogischen Kompetenzen zu verbessern, so dass Kinder und Jugendliche effektiv gefördert werden können (vgl. S. 6). Dass Eltern am Ausbau ihrer Erziehungskompetenzen interessiert sind und sich hierfür auch Unterstützung durch die Schule wünschen, stellte er durch seine Repräsentativ-Befragung an bayerischen Schulen 2004 fest, in welcher er zu folgendem Befund kam: Die meisten Eltern wünschen

keine unmittelbare Einmischung in ihre Erziehung, befürworten jedoch eine Erziehungsberatung durch die Schule. Nach Sacher (2006) wünschen sie sich, dass sowohl in Einzelgesprächen, als auch bei schulischen Veranstaltungen weitaus häufiger erzieherische Themen angesprochen werden, als dies derzeit der Fall ist (S. 123). In welchem Verhältnis die tatsächliche und die gewünschte Häufigkeit der Thematisierung der erzieherischen Punkte steht, zeigt folgende Grafik:

Abbildung 3: Vergleich der Thematisierung erzieherischer Themen

Als weiteres Gütekriterium wird postuliert, dass Familien darin bestärkt und befähigt werden, Fürsprecher ihrer eigenen und anderer Kinder zu sein. Dazu gehört nach Sacher (2009b) beispielsweise, dass die Eltern über das Schulsystem und über Angebote und Hilfen ausreichend informiert sind, oder auch, dass die Eltern dazu ermutigt werden, sich in der Öffentlichkeit für die erfolgreiche Arbeit von Schulen zu engagieren (vgl. S. 7).

Gelingende Elternarbeit kann auch daran erkannt werden, ob die Macht geteilt wird, d.h. ob Schule und Elternhaus gleichberechtigte Partner bei Entscheidungen, welche die Kinder und die Familien betreffen sind (vgl. S. 8). Nicht zuletzt kann die Qualität der Elternarbeit daran gemessen werden, ob der von der Parent Teacher Association genannte sechste Aufgabenbereich erfüllt wird. So nennt Sacher als sechstes Gütekriterium die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Eltern und Lehrkräfte arbeiten mit Vertretern der Gemeinde zusammen, um Schüler, Familien und Lehrkräfte mit Einrichtungen und erweiterten Lernangeboten der Gemeinde und mit Möglichkeiten der Teilnahme am

öffentlichen Leben bekannt zu machen“ (Sacher, 2009b, S. 9). Zusammenfassend sind gemäss Sacher (2008) Konzepte der Elternarbeit dann erfolgreich, wenn sie

„vielfältige Kommunikationswege und bidirektionale Kommunikation vorsehen, auch Massnahmen der Elternbildung und des Elterntrainings enthalten, ausdrücklich alle Eltern einbeziehen und auch Strategien für schwer erreichbare Eltern enthalten, vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten für Eltern in einem möglichst früh einsetzenden, gut organisierten, langfristigen Programm anbieten, das regelmässig evaluiert wird – am besten vom Organisationsteam selbst – und vom gesamten Kollegium und insbesondere auch von der Schulleitung getragen wird“ (S. 240).

Das Zitat von Sacher macht deutlich, welche hohen Anforderungen an die Beteiligten gestellt werden. Diesen gerecht werden zu können, bedingt die Erfüllung von vielen Voraussetzungen, was nicht immer gewährleistet werden kann. Im Folgenden wird auf diese Schwierigkeiten hingewiesen.

2.2.6 Grenzen und Stolpersteine der Zusammenarbeit

Selbst wenn man bemüht ist, alle oben aufgezeigten Gütekriterien zu erfüllen, wäre es ein Trugschluss anzunehmen, dass Elternarbeit jederzeit in ihrer theoretischen Idealform stattfinden kann. So stehen etwa dem von Sacher postuliertem Gütekriterium „Klima des Willkommenseins“ oft ungünstige institutionelle Rahmenbedingungen gegenüber. Sodogé und Eckert (2007) bezeichnen „die vielfach fehlenden adäquaten räumlichen Gegebenheiten, um beispielsweise Gespräche in angenehmer Atmosphäre führen zu können“ (S. 197), als ein Kooperationshindernis. Ihre Untersuchungen beziehen sich auf die Kooperation von Fachleuten und Eltern eines behinderten Kindes in der heil- und sonderpädagogischen Praxis. Aufgrund der praktischen Erfahrungen der Verfasserinnen dieser Arbeit sind die Voraussetzungen mit denen an einer Regelschule jedoch durchaus komparabel, zum Beispiel auf der Organisationsebene. Hier sind nicht nur die Raumengpässe, sondern in erster Linie auch Zeit- oder Personalmangel zu nennen. Neben dem Aufzeigen eines Mangels an Handlungsgrundlagen und -modellen wird von Sodogé und Eckert auch auf die differierenden Sichtweisen der Entwicklung und Förderung des Kindes aus der fachlichen und elterlichen Perspektive hingewiesen. Hier gewinnt auch die Persönlichkeitsebene an Bedeutung, auf die nachfolgend noch genauer eingegangen wird. Rüegg (2001) nennt in diesem Zusammenhang vornehmlich zwei Hindernisse, sowohl auf Seiten der Lehrer als auch auf Seiten der Eltern, vor allem in der Zusammenarbeit mit Migrationseletern. Zum einen weist sie auf die vorurteilsbeladenen Einstellungen nicht weniger Lehrpersonen hin: „'Kulturspezifische Probleme' werden in Bezug auf die Kommunikation mit den Eltern vorausgesagt“ (S. 33). Diese Vorurteile behindern eine konstruktive Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite sind es auch nicht selten die Migrationseletern, die „trotz mehrmaliger und professionell angelegter Versuche – für Kontakte nicht ansprechbar sind“ (ebd.). Unabhängig

von einem etwaigen Migrationshintergrund ergab auch die Untersuchung von Sodogé und Eckert (2007), dass Fachleute ein geringes Interesse der Eltern an einer aktiven Kooperation erleben. „Viele Fachleute erleben bei einzelnen Eltern eine grundsätzlich desinteressierte Haltung, sowohl dem Kind und seiner Entwicklung gegenüber als auch bezüglich der Fördermöglichkeiten“ (S. 200). Andersherum kann auch eine verstärkte Einmischung der Eltern in den professionellen Alltag eine Zurückhaltung der Fachleute in der Kooperation zur Folge haben (vgl. ebd.). Unabhängig der Eltern verlangt Elternarbeit, wenn sie den oben beschriebenen Ansprüchen genügen soll, ein hohes Mass an Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme ab. Die Verantwortung für eine gelingende Zusammenarbeit obliegt gemäss Grah-Wittich (2006) in erster Linie den Lehrkräften, da es an ihnen liegt das Verhältnis aktiv zu gestalten und sie eindeutig in der Führungsposition sind (vgl. S. 1061). Sie nennt die in diesem Zusammenhang oft anzutreffenden Schutzbehauptungen wie zum Beispiel. „Ich habe dafür keine Zeit...“, „Ich habe das nicht gelernt und fühle mich überfordert...“ usw. Diese „müssen durch eine bewusste Übernahme von Verantwortung durch die Erzieherinnen durchbrochen werden“ (ebd.). Auch Sodogé und Eckert (2007) machen deutlich, dass ein Erfolg, „auch besonders auf das unmittelbare Agieren der beteiligten Personen angewiesen [ist, Anm. d. Verf.]. Das persönliche Engagement der Fachleute stellt diesbezüglich einen wichtigen Faktor dar“ (S. 203). Hinzu kommt, dass Lehrpersonen in ihrer Ausbildung kaum auf die Zusammenarbeit mit Eltern vorbereitet werden und so wichtige Kompetenzen wie zum Beispiel in den Bereichen der Gesprächsführung und Beratung nicht erlangen. Wie bereits erwähnt, spielt in jeder zwischenmenschlichen Begegnung auch die Beziehung der Beteiligten untereinander und die Persönlichkeit eine Rolle. Ein Konzept über Elternarbeit kann noch so gut durchdacht und ausgearbeitet sein und ist dennoch zum Scheitern verurteilt, wenn die inter- oder intrapersonellen Barrieren zu gross sind. Zu dieser Erkenntnis kam auch Grah-Wittich (2006): „Ein Großteil des emotionalen Verhältnisses – Gefühle, Bedürfnisse, Werte, Gruppennormen, Bilder und Energien – findet im Unbewussten statt. Wird diese Ebene aber nicht ins Bewusstsein gehoben und kommuniziert, sondern verdrängt, so birgt sie hohes Konfliktpotenzial“ (S. 1059). Wenn Lehrpersonen nicht bereit sind, das eigene Rollenverhalten zu reflektieren, seelische Wahrnehmungen und Empfindungen nicht gut spüren und kommunizieren können und oft versucht sind dem Anderen die eigenen Vorstellungen aufzuzwängen, ist die Gefahr gross, dass die Beziehung und folglich die Qualität der Zusammenarbeit unter diesen Mankos leidet (vgl. ebd.). Auch Sodogé und Eckert (2007), bezeichnen Probleme auf der Beziehungsebene als ein zentrales Kooperationshindernis: „Stehen einer erwarteten Wertschätzung des eigenen Handelns Reaktionen wie Misstrauen oder Abwertung gegenüber, wirkt sich dies natürlich negativ auf die Kooperationsbereitschaft aus“ (S. 201). Dies bezieht sich nicht nur auf die Lehrerseite,

sondern auch auf die Seite der Eltern. Auch diese fühlen sich in ihrem Engagement und ihren Vorstellungen von den Fachleuten nicht akzeptiert, wertgeschätzt und einbezogen, oder sie erleben Schuldzuweisungen (vgl. ebd.).

Die Notwendigkeit, die genannten Hürden zu überwinden und sich nicht entmutigen zu lassen, hat gemäss Sacher (2011a) bereits ein Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1972 gezeigt. Hier wurde klargestellt, dass die gemeinsame Erziehungsaufgabe von Eltern und Schule nur in einem sinnvoll aufeinander bezogenen Zusammenwirken zu erfüllen ist. Wie Sacher weiter ausführt, beansprucht jedoch im deutschsprachigen Raum die Schule für sich eine überlegene Position. Eine Begegnung auf tatsächlicher Augenhöhe ist gemäss Sacher eher im anglo-amerikanischen Sprachraum zu finden, wo man von „school family partnership“ spricht (vgl. S. 2). Was dies im Einzelnen beinhaltet wird in Kapitel 2.2.7 erläutert.

2.2.7 Elternarbeit im anglo-amerikanischen Sprachraum

Im Kapitel 2.1.1 wurde bereits auf die positive Einflussmöglichkeit der Eltern auf die Entwicklung des Kindes hingewiesen. Im anglo-amerikanischen Sprachraum beruft man sich zusätzlich auf Forschungsergebnisse, die gezeigt haben, dass der Einbezug der Eltern auch in die schulische Bildung ihrer Kinder einen positiven Effekt hat. Demnach beeinflusst die elterliche Partizipation die Leistungen des Kindes sowohl auf kognitiver, sozialer, als auch auf emotionaler Ebene. Ausserdem konnte ein Zusammenhang zwischen dem Einbezug der Eltern und einem verbesserten Selbstwertgefühl, verbessertem Verhalten und positiven Einstellungen zur Schule festgestellt werden (vgl. CASEL, o.A.). Dem Erfolg der „school-family partnerships (SFPs)“ liegt der Glaube zugrunde, dass alle Familien, unabhängig vom Bildungsgrad, sozialen Status oder von der Herkunft einen grossen Beitrag zur schulischen Entwicklung des Kindes leisten können. Als Erfolgsfaktor gilt ausserdem die Generierung einer Beziehung zwischen Schule und Elternhaus, die von Vertrauen geprägt ist und die die unterschiedlichen Stärken, Fähigkeiten und Stile respektiert. Eine so definierte Partnerschaft bezeichnet ein gleichrangiges Verhältnis zwischen Schule und Eltern. Sacher (2008) macht deutlich, dass dies bei einigen Formen der Elternarbeit, wie sie im deutschsprachigen Raum praktiziert wird, nicht der Fall ist, sondern dass die Schule oftmals für sich eine überlegene Position beansprucht. „Eltern bleiben unter diesen Umständen häufig passiv, weil sie diese ihnen angesonnene untergeordnete Rolle nicht spielen wollen“ (S. 29).

Neben der Begegnung auf tatsächlicher Augenhöhe sind für ein Gelingen der „SFPs“ verschiedene Faktoren verantwortlich. Zum einen spielt die Kommunikation eine grosse Rolle. Hier ist nicht nur der Besuch von Elternabenden oder Elternsprechtagen gemeint. Auch die einseitige Information der Eltern über wichtige schulische Belange ihrer Kinder würde dem Konzept nicht Rechnung tragen. Vielmehr geht es um einen Austausch, der es

den Eltern ermöglicht, aktiv und effektiv an der Bildung der Kinder teilzuhaben. So soll auch auf flexible und kreative Kommunikationsformen geachtet werden, indem auf die Bedürfnisse von fremdsprachigen Eltern eingegangen wird, oder auf solche von Familien, die keinen Computer besitzen.

Bei einer „school family partnership“ ist die Idee, dass die Eltern beim häuslichen Lernen miteinbezogen werden. Hiermit sind sowohl Gespräche über Bildung gemeint, das Bereitstellen von kognitiv stimulierenden Materialien, als auch die aktive Teilhabe am Lesen, an den Hausaufgaben oder an anderen interaktiven Lernaktivitäten. In Bezug auf Strategien und Aktivitäten, wie die Eltern ihre Kinder unterstützen können, sollte die Schule entsprechende Beratung anbieten. Neben der häuslichen Beteiligung sollten die Eltern auch in der Schule miteinbezogen werden. Zum Beispiel durch Teilnahme an klassen- und/oder schulbasierten Aktivitäten und Veranstaltungen. Sacher (2008) betont, dass nicht nur die Eltern, sondern auch die Schüler in die Partnerschaft mit einzubeziehen sind. Geschieht dies nicht, besteht die Gefahr, dass sich die Schüler „in die Zange genommen fühlen und die Kooperation mindestens teilweise sabotieren“ (S. 29).

Ein weiterer konzeptioneller Unterschied zwischen der im deutschsprachigen Raum praktizierten Elternarbeit und den „SFPs“ betrifft die Elternvertretungen. Während diese hierzulande im Zentrum schulrechtlicher Regelungen stehen, wird in den USA „die Aufmerksamkeit stärker auf die Beteiligung der einzelnen Familien“ (ebd.) gerichtet. Eine Möglichkeit, die Eltern in den Erziehungsprozess direkt und effektiv mit einzubeziehen, ist das in den USA praktizierte „home-based reinforcement“. Krumm (1990) hält fest: „Barth (1979) konnte im Rahmen seines „Home-based Reinforcement“ Programms die Effektivität der Einbeziehung von Eltern nachweisen“ (o.S). Hierbei geht es darum, dass Lehrer mit den Eltern in Kooperation treten, wenn sie nicht über attraktive Belohnungsmöglichkeiten verfügen, um positives Verhalten verstärken zu können. Zeigt ein Schüler das vereinbarte Verhalten, erhält er eine sogenannte „Report-Card“, die er Zuhause gegen den entsprechenden Verstärker einlösen kann (vgl. ebd.).

Dass eine Beteiligung der einzelnen Eltern wichtig ist, meint auch Renate Hendricks, langjährige Vorsitzende des Bundeselternrates. Insbesondere Eltern, die sich weder auf Elternabenden noch bei Elternsprechtagen blicken lassen, dürfen ihrer Meinung nach nicht ausser Acht gelassen werden. Hierfür verweist sie auf die Praxis in englischen Schulen. „Beratungsorganisationen tun sich zusammen, um Eltern und Kinder durch Kitas und Schule zu begleiten. An vielen englischen Schulen gibt es Elterncafés. Morgens bittet die Schulpsychologin Mütter, die von sich aus nie gekommen wären, auf einen Kaffee“ (Hendricks zitiert nach Kerstan & Mayer, 2012, S. 2). Hier wird deutlich, dass nicht nur die Schule als Partner der Eltern gesehen wird, sondern auch andere Organisationen. Auch Sacher (2008) stellt dar, dass in den USA „auch Ressourcen der Gemeinde und der Region

in die Partnerschaft einbezogen [werden, Anm. d. Verf.]. Hierzu zählen kulturelle Einrichtungen, Vereine, Betriebe und Institutionen“ (S. 29). Vor allem eine Partnerschaft mit Familien, die viel Unterstützung und Hilfe bedürfen, ist ohne Kooperation mit anderen Partnern und Institutionen der Gemeinde nicht zu leisten.

Neben den festgehaltenen spezifisch angepassten Kommunikationsformen sollte Elternarbeit auch in anderer Hinsicht auf die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse der einzelnen Eltern eingehen, was eine Differenzierung voraussetzt. Nach welchen Aspekten eine solche Differenzierung stattfinden kann, wird im folgenden Kapitel näher beschrieben.

2.2.8 Differenzierende Elternarbeit

Eine Art von Differenzierung betrifft zum Beispiel die Veränderung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer im Laufe der Schulzeit. Dies stellt eine Studie der Infratest Bildungsforschung (2003) fest: „Die Elternmitwirkung ist am stärksten in der Grundschule und lässt dann deutlich nach“ (S. 7). Dass sich weniger die Häufigkeit der Kontaktaufnahme verändert, als vielmehr der von den Eltern erfahrene Nutzen stellt Sacher (2008) dar: „... und zwar nimmt er [der Nutzen, Anm. d. Verf.] sowohl bei den informellen als auch bei den formellen Kontakten signifikant ab“ (S. 256). Dass sich Eltern älterer Kinder weniger in der Schule engagieren, ist darauf zurückzuführen, dass den Schülern zum einen mehr Selbstständigkeit zugeschrieben wird, zum anderen aber auch darauf, dass das Engagement der Lehrkräfte für Elternarbeit auf den höheren Jahrgangsstufen zurückgeht (vgl. S. 257). Neuenschwander et al. (2005) verweisen zudem darauf, dass „die Lehrkräfte der Sekundarstufe die Elternarbeit als einen vergleichsweise weniger wichtigen Auftrag bewerten und sich in der Durchführung der Elternarbeit eher unsicher fühlen“ (S. 12).

Sacher (2012a) betont zudem, dass die Elternarbeit auch auf der Sekundarstufe einen massgeblichen Einfluss auf den Schulerfolg hat, insbesondere in Bezug auf die Berufsorientierung. Differenzierende Elternarbeit heisst nach Sacher (2008) neben der Berücksichtigung des Alters der Schüler ebenfalls, dass auf die demografischen und sozioökonomischen Besonderheiten der Familien geachtet wird (vgl. S. 225). Dies impliziert, dass sowohl schicht- und migrationsspezifische Elternarbeit stattfindet, als auch geschlechtsspezifische Aspekte der Elternarbeit berücksichtigt werden.

Neben den bisher genannten Differenzierungsmöglichkeiten, die sich auf die familialen Begebenheiten beziehen, nennt Sacher die Notwendigkeit einer funktionalen Differenzierung. Damit ist eine Ausdifferenzierung von Rollen, die bestimmte Eltern- und Elterngruppen übernehmen, gemeint. Solche Rollen können beispielsweise die Beschaffung finanzieller Ressourcen, die Mithilfe am Unterricht und an Fördermassnahmen oder die Mitwirkung bei Schulentwicklungsprozessen sein (vgl. S. 31) Sacher (2009b) bemängelt, dass sich Elternvertreter häufig nur als blosse Helfer der Schule bei peripheren Aufgaben

verstehen, statt die Interessen ihrer Basis zu vertreten und Beziehungsarbeit innerhalb der Elternschaft zu leisten. Daher ist es ihm wichtig, dass bei der Elternarbeit dieser Aspekt aufgegriffen wird. „Aufgabe der Elternarbeit ist es ... nicht nur die Beziehungs-, Kommunikations- und Interaktionsformen zwischen dem Subsystem „Eltern“ und den anderen schulischen Subsystemen ... zu optimieren, sondern auch das Subsystem ‚Elternschaft‘ zu einem System mit funktionaler Differenzierung ... zu entwickeln“ (S. 520). Mit dieser Aussage bezieht sich Sacher auf eine systemtheoretische Sichtweise, die nun näher erläutert wird.

2.2.9 Zusammenarbeit der Erziehungspartner aus systemischer Sicht

Wie Speck (1998) festhält, bedeutet die aus der Entwicklungstheorie stammende ökologische Systemtheorie von Bronfenbrenner einen pädagogisch wichtigen Beitrag für das systemtheoretische Verständnis der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule (vgl. S. 290). Diese geht davon aus, dass sich die Entwicklung des Kindes innerhalb verschiedener Ebenen von ökologischen Systemen vollzieht. Gemäss Speck unterscheidet Bronfenbrenner dabei zwischen direkt und indirekt auf die Entwicklungskontexte des Kindes einwirkenden Systemen. Unter Mikrosystemen werden Lebensbereiche verstanden, in welchen das Kind direkt in Interaktionen mit anderen steht, beispielsweise Familie, Freundeskreis und Schule. Ein Mesosystem bildet sich aus einem Verbund von Mikrosystemen. Ein solcher Systemverbund, welcher aus pädagogischer Sicht besonders wertvoll ist, stellt die Verbindung von Familie und Schule dar. Speck hält in Bezug zur Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus aus der Sicht der ökologischen Entwicklungstheorie von Bronfenbrenner fest: „So wie sich unterstützende Verbindungen als gegenseitige Ergänzungen für das Kind als förderlich erweisen, kann im negativen Falle die Entwicklung des Kindes Schaden nehmen, wenn diese Verbindungen nicht zustandekommen, bzw. wenn sie als unerträglich erlebt werden“ (S. 292).

Lebensbereiche, an denen das Kind nicht selbst beteiligt ist, von denen aber Einfluss auf die Mikrosysteme ausgehen, werden als Exosysteme bezeichnet. Als Makrosysteme werden schliesslich soziale, politische oder kulturelle Zusammenhänge verstanden, die auf die kleineren Systeme indirekt einwirken (vgl. S. 291ff). Abbildung 4 bietet einen Überblick über die Systeme gemäss Bronfenbrenner.

Textor (1997) verweist auf die von Epstein begründete Theorie der „overlapping spheres of influence“, welche davon ausgeht, dass Familie und Schule als zwei sich überschneidende Systeme zu betrachten sind, wobei das Ausmass der Überlappung durch das Verhalten beider Seiten bestimmt wird. Der Kontakt kann weiter oder enger gestaltet werden und die Interaktionen können sowohl auf der institutionellen als auch auf der persönlichen Ebene erfolgen (o.S).

Abbildung 4: Systeme nach Bronfenbrenner

Für Neuenschwander et al. (2005) stellen Schule und Familie jedoch zwei getrennte Systeme dar, welche im übergeordneten Erziehungssystem Funktionen übernehmen (vgl. S. 23). Diese beiden Systeme stehen in einem gegenseitigen funktionalen Bezug. Sie verweisen darauf, dass Informationsdefizite auf die Entkoppelung der beiden Systeme zurückzuführen sind und nicht auf einen Mangel an Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern (vgl. S. 24). Weiter halten Neuenschwander et al. fest, dass verschiedene Typen von Systemen eigene Perspektiven einnehmen und dementsprechend Eltern und Lehrpersonen, aber auch Schüler Sachverhalte aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten (vgl. S. 25). So haben sie denn auch verschiedene Ansichten darüber, wer wofür zuständig ist und was die andere Seite tut beziehungsweise vernachlässigt (vgl. S. 238).

Durch diese unklaren Grenzen der Systeme, durch Grenzverletzungen und Missverständnisse entstehen Konflikte zwischen Schule und Familie. Neuenschwander et al. bezeichnen diese Konflikte als notwendig für die Evolution der jeweiligen Systeme. Sie besitzen die Funktion, die Entwicklungsprozesse der beiden Systeme aufrechtzuerhalten. Indem die Schule mit den Perspektiven und Bedürfnissen der Eltern konfrontiert wird, muss sie sich mit dieser Innovationsquelle auseinandersetzen. Umgekehrt können auch Lehrerinterventionen einen Entwicklungsprozess in der Familie auslösen (vgl. S. 25f). Neuenschwander et al. betonen: „Gegenseitige Reibereien und Irritationen, zwischen Familie und Schule ... bilden insofern Motoren der Systemevolution“ (S. 26).

Wie bereits im Kapitel 2.2.8 festgehalten, verweist auch Sacher (2008) auf den systemtheoretischen Zugang zum Thema Elternarbeit und hält fest: „Schule kann als soziales System mit den drei Subsystemen ‚Schüler‘, ‚Lehrer‘ und ‚Eltern‘ gesehen werden“ (S. 30). Gemäss Sacher gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass „Eltern“ als ein „Quasisystem“ zu betrachten sind und dass die Elternschaft einer Schule kaum als Ganzes in Erscheinung tritt (vgl. ebd.). Dies führt dazu, dass sowohl das System „Elternschaft“ wie auch das Gesamtsystem „Schule“ beeinträchtigt werden. „Die Schulelternschaft befindet sich gegenüber den anderen Subsystemen der Schule in einem erheblichen strategischen Nachteil. Die meist geringe Ausdifferenzierung des Subsystems ‚Schulelternschaft‘ beeinträchtigt aber auch die Effizienz und Effektivität des Gesamtsystems ‚Schule‘ erheblich“ (S. 33). Für ihn gelten sowohl das System „Elternschaft“ als auch das System „Lehrerschaft“ als selbstreferentielle Systeme, die sich hauptsächlich mit sich selber beschäftigen und sich durch autopoietische Prozesse erzeugen und erhalten. Dies bedeutet, dass Änderungen von aussen, beziehungsweise von anderen Systemen nur angeregt, aber nicht zwingend herbeigeführt werden können (vgl. ebd.). Auch er betont die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Schule und Elternhaus. Nur wenn sich beide Systeme miteinander austauschen, kann eine Veränderung beziehungsweise Optimierung der Elternarbeit erreicht werden (vgl. S. 35).

Die hier erläuterte systemtheoretische Perspektive hat auch im Bereich der Sonder- und Heilpädagogik an Bedeutung gewonnen. Auf dies wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen.

2.2.10 Elternarbeit im Bereich Heilpädagogik

Durch die zunehmende Orientierung an einem systemtheoretischen Paradigma hat sich das Themenfeld der Zusammenarbeit mit Eltern auch im heil- bzw. sonderpädagogischen Sektor verändert. So hält beispielsweise Biewer (2009) fest: „Systemtheoretische Sichtweisen haben eine zunehmende Bedeutung in heilpädagogischen Kontexten, insbesondere im Bereich der pädagogischen Frühförderung“ (S. 198). Die systemtheoretisch begründete Einsicht über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Eltern zeigt sich zum Beispiel durch die Konkretisierung des Kooperationsgedankens in Handlungskonzepten. So verweist unter anderem Ritterfeld (2007) darauf, dass sich im Laufe der Zeit eine Veränderung von grundlegenden Handlungsmodellen bezüglich der Elternarbeit bei sprachauffälligen Kindern bemerkbar gemacht hat. Elternarbeit hat verschiedene Modelle durchlaufen, die sich vor allem hinsichtlich der Rollen von Eltern und Therapeuten unterscheiden. So wurden in den 1960er Jahren Eltern als unwissende Laien angesehen, die von wissenden Experten aufgeklärt werden mussten. In den folgenden Jahren entwickelte sich ein Modell, bei welchem Eltern als eine Art verlängerter Arm der Therapeuten die therapeutisch

begründeten Konzepte im Alltag umsetzen. Das Vorgehen und die Ziele wurden jedoch weiterhin von den Experten festgelegt. In den 1980er Jahren wurden die Kenntnisse der Eltern über ihr Kind und ihren familialen Alltag als wesentliche Ressourcen erkannt. Somit erhielten Eltern einen eigenen Expertenstatus. In der therapeutischen Behandlung sollte diese Expertise genutzt und mit dem spezifischen Expertenwissen der Therapeuten verbunden werden (vgl. S. 933f). Warnke (2000) weist darauf hin, dass die Kompetenz der Familien für die Entwicklung zum Wohl des Kindes die Zusammenarbeit mit den Eltern begründet (vgl. S. 157). Er hält fest: „Die Kooperation bezweckt eine Verstärkung der Wirksamkeit fachlicher Hilfe, die Unterstützung der familiären Kräfte und Ressourcen sowie beim Kind selbst die Verhinderung von Krankheit und Behinderung und die Entwicklungsförderung“ (S. 156). Das im Kanton Zürich obligatorische Schulische Standortgespräch kann als ein Beispiel für den Einbezug von Eltern bei der Festlegung von sonderpädagogischen Massnahmen gesehen werden.

Verschiedene Untersuchungen widmen sich der Evaluation der Kooperationsbemühungen zwischen Schule und Eltern. Für den Bereich der Heil- beziehungsweise Sonderpädagogik resultiert unter anderem die Erkenntnis, dass mangelnder Schulerfolg von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Verhalten und Sprache unter anderem auf die grossen Differenzen zwischen Schule und Elternhaus zurückgeführt werden kann (vgl. Eckert, Sodogé & Kern, 2012). Ritterfeld (2007) betont, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern zu besseren Therapieerfolgen führt, und hält fest: „Sprachheilpädagoginnen sind der Auffassung, dass die Kindertherapie durch die Elternarbeit profitiert und diese damit einen unverzichtbaren Teil der Behandlung darstellt“ (S. 938). Über weitere Auswirkungen, die Elternarbeit haben kann, wenn sie gelingt, liegen verschiedene Erkenntnisse vor, welche im Folgenden beschrieben werden.

2.2.11 Auswirkungen gelungener Elternarbeit auf Eltern

Die Kooperation von Schule und Eltern kann sich für die Eltern durchaus positiv auswirken. Als Voraussetzung nennt Sacher (2011a), dass ihnen vermittelt wurde, welchen hohen Beitrag sie durch ihr Engagement für die Schule und für das Lernen ihrer Kinder leisten können. Dies gilt auch für die Schule. „Unabdingbare Voraussetzung dafür ist aber, dass auch die schulische Seite davon ausgeht, dass Eltern ungeachtet ihres Einkommens, ihres Bildungsniveaus und ihres Beschäftigungsstatus (arbeitslos oder nicht) einen solchen Beitrag leisten können“ (o.S.).

Sind diese Voraussetzungen getroffen, kann eine gelungene Kooperation dazu führen, dass sich das Selbstkonzept der Eltern, die Einstellungen zur Schule und die Atmosphäre zwischen Schule und Elternhaus positiv verändert (vgl. ebd.). Wichtig ist in diesem

Zusammenhang auch, dass „die Atmosphäre ... seitens der Schule sehr viel stärker durch kontinuierliche und geduldige Pflege der Beziehung zu den einzelnen Eltern als durch das Organisieren weniger Begegnungen mit der gesamten Elternschaft der Schule, der Klassen und der Stufen geprägt [wird, Anm. d. Verf]“ (ebd.). Wie im Kapitel 2.2.5 schon erwähnt, weisen Neuenschwander et al. (2005) darauf hin, dass für die Erhöhung der Schulakzeptanz, neben den Faktoren „Aufbau von gegenseitigem Vertrauen“ und „Koordination pädagogischer Massnahmen“, vor allem die „gegenseitige Information“ von grosser Bedeutung ist (vgl. S. 252). Nach Sodogé und Eckert (2007) können Eltern durch den Informationsgewinn im Rahmen des gemeinsamen Handelns am Fachwissen partizipieren (vgl.S. 208).

Als weitere Auswirkung gelungener Elternarbeit nennen Neuenschwander et al. die Systementwicklung. „Schule und Familie sind getrennte Systeme, die sich wegen ihren Differenzen gegenseitig anregen können“ (ebd. S. 183). Den Eltern eröffnet sich ein zentraler Lebensbereich ihres Kindes. Sodogé und Eckert halten fest: „Sie haben die Möglichkeit, die Lebenssituation des Kindes durch die Brille einer Fachkraft zu betrachten und so neue Perspektiven, Fragen und Lösungen für das Zusammenleben in der Familie zu entwickeln“ (S. 208). Umgekehrt gilt dies selbstverständlich auch für das System Schule.

auf Schule und Lehrer

Sacher (2011a) berichtet im Zusammenhang mit einer verstärkten Kooperation zwischen Schule und Elternhaus auch von einer Wirkung auf die Schule und die Lehrkräfte und bezieht sich dabei auf eine Forschungsübersicht von Henderson & Berla. „...es komme zu einer Verbesserung der „Lehrermoral“ (d. h. zu positiveren Haltungen und zu einer besseren Stimmung im Kollegium), zu höheren Erwartungen der Lehrkräfte an die Schüler, zu günstigeren Meinungen über ihre Eltern und Familien, zu positiveren Einschätzungen der Lehrkräfte durch die Eltern, zu mehr Unterstützung der Schule und der Lehrkräfte durch die Familien und zu einem verbesserten Image der Schule in der Region“ (o.S.).

Eichhorn (2011) bezieht sich auf den grossen Einfluss den Eltern auf das Verhalten der Kinder haben und verweist darauf, dass die Lehrperson den Einfluss auf den Schüler optimieren kann, wenn die Beziehung zu den Eltern stimmt. So können bei einer guten Lehrer-Eltern-Beziehung auch Themen, wie zum Beispiel mangelnde Lern- und Arbeitshaltung oder mangelnde Sozialkompetenz angesprochen und gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten gearbeitet werden. Durch die Informationen, die die Eltern über das Kind preisgeben, kann die Lehrperson leichter eine Beziehung zu dem Kind aufbauen. Ein breites Wissen über das Kind hilft der Lehrperson etwaige unangemessene Verhaltensweisen und Reaktionen besser zu verstehen und zu akzeptieren (vgl. S. 4). Auch Neuenschwander et al. (2005) meinen: „Durch eine intensivere Zusammenarbeit wird eine

Verbesserung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler und gleichzeitig eine Verminderung der Unterrichtsstörungen angestrebt“ (S. 183). Dies hat somit nicht nur für den Schüler positive Konsequenzen, sondern wirkt sich letztlich auch positiv auf den Unterricht aus und damit auf das Wohlbefinden der Lehrperson. Sodogé & Eckert (2007) sind der Meinung, dass die Motivation und die Berufszufriedenheit der Lehrperson auch dann erhöht wird, wenn sie von den Eltern Wertschätzung für ihre Fachkompetenz und ihr Engagement erhält. Durch die Kooperation mit Eltern eröffnen sich ausserdem neue Perspektiven. Blickwinkel werden verändert bzw. erweitert, eingefahrene Erklärungs- und Handlungsmuster hinterfragt, neue Fragen gestellt und neue Lösungen entwickelt, was sich letztendlich positiv auf die Schulqualität auswirkt (S. 208).

auf Schüler

Für die Schüler ist es am Wichtigsten, dass sie bei der Elternarbeit nicht aussen vor gelassen werden. Wie schon in Kapitel 2.2.7 erwähnt, besteht sogar die Gefahr, dass verstärkte Elternarbeit zunehmende Ablehnung auslösen kann und Schüler dann die Elternarbeit sogar sabotieren. Dies hält Sacher (2007) mit Verweis auf seine südbayerische Untersuchung im Jahre 2005 fest:

„In unserer südbayerischen Untersuchung lehnte ein reichliches Drittel der nahezu 1.500 befragten Schüler jegliche Mitwirkung von Eltern in der Schule ab, ein weiteres knappes Viertel akzeptierte nur Beteiligung bei Wandertagen und Ausflügen. Breite Akzeptanz von Elternmitwirkung, auch in Kernbereichen, fand sich in den 3./4. Jahrgängen gerade einmal bei 30 %, in den 5./6. bei 16 % und in den 7. bis 10. nur noch bei 7 % der Schüler“ (S. 85).

Das Einbeziehen der Kinder in die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus ist umso wichtiger, weil „viele Jungen, vor allem solche aus der Unterschicht, ohnehin darauf hinarbeiten, dass ihre Eltern möglichst in keine engere Beziehung zu ihren Lehrkräften treten ... (Edwards & Alldred, zitiert nach Sacher, 2011a, o.S.).

Wenn Elternarbeit jedoch gelingt, d.h., wenn Eltern und Lehrer besser kooperieren, hat dies nach Sacher (2011a) positive Auswirkungen auf das Verhalten der Schüler, zum Beispiel auf ihre Einstellungen, Motivation, Aufmerksamkeit, ihr Sozialverhalten und die Bearbeitung der Hausaufgaben (vgl. ebd.). Nach Sacher werden auch die Beziehungen zwischen Schüler und Lehrkräften verbessert, es kommt zu weniger Unterrichtsstörungen, Absenzen und weniger Gewalt- und Drogenproblemen. Die Schüler verbessern ausserdem ihr Selbstkonzept und entwickeln positivere Zukunftsperspektiven. Dies bestätigte eine sich über zwei Jahrzehnte erstreckende amerikanische Längsschnittuntersuchung. „Die Kinder solcher Eltern [die sich aktiv für die Bildung und die Schule ihrer Kinder engagieren, Anm. d. Verf.] erzielten zu 40% häufiger einen High-School-Abschluss, erlangten zu 35% häufiger eine Anstellung, waren im Alter von 19 Jahren zu 55% seltener auf Sozialhilfe angewiesen und zu 40% seltener inhaftiert“ (Henderson & Berla, zitiert nach Sacher, 2011a, o.S.). Letztendlich

leistet eine gelungene Elternarbeit auch einen Beitrag für die Chancengleichheit, und zwar, wie Neuenschwander et al. (2005) festhalten, „in dem Sinne, dass Eltern von Kindern mit einer für den Schulerfolg eher ungünstigen sozialen Herkunft intensiver mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten und so die Chancen auf den Schulerfolg dieser Kinder erhöhen können“ (S. 183). Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Lehrpersonen von den Eltern vielseitige Informationen über das Kind erfahren, und die Förderplanung so mit lebensweltbezogenen Lernangeboten bereichert werden kann.

Die vorangegangenen Kapitel haben unter anderem aufgezeigt, worauf bei Elternarbeit zu achten ist, damit von gelungener Elternarbeit gesprochen werden kann. Ebenso wurde dargestellt, welche Auswirkungen diese sowohl auf Lehrer, Eltern als auch auf Schüler haben kann. Über die Wirksamkeit von Elternarbeit liegen zusätzlich zahlreiche Forschungsergebnisse und theoretische Erkenntnisse vor, die im Kapitel 2.3 zusammengefasst werden.

2.3 Forschungsergebnisse und theoretische Erkenntnisse

Aufgrund der bisher aufgezeigten Komplexität, die Elternarbeit beinhaltet, stellt sich die Frage, ob sich dieser Aufwand überhaupt lohnt. Eine unmissverständliche Antwort auf diese Frage geben die Forschungsergebnisse der PISA Studie 2000. Wie Stange (2012a) meint, wurde gezeigt, dass „z.B. in den Bereichen Lesekompetenz, mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz der Einfluss der Familie ... doppelt so stark war, wie der Einfluss von Schule, Lehrkräften und Unterricht“ (S. 16). Textor (2011) weist darauf hin, dass bereits in den 1960er Jahren von Coleman et al. sowie von Plowden anhand von Untersuchungen aufgezeigt wurde, dass der Anteil der Schule am Schulerfolg von Kindern nur etwa halb so groß ist wie der Anteil der Familie. Neuenschwander (2009) kommt in den Untersuchungen im Rahmen seines FASE B-Projekts, dessen Ziel es war, zu erheben, in welchem Masse die Ergebnisse aus internationalen Studien auf die Schweiz übertragbar sind, zu einem ähnlichen Resultat. In seiner Längsschnittstudie mit vier Erhebungswellen kommt er zu dem Ergebnis, dass 30% bis 50% der Schülerleistungsvarianz durch den Einfluss der Eltern begründet werden kann (vgl. 153f). Somit lässt sich festhalten, dass Eltern nicht nur wie im Kapitel 2.1.1 beschrieben auf die Entwicklung des Kindes einen grossen Einfluss haben, sondern auch massgeblich auf die Schulleistungen des Kindes einwirken. Dies legt den Schluss nahe, dass Eltern bei der schulischen Bildung miteinbezogen werden müssen und dem Bereich der Elternarbeit ein grosser Stellenwert zukommt. Dass Elternarbeit per se jedoch nicht unbedingt eine Verbesserung der Schulleistungen bewirkt, stellten Neuenschwander et al. (2005) klar, indem sie für die Hypothese, dass Schüler aufgrund einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen bessere Leistungen erbringen, keine empirische Bestätigung fanden. Jedoch weisen sie darauf hin,

dass der direkte Einfluss der Eltern auf die Schulleistungen hoch und nicht zu unterschätzen ist: „Für gute Leistungen sind ... die Eltern, ihre Erwartungen und Attributionen, ihr Erziehungsstil sowie die kognitive Stimulation in der Familie in hohem Ausmass verantwortlich“ (S. 250). Dass Eltern auch noch in der Phase der Berufsbildung die Kompetenzentwicklung der Lernenden positiv beeinflussen, halten Neuenschwander, Frey und Gasser (2007) in der „Zürcher Ergänzungsstudie Berufsbildung“ im Rahmen des Forschungsprojekts Familie-Schule-Beruf FASE B fest: „Auch in der Berufsbildung beeinflussen Eltern die Kompetenzentwicklung ihrer Lernenden nachweislich. Wir finden hier vergleichsweise starke Effekte auf die Leistungen in Mathematik und Deutsch“ (S. 114).

Auch Sacher (2012a) weist darauf hin, dass Eltern auch auf ältere Schüler einen grossen Einfluss haben, indem er anmerkt, dass sie vor Altersgenossen oder Lehrpersonen den grössten Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder haben (o.S).

Wie Neuenschwander et al. verweisen auch Helmke und Weinert (1997) auf den elterlichen Einfluss auf den Schulerfolg des Kindes und halten fest: „Dass die Eltern und die familiäre Umwelt für die kognitive Entwicklung und die Schulleistung ihrer Kinder von grosser Bedeutung sind, steht ausser Frage“ (S. 116). Sie unterscheiden vier Funktionen des Elternverhaltens, denen sie eine hohe Bedeutsamkeit auf die schulischen Leistungen des Kindes zuschreiben: Stimulation, Instruktion, Motivation und Imitation.

Gemäss Sacher (2007) ist der internationale Forschungsstand zu den Effekten von Elternarbeit alles andere als eindeutig. Dies führt er einerseits darauf zurück, dass die Studien auf keinem gemeinsamen Verständnis von Elternarbeit basieren. Andererseits stellt er auch eine Uneinigkeit betreffend der Erfolgskriterien von Elternarbeit fest. Wie in Kapitel 2.2.4 erwähnt, muss Elternarbeit letztendlich für die Schüler gewinnbringend sein und sich in Lernerfolgen und in einer optimierten Persönlichkeitsentwicklung äussern. Er beruft sich auf Längsschnittstudien, deren wissenschaftliches Design seiner Meinung nach Fehlschlüsse und methodische Schwächen vermeiden. So verweist Sacher (2012b) darauf, dass aus seiner Sicht diese methodisch anspruchsvollen Untersuchungen übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen, dass „das Engagement von Eltern auf allen Altersstufen Leistungsverbesserungen ihrer Kinder bewirkt, und zwar vor allem dann, wenn es in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Lernen der Kinder steht“ (S. 233). Weiter betont er, dass die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus sowohl in der Schule als auch Zuhause in den Familien stattfinden kann. Er bezeichnet dies als schulbasiertes, beziehungsweise heimbasiertes Engagement der Eltern und meint: „Zahlreiche Untersuchungen [...] zeigten, dass heimbasiertes Engagement der Eltern effektiver ist als schulbasiertes. Vor allem, wenn es von Kindern und Jugendlichen auch deutlich wahrgenommen wird“ (ebd.). Bezüglich eines erfolgsversprechenden Konzepts zur Elternarbeit weist Sacher auch auf die jüngsten Metaanalysen von Jeynes hin: „Die

Effektivität eines Konzeptes hängt vor allem davon ab, in welchem Masse es Eltern dazu bewegt und befähigt, ihr heimbasiertes Engagement für die Bildung ihrer Kinder zu optimieren“ (Jeynes, 2011, zitiert nach Sacher). In seiner Studie fand Jeynes (2012) heraus, dass es eher die unterschweligen Aspekte der elterlichen Beteiligung sind, die die grösste Auswirkung haben (vgl. S. 29). „These subtle components of parental involvement include such expressions as maintaining high expectations of one’s children, having open communication with them, and demonstrating a style of parenting that includes maintaining a loving, but structured home environment“ (ebd.).

Wie Sacher warnt auch Stange (2012a) davor, die Unterscheidung zwischen schulbasierten und heimbasierten Strategien nicht zu treffen, bzw. nur die schulbasierte Strategie als relevant zu betrachten und allein diese zu betreiben. „Auch *Eltern-Mithilfe* in der Schule trägt kaum etwas zum eigentlichen Bildungserfolg der Kinder bei. Sogar die derzeitige *Mitwirkung in Elterngremien* ist weitgehend bedeutungslos für den Lernerfolg der Kinder“ (S. 20). Werf et al., zitiert nach Sacher (2008) verdeutlichen: „Das zentrale Ergebnis der Forschung über Elternarbeitskonzepte ist, dass nicht der Umfang, sondern die Art und Weise der Elternarbeit entscheidend ist“ (S. 280). Die zusammengetragenen Forschungsergebnisse machen deutlich, dass das Thema Elternarbeit einen äusserst wichtigen Bereich im schulischen Umfeld darstellt und zwar insbesondere dann, wenn der Fokus auf heimbasierte Strategien gelegt wird. Wie auch die Erfahrungen der „school family partnerships“ im anglo-amerikanischen Sprachraum zeigen, spielen Elemente der heimbasierten Elternarbeit eine grosse Rolle, zum Beispiel „parenting“ (Eltern in ihrer Elternrolle stärken) und „student learning“ (Unterstützung der Lernprozesse der Kinder durch Eltern) siehe Kapitel 2.4 und 2.2.7. Im Folgenden wird genauer auf die aus den Forschungsergebnissen basierenden theoretischen Erkenntnisse eingegangen.

2.3.1 schulbasierte Elternarbeit

Schulbasierte Elternarbeit beinhaltet zum einen individuelle Kontakte zwischen Eltern und Lehrern wie beispielsweise Eltern-Lehrer-Gespräche, Sprechstunden oder Sprechtage. Zum anderen werden aber auch die Teilnahme an Elternabenden, sonstigen schulischen Veranstaltungen, das Erbringen von Hilfeleistungen von Eltern für die Schule oder die Mitwirkung in Elterngremien zur schulbasierten Kooperation zwischen Schule und Elternhaus gezählt. Neuenschwander, Frey und Gasser (2007) sind der Meinung, dass „... empirisch keine Zusammenhänge zwischen verschiedenen Formen von Eltern-Lehrer-Kontakten und den Schülerleistungen gefunden werden [konnten, Anm. d. Verf.]“ (S. 16). Sacher (2012b) weist auf die Effekte schulbasierter Elternarbeit hin, in dem er festhält, dass sich schulbasiertes Elternengagement zwar günstig auf die Noten auswirkt, nicht aber auf Ergebnisse standardisierter Leistungstests. „D.h. Schulbasiertes Engagement der Eltern

verstärkt eher nur das Wohlwollen der Lehrkräfte ohne viel zu einer wirklichen Leistungssteigerung beizutragen“ (S.234). Auch das Thema Elternhilfe soll seiner Meinung nach differenzierter angeschaut werden.

„Dass Elternhilfe in der Schule kaum etwas für den Bildungserfolg austrägt, dürfte ... nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass sie überwiegend nur in peripheren Bereichen des schulischen Geschehens erbeten und geleistet wird – bei Schulfesten und Schulfeiern, bei Ausflügen und Klassenfahrten –, kaum aber in größerer Nähe zum „Kerngeschäft“ – im Regelunterricht, im Nachhilfe- und Förderunterricht oder bei der schulischen Hausaufgabenbetreuung“ (S.235).

Sacher (2007) bestätigt jedoch auch, dass Elternmithilfe verschiedene Möglichkeiten bieten könnte, um Lehrpersonen zu entlasten. „Viele Büro-, Organisations- und Verwaltungsarbeiten können mindestens teilweise auch von Eltern übernommen werden. Eltern können helfen bei der Klassenzimmerinstandhaltung, beim Anfertigen, Verteilen, Einsammeln, Archivieren und Warten von Unterrichtsmaterialien, Medien und Software“ (S. 256f.).

Schulbasierte Elternarbeit darf in den Augen der Verfasserinnen aufgrund der im Kapitel 2.3 beschriebenen Effekte nicht als bedeutungslos angesehen werden. Zur im Kapitel 2.2.4 formulierten Zielsetzung der Leistungsverbesserung der Kinder trägt sie jedoch nach aktuellen Erkenntnissen nicht wesentlich bei.

2.3.2 heimbasierte Elternarbeit

Eine Kooperation zwischen Schule und Elternhaus kann nicht nur in der Schule stattfinden (schulbasiertes Engagement), sondern auch Zuhause in den Familien (heimbasiertes Engagement). Wie Sacher (2012b) festhält, findet anders als bei Besuchen von Elternabenden, Sprechstunden oder Sprechtagen oder bei der Erbringung von Hilfeleistungen, bei der heimbasierten Elternarbeit die häusliche Unterstützung in den Familien statt. Und zwar „durch unmittelbare Hilfen der Eltern, durch eine allgemeine schulunterstützende Einstellung und durch Bereitstellen einer lernförderlichen Umgebung in den Familien“ (S.234). Wie im Kapitel 2.3 aufgeführt gibt es auf die Frage, welche dieser Arten von Elternarbeit als effizienter gilt, eine eindeutige Antwort, nämlich die heimbasierte Elternarbeit. Was beinhaltet im Einzelnen eine effektive Elternunterstützung Zuhause?

Sacher (2008) liefert konkrete Vorschläge, wie Eltern die Arbeit der Schule Zuhause auf vielfältige Weise unterstützen können:

1. *durch klare Strukturierung des Familienalltags* mit gemeinsamen Mahlzeiten, fixen Schlafzeiten und festen Zeiten für Schularbeiten an einem ruhigen Platz sowie Mitverantwortung der Kinder für Arbeiten im Haushalt

2. *durch Unterstützung des kindlichen Zeitmanagements*
3. *durch Überwachung der außerschulischen Aktivitäten der Kinder*: Anregen und Organisieren von Freizeitaktivitäten, Begrenzung ihres Fernsehkonsums, Kontrolle ihrer Beschäftigung bei Abwesenheit der Eltern
4. *durch Vorleben eines positiven Modells der Wertschätzung von Lernen, Selbstdisziplin und harter Arbeit*, indem sie den Kindern demonstrieren, dass Anstrengung zum Erfolg führt
5. *durch Bekunden hoher, aber nicht unrealistischer Leistungserwartungen*, durch mit den Kindern gemeinsames Festlegen altersgemäßer Maßstäbe und Ziele, durch Erkennen und Fördern besonderer Begabungen der Kinder, durch Informieren von Freunden und anderen Familienangehörigen über Erfolge der Kinder
6. *durch aufmerksames und wohlwollendes Verfolgen der schulischen Fortschritte der Kinder*, durch Sprechen über den Wert einer guten Schulbildung und das Aufzeigen beruflicher Möglichkeiten
7. *durch Pflegen des Lesens, Schreibens und Diskutierens in der Familie* - auch mit den Kindern gemeinsam (vgl. S. 189).

Diese sieben Vorschläge spiegeln somit im Wesentlichen die in Punkt 2.1 bereits erwähnten zentralen Merkmale einer autoritativen Erziehung und den Inhalt des von Epstein verwendeten Begriffs „parenting“ wider.

Sacher weist in verschiedenen Artikeln bezüglich der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten auch auf den im Kapitel 2.3 bereits dargestellten grossen Einfluss der Eltern auf die Berufswahl hin. Dieser könne sowohl förderlich als auch hinderlich sein, da die Kenntnisse der Eltern über Bewerbungsmodalitäten oft mangelhaft oder mitunter sogar falsch seien. Daher fordert er, dass Eltern diesbezüglich beraten und qualifiziert werden müssen. Elternarbeit in Zusammenhang mit der Berufsorientierung soll daher Eltern für die wichtige Rolle, die sie bei der Berufswahl einnehmen, sensibilisieren. So soll ihnen unter anderem aufgezeigt werden, wie und was sie zur Ausbildungsreife ihrer Kinder beitragen können. Den Eltern sollen Kompetenzen vermittelt werden, welche eine effektive Unterstützung innerhalb der Berufsfindung ermöglichen. So sollen unter anderem das Wissen der Eltern bezüglich des dualen Ausbildungssystems sowie die Kenntnisse über Beratungsangebote erweitert werden. Im Prozess der Berufsorientierung kommt den Eltern zudem eine wichtige Rolle bei der Auseinandersetzung der Schüler mit ihren Neigungen, Stärken und Schwächen zu. Diese sollte von den Eltern unterstützt und angeregt werden. Eltern sollen gemeinsam mit ihren Kindern deren Zukunftspläne und Zielsetzungen entwickeln. Von langer Hand sollen Eltern zudem die Entwicklung der Softskills unterstützen. So soll ihnen unter anderem aufgezeigt werden, wie und was sie zur Ausbildungsreife ihrer Kinder beitragen können.

Neben den oben festgehaltenen Strategien zur häuslichen Unterstützung der Schüler weist Sacher hierfür auch auf den elterlichen Einfluss auf die Entwicklung der Softskills hin. Als Softskills werden von Sacher die folgenden sozialen Kompetenzen bezeichnet: Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Selbstorganisation bzw. Selbstständigkeit, Sorgfalt, Teamfähigkeit, Umgangsformen, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. Gemäss Sacher stellen diese Fähigkeiten wesentliche Bestandteile der Ausbildungsreife dar (vgl. Sacher 2011b, 2012a, 2012c).

Auch die Überwachung und Betreuung der Hausaufgaben zählt Sacher (2008) zu den Aspekten der heimbasierten Elternarbeit. Er merkt jedoch auch an, dass die Hausaufgaben zu überwachen und zu unterstützen „längst nicht so effektiv, wie meistens angenommen wird, teilweise sogar kontraproduktiv [ist, Anm. d. Verf.]“ (S. 234). Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Kinder mit den Anforderungen gut zurechtkommen (vgl. ebd.). In jedem Fall sollte nach Sacher (2009c) „die Betonung weniger auf unmittelbarer inhaltlicher Hilfe liegen als auf lerntechnischen Hilfestellungen, auf der Stärkung des selbstständigen Arbeitens und des Selbstvertrauens der Kinder“ (S. 3). Misst man dem Aspekt der Hausaufgaben keine allzu grosse Bedeutungen bei, wird deutlich, dass die Effekte der heimbasierten Elternarbeit weder einen höheren Schulabschluss noch die Beherrschung der deutschen Sprache voraussetzen. So hält Sacher (2012c) fest: „Der Forschungsstand erlaubt somit, „bildungsferne“ Eltern und Eltern anderer Herkunftskulturen zu ermutigen, sie aber auch stärker in Verantwortung zu nehmen“ (o.S).

So unbestritten die Effektivität des heimbasierten Elternengagements auch ist, umso prekärer ist jedoch auch die Umsetzung. Sacher (2012b) betont, dass in der verbreiteten Praxis der Elternarbeit die Lehrer versuchen, vor allem die Unterstützung der Eltern für die Schule zu gewinnen, und sie weniger bemüht sind, Eltern zu beraten oder gar zu trainieren (vgl. S. 235). Er weist bezüglich der heimbasierten Elternarbeit vor allem auf zwei Schwierigkeiten hin. Zum einen merkt er an, dass „Erziehungsstil, Äußerung von Leistungserwartungen und die Kommunikation mit den Kindern und Jugendlichen ... ja weitaus komplexere Verhaltensweisen [sind, Anm. d. Verf.] als etwa der regelmäßige Besuch von Elternabenden“ (S. 239). Zum anderen warnt er davor, Eltern unter Druck zu setzen. Die Schule sollte stattdessen bemüht sein intrinsisch motiviertes Elternengagement zu erreichen (vgl. ebd.). Sacher schlägt daher vor, kreative Massnahmen der Elternarbeit zu entwickeln, „mit denen es gelingt Eltern die fraglichen Kompetenzen zu vermitteln und ihre Eigeninitiative zu stimulieren“ (ebd.). Es wäre fatal, aufgrund der genannten Schwierigkeiten auf heimbasierte Elternarbeit zu verzichten und den Schwerpunkt auf die Präsenz der Eltern bei schulischen Veranstaltungen, Sprechstunden oder auf Mitarbeit in Unterricht zu setzen. Elternarbeit, die lediglich auf schulbasierten Konzepten beruht, verfehlt die im Kapitel 2.2.4

formulierte Zielsetzung der Leistungsverbesserung der Kinder. Cotton und Wikelund (2000) bestätigen, dass der Effekt auf die schulische Leistung umso grösser ist, je intensiver Eltern in das Lernen ihrer Kinder involviert sind und dass dies für jede Altersstufe zutrifft. „Looking more closely at the research, there are strong indications that the most effective forms of parent involvement are those which engage parents in working directly with their children on learning activities in the home“ (o.S.).

2.4 Zusammenfassung der wichtigsten theoretischen Erkenntnisse

Schule und Familie können als wichtigste Sozialkontexte von Kindern im Schulalter verstanden werden. Die Erfahrungen in diesen Kontexten prägen die Entwicklung des Kindes in grossem Masse. Es wurde aufgezeigt, dass die Eltern durch ihren Erziehungsstil massgeblich auf die Entwicklung des Kindes einwirken, was nahe legt, dass sie in die schulische Bildung ihres Kindes ebenfalls miteinbezogen werden sollten. Die früher vorherrschende Aufgabenteilung zwischen Schule und Familie, wonach die Familie zu erziehen und die Schule zu bilden hatte, kann aus heutiger Sicht aufgrund des familialen und gesellschaftlichen Wandels nicht mehr festgehalten werden. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass Schule und Familie zusammenarbeiten müssen. Betrachtet man die Zusammenarbeit von Schule und Familie aus einer systemtheoretischen Sicht, kann angemerkt werden, dass sich Kinder innerhalb des Systems Schule und im System der Familie bewegen, welche je nach Sichtweise als sich überlappend oder durch eine Aufgabentrennung als klar voneinander abgegrenzt betrachtet werden können. Die Systeme beeinflussen sich wechselseitig und müssen, um eine optimale Entwicklung des Kindes zu gewährleisten, zusammenarbeiten. Voraussetzung für eine echte Zusammenarbeit stellt unter anderem ein regelmässiger Informationsaustausch zwischen den Systemen dar. Diese Zusammenarbeit kann in verschiedensten Formen stattfinden, wobei die Rechte und Pflichten der einzelnen Parteien innerhalb der Zusammenarbeit im Kanton Zürich seit 2005 gesetzlich verankert sind. Die Zusammenarbeit beinhaltet eine Vielzahl an Aufgaben. Der in dieser Arbeit verwendete Begriff Elternarbeit wird als ein Oberbegriff verstanden, der die dargestellten Formen der Zusammenarbeit und ihre mannigfaltigen Aufgaben zusammenfasst. Die Verfasserinnen dieser Arbeit gehen davon aus, dass es das oberste Ziel der Elternarbeit sein soll, zur optimalen Entwicklung der Schüler und dementsprechend zur Optimierung der Schülerleistung beizutragen. Damit dies erreicht werden kann, soll Elternarbeit bestimmte Gütekriterien erfüllen und in differenzierender Art und Weise familiale Begebenheiten wie beispielsweise sozioökonomische oder demografische Besonderheiten berücksichtigen. Dass dies nicht immer gelingt, kann sowohl auf organisatorische Probleme als auch auf Schwierigkeiten auf der Persönlichkeits- und/oder Beziehungsebene zurückgeführt werden. Bezüglich der Prävention von Schwierigkeiten, die die Beziehungsebene betreffen, kann auf

einen Unterschied zwischen dem deutschen und dem anglo-amerikanischen Sprachraum hingewiesen werden: Während im anglo-amerikanischen Sprachraum einer Begegnung von Eltern und Schule auf gleicher Augenhöhe ein grosser Stellenwert beigemessen wird, beansprucht im deutschsprachigen Raum die Schule oftmals noch eine überlegene Position, was ein Konfliktpotenzial birgt.

Elternarbeit kann auf Eltern, auf die Schüler und auch auf die Lehrer beziehungsweise die Schule positive Auswirkungen haben. Die zusammengetragenen Forschungsergebnisse und theoretischen Erkenntnisse verdeutlichen, dass das Thema Elternarbeit einen äusserst wichtigen Bereich im schulischen Umfeld darstellt und zwar vor allem dann, wenn der Fokus auf heimbasierte Strategien gelegt wird. Dies beinhaltet sowohl das Thematisieren allgemeiner Erziehungsfragen und sozialer Kompetenzen des Schülers als auch Unterstützungsmöglichkeiten in der Berufsorientierung und im häuslichen Lernen. In der schulischen Praxis wird heimbasiertem Elternengagement weniger Gewichtung beigemessen als der schulbasierten Elternarbeit. So versuchen Lehrer vor allem, die Unterstützung der Eltern für die Schule zu gewinnen, und sind weniger bemüht, Eltern zu beraten oder gar zu trainieren. In Auseinandersetzung mit den zusammengefassten Erkenntnissen aus der themenspezifischen Literatur und unter Einbezug der festgehaltenen Forschungsergebnisse wurden die dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragen präzisiert. Der Konkretisierungsprozess der zentralen Fragestellung wird im folgenden Kapitel dargestellt.

3. Präzisierung der Fragestellung

Ausgehend von den persönlichen Erfahrungen der Verfasserinnen dieser Arbeit, stellte sich die Frage nach einer effektiven und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen. Die anschließende Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen der Elternarbeit führte zu einer Präzisierung der Fragestellung und sich daraus ergebenden Unterfragen. In der folgenden Übersicht wird dieser Prozess anschaulich dargestellt.

Ein Indikator dafür, ob die aktuellen Forschungsergebnisse Einzug in die Praxis gefunden haben, besteht darin, dass den Eltern von der Schule Kenntnisse über ihre Einflussmöglichkeiten vermittelt wurden. Basierend auf dieser Überlegung wurde folgende Unterfrage formuliert:

Inwiefern sind sich Eltern ihrer Einflussmöglichkeiten in Bezug auf die Bildung ihrer Kinder bewusst?

Falls die Eltern von Seiten der Schule über ihre Einflussmöglichkeiten orientiert werden, stellt sich die Frage, wie nützlich sie die erhaltenen Informationen einschätzen, ob ihnen die

vermittelten Informationen genügen, oder ob sie sich zusätzliche Informationen zum Thema wünschen. Daher wurde die folgende zweite Unterfrage formuliert:

Inwieweit werden die Bedürfnisse der Eltern nach Informationen bezüglich heimbasierter Elternarbeit erfüllt?

Aufgrund der beruflichen Erfahrungen der Verfasserinnen dieser Arbeit auf der Kindergarten- bzw. Sekundarstufe und in Bezug zu der im Kapitel 2.2.8 dargestellten Notwendigkeit differenzierender Elternarbeit stellte sich die dritte Unterfrage:

Lassen sich in Bezug auf die Thematisierung der verschiedenen Aspekte stufenspezifische Unterschiede feststellen?

4. Beschreibung und Begründung des Forschungsvorgehens

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen dieser Arbeit erläutert. Dabei werden die angewandten Methoden und Instrumente in Bezug auf die Forschungsliteratur beschrieben. *Kursiv* dargestellt werden die Gedanken der Verfasserinnen dieser Arbeit, die zur Auswahl des gewählten Vorgehens führten, sowie das daraus resultierende konkrete Forschungsvorgehen. Auf die im Verlauf des Forschungsprozesses gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der angewandten Methoden und Instrumente wird im Kapitel 6.2 eingegangen.

4.1 Grundlegende Gedanken

In der Schweiz finden sich neben der Studie von Neuenschwander et al. (2005) bis heute nur wenig empirische Studien, die das Verhältnis Schule – Familie näher untersucht und evaluiert haben. Dennoch ist es ein aktuelles Thema. So wurde erst kürzlich von Kern, Eckert und Sodogé (2012) eine Studie über die Zusammenarbeit von Fachpersonen mit Eltern veröffentlicht. Diese ging der Frage nach, wie in den Kantonen Zürich und Aargau, die Zusammenarbeit in der Schulpraxis tatsächlich gestaltet und wie sie von den beteiligten Fachpersonen und Eltern bewertet wird.

Auch diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Forschungsfeld Schule – Familie und soll dazu dienen, in Erfahrung zu bringen, inwieweit die aus der Forschung gewonnenen Erkenntnisse über die Effektivität von heimbasierter Elternarbeit bereits in die Praxis einfließen. Um Kenntnisse zu erlangen, wäre es einerseits möglich, Lehrpersonen dazu zu befragen, wie sehr sie heimbasierte Elternarbeit gegenüber den Eltern thematisieren. Andererseits könnten auch Eltern befragt werden, inwieweit sie von Seiten der Schule auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Eine Datenerhebung wäre sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form möglich. Im Folgenden werden forschungstheoretische Grundlagen dargestellt und Entscheidungen für Forschungsmethoden und -instrumente begründet.

4.2 Forschungsdesign

Als Forschungsdesign ist die Entscheidung über die Anlage einer Forschungsarbeit als Experiment oder als Untersuchung zu verstehen. Des Weiteren fließen Entscheidungen, welche das Vorgehen der Untersuchung betreffen, ins Forschungsdesign ein. Hierzu gehört beispielsweise die Entscheidung für eine qualitativ beziehungsweise quantitativ ausgerichtete Forschungsmethode, der Entschluss für ein induktives oder deduktives Vorgehen sowie die Entscheidung für ein Verfahren der Datenerhebung. *Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, durch eine einmalige Erhebung in Erfahrung zu bringen, inwieweit dem Thema „heimbasierte Elternarbeit“ in der Praxis bereits Beachtung geschenkt wird, d.h., es soll eine Aussage gemacht werden können, ob die Thematik innerhalb der praktizierten Elternarbeit in Erscheinung tritt. Es ist jedoch nicht das Ziel in Erfahrung zu bringen, warum das Thema berücksichtigt beziehungsweise nicht berücksichtigt wird. Daher fiel der Entscheid zu*

Gunsten eines deskriptiv ausgerichteten Vorgehens. Im Rahmen einer Querschnittstudie sollte eine einmalige Datenerhebung Erkenntnisse über die praktische Gewichtung heimbasierter Elternarbeit aufzeigen. Zudem sollte eine grosse Anzahl an Daten erhoben werden. Um in einer möglichst objektiven Messung die Ausprägung der Thematik erfassen zu können, wurde daher ein quantitativer Ansatz gewählt.

Bei der quantitativen Forschung, welche gemäss Flick (2009) dem Ideal der Messung verpflichtet ist und dabei mit Zahlen, Skalen und Indexbildung arbeitet (vgl. S. 133), sollen Gesetzmässigkeiten, Zusammenhänge und zahlenmässige Ausprägungen möglichst genau beschrieben werden. Dabei werden im Allgemeinen aus einer Befragung oder Beobachtung einer möglichst grossen Stichprobe, die zahlenmäßigen Ausprägungen eines oder mehrerer bestimmter Merkmale gemessen. Quantitative Forschung bietet die Vorteile, dass

- exakt quantifizierbare Ergebnisse erreicht werden können
- Ermittlungen von statistischen Zusammenhängen möglich sind
- dass die Möglichkeit besteht, eine grössere Stichprobe zu untersuchen und damit repräsentativere Ergebnisse zu erhalten
- die Validität sich mit der zunehmenden Grösse der Stichprobe erhöht
- eine grössere Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse erreicht werden kann

Der Prozess eines quantitativen Forschungsvorgehens lässt sich folgendermassen festhalten:

1. Definition der Fragestellung
2. Einholen aller verfügbaren Informationen über den Untersuchungsgegenstand
3. Konstruktion des Erhebungsinstruments (Fragebogen, Beobachtungsschema, quantitativer Interviewleitfaden etc.)
4. Pretest des Erhebungsinstruments
5. Datenerhebung
6. Dateneingabe
7. Quantitativ-statistische Auswertung
8. Interpretation der Ergebnisse und gefundenen Zusammenhänge
9. Ergebnispräsentation/Berichterstellung.

Quantitative Forschung bedient sich standardisierter Erhebungs- und Auswertungsmethoden. Als quantitative Erhebungsmethoden gelten in der Forschungsliteratur die Befragung, die Beobachtung oder die Durchführung eines Experimentes. Im folgenden Kapitel wird die Wahl der Erhebungsmethode der vorliegenden Arbeit begründet.

4.3 Datenerhebung

Wellenreuther (2000) meint: „Umfrageforschung kann dann eine geeignete Methode sein, wenn man Verhalten und Einstellungen *nur beschreiben* will ...“ (S. 310). *Wie in Kapitel 4.2 bereits festgehalten, basiert diese Arbeit auf einer deskriptiven Vorgehensweise. Die Form der Befragung wurde als eine geeignete Art der Datenerhebung erachtet und diese daher als Erhebungsinstrument gewählt.* Befragungen können sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form durchgeführt werden. Interview und Fragebogen stellen zwei Varianten der Datenerhebung mittels Befragung dar. Gemäss Flick (2009) unterscheidet sich vor allem die Standardisierung der Vorgehensweisen: „Der Fragebogen geht von einer vorgegebenen Liste von Fragen und Antwortmöglichkeiten aus. Das Interview ist hier weniger festgelegt, die Fragen können variiert werden, und die Antwortmöglichkeiten sind offen“ (S. 105). Er verweist darauf, dass das Ziel von Fragebogenuntersuchungen darin besteht, vergleichbare Antworten der Befragten zu erhalten (vgl. ebd.). Im Entscheidungsprozess für eine Befragungsvariante gilt es auch die Anzahl der zu befragenden Personen zu beachten. Während durch Interviews aufgrund des zeitlichen Aufwands sowohl bei der Befragung als auch bei der Datenauswertung eine geringe Anzahl von Befragungen durchgeführt werden kann, kann durch eine Fragebogenerhebung eine weitaus grössere Anzahl an Daten erhoben werden. Raab-Steiner und Benesch (2008) halten fest, dass ein Fragebogen eine leicht praktikable Untersuchungsvariante darstellt, die sich besonders eignet, um grosse, homogene Gruppen zu befragen (vgl. S. 47). *Wie bereits im Kapitel 4.2 dargestellt, sollte für die vorliegende Arbeit eine möglichst hohe Anzahl an Daten erhoben werden. Eine schriftliche Befragung in Form eines Fragebogens ermöglichte nach Meinung der Verfasserinnen dieser Arbeit die Erhebung grösserer Fallzahlen, da im Gegensatz zu einer Interviewbefragung mehrere Teilnehmer gleichzeitig partizipieren können. Eine Fragebogenerhebung kann zudem anonym durchgeführt werden, was zu einer grösseren Offenheit der Befragten beitragen kann. Im Vergleich zur Interviewsituation verfügt der Befragte ausserdem über ausreichend Zeit zur Beantwortung der einzelnen Fragen und fühlt sich somit weniger unter Zeitdruck. Eine weitere Eigenschaft des Fragebogens besteht darin, dass sich der Befragte die Fragen jederzeit nochmals durchlesen kann. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn der Fragebogen nicht alltägliche Begriffe enthält. Im konkreten Fall zum Beispiel Begriffe wie „heimbasiert“ oder „Softskills“. Aufgrund der genannten Vorteile und auch wegen der Möglichkeit zählbare und vergleichbare Ergebnisse mittels einer Fragebogenerhebung zu erhalten, haben sich die Verfasserinnen dieser Arbeit für eine solche entschieden. Zur Vorbereitung der Fragebogenkonstruktion wurde neben der Auseinandersetzung mit der entsprechenden Literatur ein Workshop zum Thema „quantitatives Arbeiten“ besucht, welcher auch eine Einführung in die Fragebogenkonstruktion beinhaltete.*

Wie der Fragebogen zur Datenerhebung für diese Arbeit entwickelt wurde, beziehungsweise was bei seiner Entwicklung berücksichtigt wurde, wird im folgenden Kapitel erläutert.

4.3.1 Entwicklung des Fragebogens

Bei der Entwicklung eines Fragebogens ist es wichtig, dass gute Kenntnisse über relevante Inhalte und Beurteilungskriterien der zu erforschenden Thematik vorhanden sind. So betonen Raab-Steiner und Benesch (2008): „Es ist ratsam, vor Beginn der Konstruktion zu überprüfen, ob es zum bearbeiteten Thema bereits Untersuchungsinstrumente und Erfahrungen gibt“ (ebd.). Auch Flick (2009) verweist darauf, dass für die Entwicklung eines Fragebogens Vorwissen zum Thema unabdingbar ist. Er hält fest: „Fragebogen sind dann geeignet für eine Untersuchung, wenn das Vorwissen über den Gegenstand ausreicht, um eine ausreichende Anzahl von Fragen eindeutig zu formulieren, ...“ (S. 113). *Die dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage fokussiert vor allem den Aspekt der heimbasierten Elternarbeit. Es konnte kein bestehender Fragebogen gefunden werden, welcher diesen Aspekt ihrer Ansicht nach in genügendem Masse erfasst. Daher wurde selbstständig ein themenspezifischer Fragebogen entwickelt. Hierfür bedurfte es zunächst einer Klärung und Abgrenzung des zu erfassenden Merkmalbereichs der heimbasierten Elternarbeit. Diese beruht auf den im Kapitel 2 dargestellten theoretischen Erkenntnissen. Um die einzelnen Fragen für den Fragebogen zu entwickeln, musste zunächst eine Operationalisierung des Begriffes „heimbasierte Elternarbeit“ durchgeführt werden. Hierfür war es nötig, Handlungen, die den Sachverhalt heimbasierter Elternarbeit abbilden, zusammenzutragen. Aufgrund der in Kapitel 2 zusammengetragenen theoretischen Erkenntnissen, wird Heimbasierte Elternarbeit wie folgt definiert: Eltern setzen sich für die Schule und Bildung ihrer Kinder ein, indem sie Zuhause günstige Lern- und Entwicklungsbedingungen für ihre Kinder schaffen und somit gewissermassen aus der Ferne die Bildungsarbeit der Schule unterstützen. Für den Fragebogen wurden vier Kategorien gebildet, welche die verschiedenen Themenfelder heimbasierter Elternarbeit unterteilen. Der ersten Kategorie der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten wurden die im Kapitel 2.3.2 festgehaltenen Unterstützungsmöglichkeiten von Sacher zugeordnet. Diese beinhalten bereits konkrete Aktivitäten, welche Eltern Zuhause umsetzen können, wie beispielsweise die Gewährleistung eines strukturierten Tagesablaufs oder das Vermitteln intellektueller Anregungen. Sie wurden daher von den Verfasserinnen dieser Arbeit als geeignete Indikatoren erachtet und als Basis für die Entwicklung der einzelnen Items des Fragebogens verwendet. In Bezug zu den ebenfalls im Kapitel 2.3.2 dargestellten Möglichkeiten der Eltern, zur Entwicklung der sozialen Kompetenzen der Schüler beizutragen, wurden der zweiten Kategorie Fragen nach den Möglichkeiten zur Unterstützung der Entwicklung der Softskills zugeordnet. Auch die Unterstützung der Schüler bei der Berufsfindung stellt ein Handlungs-*

feld innerhalb heimbasierter Elternarbeit dar. Daher wurden für die dritte Kategorie Fragen zusammengetragen, welche sich mit dem Thema der Berufswahl auseinandersetzen. Zur Schaffung von günstigen Entwicklungsbedingungen tragen auch Kompetenzen von Eltern bei allgemeinen Erziehungsfragen bei. Daher schloss die vierte Kategorie Fragen nach der Thematisierung allgemeiner Erziehungsthemen ein. Diese greifen einige der Erziehungsthemen auf, welche Sacher im Fragebogen für seine Studie 2004 verwendete (vgl. Kapitel 2.2.5). Die fünfte Kategorie basiert auf den Erkenntnissen bezüglich der Zusammenarbeit mit Eltern im Bereich der Heil- beziehungsweise Sonderpädagogik (vgl. Kapitel 2.2.10). Für die Verfasserinnen dieser Arbeit ist im Besonderen auch die Zusammenarbeit von Schule und Eltern bei speziellen Fördermassnahmen von Interesse. Daher wurden dieser Kategorie spezifische Fragen nach der Zusammenarbeit bei sonderpädagogischen Massnahmen zugeordnet. Tabelle 1 bietet einen Überblick über die beschriebenen Kategorien, deren theoretischen Bezug sowie über die inhaltlichen Themen.

Tabelle 1: Überblick über die Kategorienbildung zur Fragebogenkonstruktion

	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 3	Kategorie 4	Kategorie 5
Themenfelder	Möglichkeiten zur häuslichen Unterstützung des kindlichen Lernens	Möglichkeiten zur Unterstützung der Entwicklung sozialer Fähigkeiten	Möglichkeiten zur Unterstützung bei der Berufswahl	Unterstützung bei allgemeinen Erziehungsfragen	Möglichkeiten zur Unterstützung bei speziellen Fördermassnahmen
Theoretischer Bezug	Eltern können die Arbeit der Schule bzw. das kindliche Lernen auch Zuhause unterstützen (heimbasierte Elternarbeit)	Soziale Fähigkeiten stellen einen wichtigen Aspekt in der Bildung dar, zum Beispiel im Hinblick auf die Ausbildungsreife	Eltern haben den grössten Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder	Eltern wünschen sich, dass erzieherische Themen häufiger angesprochen werden (Erziehungsberatung durch die Schule)	Zusammenarbeit mit Eltern bewirkt eine Verstärkung der fachlichen Hilfe
Inhaltliche Themen	Bereitstellung eines strukturierten Arbeitsplatzes Zuversicht auf Lernerfolge äussern	Softskills	Duales Ausbildungssystem Beratungsangebote	Gesundheits- erziehung Drogen- und Sucht- prävention	Einbezug in die Festlegung der Förderziele Möglichkeiten zur häuslichen Unterstützung

	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 3	Kategorie 4	Kategorie 5
Inhaltliche Themen	<p>Gemeinsame Gespräche über schulische Belange</p> <p>Gewährleistung eines strukturierten Tagesablaufs</p> <p>Elterliche Wertschätzung für Bildung</p> <p>Realistische Erwartungen an die Lernleistungen des Kindes stellen</p> <p>Interesse an den Lernfortschritten zeigen</p> <p>Intellektuelle Anregungen geben</p>		<p>Reflexion der Stärken und Schwächen des Kindes</p> <p>Diskussion von Praxiserfahrungen</p> <p>Zielsetzungen und Zukunftspläne des Kindes</p>	<p>Medienerziehung</p> <p>Gewalt und Mobbing</p> <p>Sexualerziehung</p>	<p>Einblick in Fördermassnahmen</p>

Die Qualität der Fragen stellt gemäss Altrichter und Posch (2007) ein wichtiges Gütekriterium für die Brauchbarkeit eines Fragebogens dar. „Die Brauchbarkeit eines Fragebogens hängt zunächst entscheidend von der Qualität der Fragen ab, da ein Rückfragen und Präzisieren kaum möglich ist“ (S. 168). Auch Wellenreuther (2000) hält fest: „Bei der schriftlichen Befragung lässt die Bereitschaft zur Beantwortung stark nach, wenn die Fragen nicht beim ersten Durchlesen sofort verstanden werden können“ (S. 311). Neben der Formulierung der Fragen müssen bei der Erstellung eines Fragebogens weitere Kriterien in Betracht gezogen werden. So muss beispielsweise entschieden werden, ob mit offenen oder geschlossenen Fragen gearbeitet, beziehungsweise wie eine Ratingskala gestaltet werden soll. Eine Kombination geschlossener und offener Fragen ist ebenfalls möglich. Es gilt jedoch zu beachten, dass der Grad der Vergleichbarkeit sich minimiert, je mehr offene Fragen in einem Fragebogen verwendet werden. *Um eine Standardisierung des Fragebogens zu gewährleisten, wurden möglichst viele Antworten vorgegeben, so dass die Vielfalt von Antwortmöglichkeiten auf einige wenige reduziert werden konnte. Somit sollte eine spätere Vergleichbarkeit der Daten ermöglicht werden. Der entwickelte Fragebogen umfasste noch fünf Fragen, welche keine Antwortvorgaben enthielten. Diese mussten jedoch nicht alle beantwortet werden, da sie teilweise nur in Verbindung mit bestimmten Antworten erschienen. Für alle anderen Fragen wurden entweder dichotome Antwortformate oder Ratingskalen verwendet, was die Strukturierung des Fragebogens zusätzlich unterstützte. Die Skalen enthielten dabei jeweils vier Stufen. Bei der Häufigkeitsskalierung wurde darauf geachtet,*

dass alle Skalen gemäss einer zunehmenden Merkmalsausprägung formuliert wurden. Beispielsweise in folgender Form: kein Nutzen - geringer Nutzen - nützlich - sehr nützlich
Die Begründung der Anzahl an Antwortvarianten erfolgt in Kapitel 4.3.3.

Um die stufenspezifischen Unterschiede zu berücksichtigen, wurden die Skalen in jeder Frage jeweils den einzelnen Schulstufen zugeordnet. Abschliessend wurden die soziodemografischen Daten, wie zum Beispiel das Geschlecht, die Altersgruppe und die Schulbildung der Eltern erfragt.

Der Fragebogen wurde mittels des Webtools „Limesurvey“ erstellt, da dieses neben der Erstellung auch eine Durchführung als Onlineumfrage ermöglicht. Er enthielt schliesslich 18 Hauptfragen, welche je nach der gewählten Antwortvariante mit weiteren Unterfragen verknüpft waren. Insgesamt ergaben sich so 59 Fragen, die aufgrund der Verknüpfung nicht alle beantwortet werden mussten. So erschienen beispielsweise alle Fragen nach Informationen bezüglich der Berufsvorbereitung nur, wenn die vorgängige Frage „Haben oder hatten Sie ein Kind in der Oberstufe?“ bejaht wurde. Um die Verständlichkeit der Fragen, den Nutzen zur Datenerhebung und die Eignung für die praktische Durchführung zu überprüfen, wurde ein Pretest durchgeführt.

Im nachfolgenden Kapitel werden die Funktionen und die Ergebnisse des Pretests näher erläutert.

4.3.2 Pretest

Nach seiner Konstruktion soll ein Fragebogen anhand eines Pretests auf seine Funktionalität überprüft werden. Hierbei handelt es sich um eine gesonderte Durchführung der Fragebogenumfrage, die vor der eigentlichen Datenerhebung durchgeführt wird. Altrichter und Posch (2007) sind der Meinung, dass ein Pretest das Problem missverständlicher Fragen, die nicht so wie vom Forschenden gewollt verstanden werden, mildern kann (vgl. S. 175). Auch Raab-Steiner und Benesch (2008) betonen: „Es ist unerlässlich, einen Probedurchlauf zur Überprüfung der Bearbeitungsdauer und der Verständlichkeit des Inhalts zu machen“ (S. 61). Im Weiteren verweisen sie darauf, dass die Testpersonen eines Pretests während der Bearbeitung alles verbalisieren sollen, was ihnen diesbezüglich auf- und einfällt. Diese Äusserungen werden dann protokolliert (ebd.). Das „laute Denken“ stellt somit einen hilfreichen Ansatz dar, um beispielsweise Rückmeldungen auf Fragen nach dem Zeitaufwand, nach der Verständlichkeit einzelner Fragen, nach unerwünschten Kontexteffekten oder auch nach technischen Problemen zu erhalten. Möhring und Schlütz (2010) halten fest: „Ein Pretest sollte stets mit der Überprüfung am Schreibtisch beginnen. Dabei ist es sinnvoll, sich Hilfe zu holen, denn es ist immer schwierig, seine eigenen Fehler zu erkennen“ (S.171). Auch merken sie an, dass man den Fragebogen Experten vorlegen und diese um Kommentare und Verbesserungsvorschläge bitten soll (ebd.). Für die

vorliegende Arbeit wurde deshalb der entwickelte Fragebogen dem Begleiter der Masterarbeit vorgelegt und ein Pretest mit 6 Probanden durchgeführt. Bei der Wahl der Testpersonen wurde darauf geachtet, dass diese einen möglichst unterschiedlichen Bildungshintergrund aufweisen. So wurden beispielsweise eine Lehrerin, eine Angestellte im Detailhandel und eine Buchhalterin befragt.

Mittels der Methode des „lauten Denkens“ wurden Unsicherheiten beziehungsweise Verständnisprobleme der Probanden beobachtet und protokolliert. Basierend auf den somit erhaltenen Rückmeldungen wurden einzelne Fragen umformuliert, Textpassagen gekürzt, die Angabe der Bearbeitungszeit angepasst sowie die Struktur und das Layout nochmals überarbeitet. Danach wurde der Fragebogen der ausgewählten Zielgruppe der Eltern für die Beantwortung zugänglich gemacht. Die Begründung der Auswahl der Eltern als Zielgruppe erfolgt im anschliessenden Kapitel.

4.3.3 Auswahl der Zielgruppe

Wie bereits in Kapitel 4.1 dargestellt, kann bezüglich der Frage nach der Umsetzung von heimbasierter Elternarbeit sowohl der Personenkreis der Eltern wie auch jener der Lehrerschaft zum Thema befragt werden. In der Forschungsliteratur wird darauf hingewiesen, dass die Tendenz zur Verfälschbarkeit von Antworten bei der Forschungsarbeit mit einem Fragebogen im Auge behalten werden muss. So wird beispielsweise auf die Problematik der sozialen Erwünschtheit hingewiesen. Gemäss Raab-Steiner und Benesch (2008) versteht man unter sozialer Erwünschtheit „die Tendenz der Versuchspersonen, die Items eines Fragbogens in jene Richtung zu beantworten, die ihrer Meinung nach den sozialen Normen entspricht“ (S. 62). *Das Risiko einer Verzerrung kann als besonders hoch erachtet werden, wenn es um die Beurteilung und Einschätzung des eigenen Verhaltens geht. Die Gefahr einer Verzerrung durch das Ankreuzen sozial erwünschter Antworten bei einer Befragung der Lehrer wurde daher als relativ hoch erachtet, da die Fragen ihre persönliche Arbeitsweise betreffen. Durch eine Befragung der Eltern sollte dieser Problematik entgegengewirkt werden, da das Risiko einer Verzerrung durch soziale Erwünschtheit bei dieser Teilnehmergruppe als deutlich geringer eingeschätzt wurde. Bei dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragebogen sollten die Eltern das schulische Vorgehen beurteilen, so dass das Ankreuzen sozial erwünschter Antworten keine Rolle spielen sollte.* Die Forschungsliteratur verweist neben dem dargestellten Problem der sozialen Erwünschtheit auf weitere Schwierigkeiten, welche im Rahmen einer Fragebogenerhebung auftreten können. Im folgenden Kapitel werden diese näher beschrieben.

4.3.4 Schwierigkeiten einer Fragebogenerhebung

Auf einige Stolpersteine einer Fragebogenerhebung weisen Raab-Steiner und Benesch (2007) hin. Sie meinen: „Tendenzen der Verfälschbarkeit müssen bei der Konstruktion, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse immer im Auge behalten werden“ (S. 61). Neben der bereits erwähnten Problematik der sozialen Erwünschtheit halten sie unter anderem fest, dass auch die Möglichkeit besteht, dass Antworten absichtlich verfälscht werden. *Die an der Erhebung teilnehmenden Eltern füllten den Fragebogen auf freiwilliger Basis aufgrund von eigenem Interesse aus und hatten zudem keine persönlichen Konsequenzen von ihrer Teilnahme zu erwarten. Da daher eine absichtliche Verfälschung von Antworten als eher unwahrscheinlich eingeschätzt wurde, verzichteten die Verfasserinnen dieser Arbeit auf gesonderte Massnahmen, um dieser Problematik entgegenzuwirken.*

Ein weiteres Problem innerhalb einer Fragebogenerhebung kann die sogenannte „Tendenz zur Mitte“ darstellen. Darunter wird gemäss Jankisz und Moosbrugger (2008) die „bewusste oder unbewusste Bevorzugung der mittleren (neutralen) Antwortkategorien verstanden“ (S. 60). Sie verweisen darauf, dass der Tendenz zur Mitte entgegengewirkt werden kann, indem zum einen keine Mittelkategorien angeboten werden und zum anderen auf extreme sprachliche Bezeichnungen der Pole verzichtet wird (vgl. S.61). *Um der Tendenz zur Mitte entgegenzuwirken, wurde für den Fragebogen eine gerade Anzahl von Antwortalternativen verwendet und somit keine neutrale Mittelkategorie angeboten. Auch wurden bei den Ratingskalen extreme Formulierungen vermieden.*

Nicht zuletzt kann eine niedrige Rücklaufquote eine entscheidende Schwäche innerhalb einer Fragebogenerhebung darstellen. Gemäss Wellenreuther (2000) bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Motivation der Befragten und damit die Rücklaufquote zu erhöhen. So kann beispielsweise neben der Kürze des Fragebogens und der Offenlegung der Untersuchungsziele auch ein mehrfaches Anmahnen zur Beantwortung zu einer höheren Rücklaufquote führen (vgl. S 312). *Während die ersten beiden Aspekte zur Motivation der Befragten in die Entwicklung des Fragebogens beziehungsweise dessen Begleitschreiben einbezogen wurden, sollte ein weiteres Anmahnen zur Beantwortung nur dann erfolgen, wenn kurz vor Ablauffrist zu wenig Fragebogen eingegangen wären. Weitere Aufforderungen zum Ausfüllen des Fragebogens können gemäss Wellenreuther auch zu Verweigerungen oder Falschangaben führen (vgl. S. 312f).*

4.3.5 Durchführung der Fragebogenerhebung

Um eine hohe Anzahl an Daten erheben zu können, wurde versucht, möglichst viele Eltern innerhalb des Kantons Zürich zu erreichen. Die Schulsysteme und die Gestaltung der Elternarbeit sind in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Um eine

Vergleichbarkeit der Daten zu ermöglichen, wurde die Suche nach entsprechenden E-Mail-adressen daher auf den Kanton Zürich beschränkt. Mittels des Verzeichnisses aller Schulgemeinden des Volksschulamts Zürich wurden alle Schulgemeinden im Kanton herausgesucht. Über die Homepages der einzelnen Schulgemeinden wurden die Internet-adressen der jeweiligen Elternräte beziehungsweise Elternforen ermittelt. Somit konnte an 189 Mail-Adressen eine Nachricht versendet werden, mit der Bitte an die Verantwortlichen, den Fragebogen einerseits selber auszufüllen und andererseits auch an alle ihnen zur Verfügung stehenden Emailadressen von Eltern ihrer Schulgemeinde weiterzuleiten. Ein weiteres Motiv für die geschilderte Vorgehensweise bildete die Überlegung, dass in Elternmitwirkungsorganisationen meist engagierte und an schulischen Themen interessierte Eltern aktiv sind. Diese sind daher möglicherweise eher bereit, sich an einer Umfrage zum Thema Elternarbeit zu beteiligen als weniger involvierte Eltern. Das beschriebene Vorgehen führte zu einem Rücklauf von 141 Fragebogen. Zwei Fragebogen waren nicht vollständig ausgefüllt und wurden daher in die Auswertung nicht miteinbezogen. Aufgrund dieser hohen Rücklaufzahl wurde von einem weiteren Anmahnen zur Beantwortung der Fragebogen abgesehen. Das Verfahren zur Auswertung der somit erhaltenen Daten wird im folgenden Kapitel erläutert.

4.4 Datenauswertung

Gemäss Raab-Steiner und Benesch (2008) geht es bei einer deskriptivstatistischen Datenanalyse in erster Linie um „eine Beschreibung, darum, einen guten Überblick zu verschaffen und wesentliche Informationen herauszufiltern – im engeren Sinne um eine Reduktion der Daten (S. 85). Wie Benninghaus (2007) festhält, hat das Bestreben der deskriptiven Statistik, die Daten möglichst knapp zu charakterisieren, zur Entwicklung einer Reihe von Masszahlen geführt, die die Daten repräsentieren und zur Beschreibung ihrer Verteilung verwendet werden können. Die Masszahlen zur Beschreibung univariater Verteilungen gliedern sich in die Gruppen der Mittel- und Streuungswerte. Mittelwerte beschreiben den typischen, den zentralen oder durchschnittlichen Wert einer Verteilung (vgl. S. 36). Als Mittelwerte werden sowohl der Modus, der Median, als auch das arithmetische Mittel bezeichnet. Der Modus reflektiert die grösste Häufigkeit, der Median die mittlere Position und das arithmetische Mittel die Zentralität der Werte (vgl. S. 45ff). Die Streuungswerte charakterisieren die Variabilität oder Heterogenität der Daten. Sie geben an, wie sehr die Werte einer Verteilung streuen, beziehungsweise, wie ungleich sie dem „typischen“ Wert sind (vgl. S. 36). Auch bei den Streuungswerten gibt es verschiedene Masse. Hier wird unterschieden zwischen der Range, dem Quartilabstand, der durchschnittlichen Abweichung und der Standardabweichung (vgl. S. 52ff). Beim Letzteren handelt es sich um die durchschnittliche Entfernung aller gemessenen Ausprägungen eines Merkmals vom Durch-

schnitt. Die durch die Fragebogenerhebung gewonnen Rohdaten wurden mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS aufbereitet und ausgewertet. SPSS ist eines der am meist verbreiteten Programmsysteme zur statistischen Analyse von Daten. Mit Hilfe dieses Programms sind umfangreiche statistische und grafische Datenanalysen mit den gängigsten statistischen Verfahren möglich. Nach der Übertragung der Rohdaten von Limesurvey ins SPSS wurden den einzelnen Antworten Wertelabels und Variablennamen zugeordnet. Nach der Erstellung des Datenfiles erfolgte die Bereinigung der Daten. So wurden zwei Fragebogen, welche unvollständig ausgefüllt waren, nicht in die weitere Auswertung miteinbezogen. Des Weiteren wurden sich widersprechende Daten oder nicht beantwortete Items als fehlende Werte gewertet. Hat ein Elternteil beispielsweise angegeben, über alle Erziehungsthemen informiert worden zu sein und ebenfalls angekreuzt über keines der genannten Themen Informationen bekommen zu haben, wurden diese Angaben als fehlende Werte bezeichnet. Um die Korrektheit der Daten für die Auswertung sicherzustellen, wurde der bereinigte Datensatz im Rahmen einer Methodenberatung kontrolliert. Hierbei wurde vor allem eine Unterscheidung zwischen fehlenden und logisch fehlenden Werten vorgenommen. Logisch fehlende Werte sind bei voneinander abhängigen Fragen entstanden, beispielsweise bei Fragen zum Thema der sonderpädagogischen Fördermassnahmen. Eltern, welche die Frage ob ihr Kind individuelle Fördermassnahmen erhält oder erhalten hat, nicht bejahten, beantworteten logischerweise auch die nachfolgenden Fragen zu den sonderpädagogischen Massnahmen nicht. Diese fehlenden Werte wurden deshalb bei den weiteren Fragen zum sonderpädagogischen Bereich als logisch fehlende Werte bezeichnet und wurden mit einer 9 codiert. Fehlende Werte, die aufgrund missverständlicher Antworten zustande kamen, wurden mit 99 codiert. Danach wurden die Daten deskriptiv ausgewertet. So wurden beispielsweise Häufigkeiten berechnet, indem die absoluten Zahlen in relative Angaben (Prozente) umgerechnet wurden. Die (arithmetischen) Mittelwerte stellen die durchschnittliche Verteilung der Antworten dar, die sich auf eine Skala von 1 – 4 beziehen. Bei der Einschätzung der elterlichen Einflussmöglichkeiten auf die Lernleistung, die Entwicklung sozialer Kompetenzen und auf die Berufsorientierung wurden folgende Skalenergebnisse festgelegt: sehr gering (1), gering (2), hoch (3) und sehr hoch (4). Für die Ermittlung der Mittelwerte in Bezug auf die Nützlichkeit der erhaltenen Informationen wurden die Werte wie folgt definiert: kein Nutzen (1), geringer Nutzen (2), nützlich (3) und sehr nützlich (4). Zudem wurden die Standardabweichungen für die jeweiligen Mittelwerte berechnet. Die so gewonnen Ergebnisse wurden zudem in Excel übertragen, um anschauliche Grafiken und Diagramme erstellen zu können. Die Ergebnisse der gewonnen Daten werden im folgenden Kapitel dargestellt.

5. Ergebnisse

5.1 Beschreibung der Stichprobe

Die im folgenden beschriebenen Ergebnisse basieren auf den Daten von 139 Probanden. In der folgenden Tabelle werden die Merkmale wie Geschlecht, Altersgruppe, höchster Bildungsabschluss, Muttersprache, Anzahl der schulpflichtigen Kinder und Schulstufe des ältesten Kindes übersichtlich dargestellt.

Tabelle 2: Überblick über die allgemeinen Angaben

Merkmal	Kategorie	Häufigkeit	Angabe in Prozent
Geschlecht			
	Fem.	105	75.5
	Masc.	33	23.7
	keine Angabe	1	0.7
Altersgruppe			
	20 – 30	1	0.8
	30 – 40	35	25.2
	40 – 50	90	64.7
	50 – 60	11	7.9
	über 60	1	0.7
	keine Angabe	1	0.7
Höchster Bildungsabschluss			
	Volksschule	2	1.4
	Berufslehre	66	47.5
	Fachhochschule	44	31.7
	Studium	26	18.7
	keine Angabe	1	0.7
Muttersprache			
	Deutsch	117	84.2
	Andere	9	6.5
	Deutsch und Andere	9	6.5
	keine Angabe	4	2.9
Anzahl schulpflichtiger Kinder			
	1	43	31.0
	2	78	56.1
	3	13	9.4
	4	1	0.7
	keine Angabe	4	2.9

Schulstufe ältestes Kind			
	Kindergarten	10	7.2
	Unterstufe	44	31.7
	Mittelstufe	35	25.2
	Oberstufe	47	33.8
	keine Angabe	3	2.2

Die im nachfolgenden Kapitel „Darstellung der Ergebnisse“ festgehaltenen Resultate der Fragebogenerhebung beziehen sich auf die oben beschriebene Stichprobe. Wird im Folgenden der Begriff „Eltern“ verwendet, handelt es sich um die Probanden dieser Stichprobe.

5.2 Darstellung der Ergebnisse

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der Fragenbogenerhebung dar. Hierbei werden die verschiedenen Schulstufen wie folgt abgekürzt: Kindergarten = Kiga, Unterstufe = Us, Mittelstufe = Ms, Oberstufe = Os. Mit der Abkürzung M werden die Mittelwerte bezeichnet. Häufigkeiten werden in Prozenten angegeben. Die Abkürzung N stellt die Anzahl der Eltern dar, die auswertbare Angaben zu den jeweiligen Items lieferten, beziehungsweise die Anzahl der Eltern, auf die sich die jeweilige Frage bezieht. S bildet die Abkürzung für die Standardabweichungen. Auf diese wird bei der Beschreibung der Resultate nur dann näher eingegangen, wenn Auffälligkeiten ersichtlich sind. Um eine Aussage darüber treffen zu können, zu welchem Thema der Nutzen der erhaltenen Informationen am höchsten, beziehungsweise am tiefsten ist, wird ausserdem der Durchschnitt der einzelnen Themenmittelwerte T berechnet. Ebenso wird aufgezeigt, in welcher Stufe die erhaltenen Informationen als am nützlichsten, beziehungsweise als am wenigsten nützlich angesehen werden. Hierfür wird der Stufenmittelwert St ermittelt.

Die Daten werden im Hinblick auf die zentrale Fragestellung und ihre Unterfragen hin untersucht.

5.2.1 Einschätzung der Eltern über ihre Einflussmöglichkeiten auf die Lernleistungen

Bei den folgenden Ergebnissen richtet sich das N nach der Anzahl der Eltern, die Angaben über die Einschätzung ihrer Einflussmöglichkeiten für die jeweilige Schulstufe machen und ist daher inkongruent.

Hierbei schätzten die Eltern ihre Einflussmöglichkeiten mittels der in Kapitel 4.4 beschriebenen Skala ein, woraus ein Stufen übergreifender Themenmittelwert von 2.92 resultiert. Am höchsten schätzen die Eltern ihren Einfluss auf der Unterstufe ein ($M = 3.21$) und am tiefsten auf der Oberstufe ($M = 2.54$). Im Kindergarten und in der Mittelstufe wird die Einflussmöglichkeit praktisch gleich hoch eingeschätzt ($M = 2.95$ im Kindergarten beziehungsweise $M = 2.96$ in der Mittelstufe). Somit wird im Kindergarten, in der Unterstufe

und in der Mittelstufe der Einfluss als hoch eingeschätzt und in der Oberstufe als gering bis hoch angesehen. Tabelle 3 hält die Mittelwerte der jeweiligen Schulstufen fest.

Tabelle 3: Mittelwerte (M) der Einschätzungen über den elterlichen Einfluss auf die Lernleistungen

	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Einfluss	2.95	113	.885	3.12	119	.649	2,96	84	.792	2.54	65	.792	2.92

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (sehr gering) und 4 (sehr hoch).

grün = höchster Mittelwert, rot = tiefster Mittelwert

5.2.2 Ergebnisse im Bereich der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten

Die Daten bezüglich der Kategorie „häusliche Unterstützungsmöglichkeiten“ werden auf folgende Fragen hin untersucht:

- Wie hoch ist der Anteil der Eltern, der von der Schule keinerlei Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten für das häusliche Lernen ihres Kindes erhält?
- Über welche Themen der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten erhalten die Eltern von der Schule Informationen?
- Wie vielen Themen werden von der Schule angesprochen?
- In welcher Stufe finden die Informationen statt?
- Wie hoch schätzen die Eltern den Nutzen der jeweiligen Informationen in den einzelnen Stufen ein?
- Zu welchen Themen besteht weiterer Informationsbedarf?

In der dargestellten Reihenfolge werden im Folgenden die Ergebnisse den Fragen zugeordnet.

Anteil der Eltern, die keine Informationen erhalten hat

Bei acht Fragebogen wurden zu dieser Frage keine Angaben gemacht, so dass nachfolgend von einem N = 131 ausgegangen wird.

Es geben 80.9% der befragten Eltern an, über mindestens eines der angegebenen Themen informiert worden zu sein. 19.1% hat keinerlei Informationen erhalten. In der folgenden Grafik werden diese Daten übersichtlich dargestellt:

Abbildung 5: Prozentanteile der Eltern, die keinerlei Informationen erhalten haben und derer, die mindestens zu einem Thema informiert worden sind.

Anm.: N = 131

Angesprochene Themen

Das Ausmass an Informationen, die Eltern von Seiten der Schule bezüglich Strategien heimbasierter Elternarbeit erhalten haben, variiert stark nach einzelnen Themen. 58% der befragten Eltern geben an, zur Bereitstellung eines geeigneten Arbeitsplatzes Informationen erhalten zu haben. Dagegen geben nur 4.6 % Prozent an, darüber informiert worden zu sein, dass das Stellen von hohen Erwartungen an das Lernen der Kinder und Jugendlichen unterstützt. Auch über die anderen Strategien heimbasierter Elternarbeit haben die Eltern von der Schule in sehr unterschiedlichem Umfang Informationen erhalten (vgl. Abb. 6).

Abbildung 6: Angaben der Eltern, zu welchen Themen sie informiert worden sind.

Anm.: N = 131. Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Anzahl der Themen, über die die Eltern informiert worden sind

Von Interesse ist nicht nur, wie viele Eltern angeben zu den einzelnen Themen informiert worden zu sein, sondern auch zu wie vielen Themen die Eltern Informationen erhalten haben. Die Auswertung zu dieser Frage ergibt, dass nur zwei Personen zu allen Themen informiert worden sind. Die meisten Personen geben an, über 3 Themen Informationen erhalten zu haben. In der folgenden Grafik wird dies durch Angaben in Prozent übersichtlich dargestellt. Dabei wird der Anteil der Eltern, der keinerlei Informationen erhält ebenfalls dargestellt und rot markiert.

Abbildung 7: Anzahl der Themen, zu denen die Eltern informiert worden sind.

Anm.: N = 131. Rot = Anteil der Eltern, der keinerlei Informationen erhält.

Stufenspezifische Unterschiede

Um der Frage nach stufenspezifischen Unterschieden nachzugehen, wird hier dargestellt, in welcher Stufe die Eltern informiert worden sind. Das N richtet sich nach der Anzahl der Eltern, die angeben über dieses Thema informiert worden zu sein und variiert daher bei den einzelnen Themen. Es lässt sich feststellen, dass alle Themen, über die die Eltern Informationen erhalten, am häufigsten in der Unterstufe angesprochen werden. Im Gegensatz dazu stellt sich dar, dass alle Möglichkeiten der häuslichen Unterstützung in der Oberstufe am wenigsten thematisiert werden (Abb. 8).

Abbildung 8: Angabe der Stufen, in denen die Eltern Informationen über häusliche Unterstützungsmöglichkeiten erhalten haben.

Anm.: Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Einschätzung über den Nutzen der erhaltenen Informationen

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Eltern den Nutzen der erhaltenen Informationen einschätzen. Dabei werden die einzelnen Mittelwerte pro Thema und Stufe dargestellt, um der Frage nach zu gehen, wie der Nutzen eines jeweiligen Themas in den einzelnen Stufen bewertet wird. Auch hier bezieht sich N auf die Anzahl der Personen, die angegeben haben über das jeweilige Thema informiert worden zu sein. Es lässt sich festhalten, dass der Nutzen der erhaltenen Informationen zu dem Thema „Zuversicht äussern“ ($M = 3.53$) als am höchsten erachtet wird. Die Informationen zum Thema „strukturierter Tagesablauf gewährleisten“ werden hingegen als am wenigsten nützlich betrachtet ($M = 3.13$). Keine der Themenmittelwerte liegt unter einem Wert von 3. Somit kann festgehalten werden, dass die Informationen zu den Unterstützungsmöglichkeiten des häuslichen Lernens von den Eltern als nützlich eingeschätzt werden. Mit einem Themenmittelwert von $T = 3.53$ werden die Informationen zu dem Aspekt „Zuversicht äussern“ sogar als nützlich – sehr nützlich angesehen.

In Bezug auf den Stufenmittelwert zeigt sich folgendes Ergebnis: Während der Durchschnitt aller Mittelwerte, die sich auf die erhaltenen Informationen in der Oberstufe beziehen, einen Wert von $St = 3.35$ ergibt, liegt der Durchschnitt der Mittelwerte, die sich auf die erhaltenen Informationen in der Mittelstufe beziehen, bei $St = 3.21$. Die in der Oberstufe erhaltenen Informationen werden daher als am nützlichsten eingeschätzt, wobei der Unterschied zur Mittelstufe, welche den tiefsten Mittelwert erreicht, relativ gering ist. Es gilt allerdings auch zu beachten, dass die N in der Oberstufe mit Ausnahme des Themas „Arbeitsplatzgestaltung“, am tiefsten sind.

Betrachtet man die Standardabweichungen S, fällt auf, dass bei dem Thema „hohe Erwartungen stellen“ sowohl im Kindergarten als auch in der Unterstufe keinerlei Streuung besteht. Auch das Thema „intellektuelle Anregungen“ wird in der Oberstufe mit einer Standardabweichung von .000 übereinstimmend beurteilt. Da die jeweiligen N jedoch sehr klein sind, werden diese Standardabweichungen nicht speziell interpretiert und berücksichtigt. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die verschiedenen Mittelwerte.

Tabelle 4: Mittelwerte (M) des Nutzens der erhaltenen Informationen über häusliche Unterstützungsmöglichkeiten

Themen	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Arbeitsplatz	3.56	9	.527	3.15	59	.690	3.00	22	.690	3.10	10	.738	3.20
Zuversicht äussern	3.77	13	.439	3.51	37	.651	3.29	24	.624	3.55	11	.522	3.53
Gespräche führen	3.07	28	.935	3.20	35	.788	3.12	25	.868	3.15	13	.935	3.14
strukturiertes Tagesablauf	3.08	38	.850	3.24	46	.705	3.07	27	.616	3.11	18	.758	3.13
Wertschätzung	3.00	20	.875	3.42	38	.720	3.48	21	.763	3.57	14	.865	3.37
hohe Erwartungen	3.00	2	.000	3.00	4	.000	3.33	3	.577	4.00	1		3.33
Lernfortschritte	3.27	37	.804	3.41	58	.650	3.34	29	.553	3.33	15	.488	3.34
Intellektuelle Anregungen	3.59	29	.501	3.39	51	.695	3.05	20	.605	3.00	5	.000	3.26
St	3.29			3.29			3.21			3.35			

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (kein Nutzen) und 4 (sehr nützlich).

T = Durchschnitt der Mittelwerte nach Thema; St = Durchschnitt der Mittelwerte nach Stufe.

grün = höchste Mittelwerte, rot = tiefste Mittelwerte

Weiterer Informationsbedarf

Die Frage nach einem weiteren Informationsbedarf wurde von 118 Eltern korrekt ausgefüllt. Es lässt sich festhalten, dass der Anteil der Eltern, der zu mindestens einem Thema einen weiteren Informationsbedarf hat, höher liegt (69.5%), als der Anteil der Eltern, der sich keine weiteren Informationen bezüglich der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten wünscht. 11% (N = 118) der befragten Eltern geben zudem an, weiteren Informationsbedarf zu anderen, im Fragebogen nicht aufgeführten Themen zu haben. Hier wurden beispielsweise Themen wie Tipps bei Lernschwierigkeiten, motorische Hilfe (Schönschrift), Lernmethoden, Lernunterlagen, Aufgabenhefte, Lernen mit Kindern, Computer / Internetbenutzung, externe Lehrangebote und Umgang mit Lernschwäche genannt. Von den im Fragebogen genannten Unterstützungsmöglichkeiten ist es das Thema der intellektuellen Anregungen, zu dem sich die meisten Eltern weitere Informationen wünschen. Abbildung 9 stellt den weiteren Informationsbedarf der Eltern zu den genannten Themen der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten übersichtlich dar.

Der Anteil der Eltern, der sich zu mindestens einem der im Fragebogen genannten Themen einen weiteren Informationsbedarf wünscht, entspricht einem N = 82, von dem im Folgenden ausgegangen wird.

Abbildung 9: Weiterer Informationsbedarf über Themen häuslicher Unterstützungsmöglichkeiten.

Anm.: N = 82. Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch, in welcher Relation der Bedarf nach weiteren Informationen zu den erhaltenen Informationen steht, um beispielsweise eine Aussage darüber treffen zu können, inwieweit der Bedarf der Eltern durch die erhaltenen Informationen gedeckt ist. In der Abbildung 10 bezieht sich das N nur auf diejenigen Eltern, die angeben zu den jeweiligen Themen Informationen erhalten zu haben. Zum einen ist abzulesen, wie viele Eltern einen weiteren Informationsbedarf aufweisen und zum anderen, wie viele Eltern, keinen zusätzlichen Informationsbedarf haben.

Abbildung 10: Informationsbedarf von Eltern, die Informationen zu den einzelnen Themen erhalten haben.

Anm.: Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Es lässt sich festhalten, dass der Anteil der Eltern, der keinen weiteren Informationsbedarf aufweist, weitaus höher ist, als der Anteil der Eltern, der weiteren Informationsbedarf hat.

Dennoch gilt, dass in der Summe zu allen Aspekten ein Informationsbedarf besteht. Umgekehrt gilt es herauszufinden, welcher Informationsbedarf an häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten bei Eltern besteht, die zu den einzelnen Themen noch keine Informationen erhalten haben. Dies veranschaulicht die Abbildung 11.

Abbildung 11: Informationsbedarf von Eltern, die keine Informationen zu den einzelnen Themen erhalten haben.

Anm.: Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Auch hier zeigt sich, dass der Anteil der Eltern, der keinen weiteren Informationsbedarf hat, bei fast allen Themen höher ist als der Anteil der Eltern, der sich weitere Informationen zu den Themen wünscht. Einzig beim Thema „intellektuelle Anregungen geben“ äussern mehr Eltern einen Informationsbedarf. Im Vergleich der Abbildungen 10 und 11 zeigt sich, dass der Informationsbedarf der Eltern, die keinerlei Informationen erhalten haben bei fast allen Themen höher ist, als bei informierten Eltern. Eine Ausnahme bildet hier der Aspekt „hohe Erwartungen stellen“.

5.2.3 Ergebnisse im Bereich der Erweiterung sozialer Kompetenzen

18 Eltern nahmen zu der Frage nach den sozialen Kompetenzen keine Stellung, so dass bei den folgenden Ergebnissen von einem N = 121 ausgegangen wird.

Die Daten werden auf folgende Fragen hin untersucht:

- Wie hoch schätzen die Eltern ihren Einfluss auf die Entwicklung der Softskills ihres Kindes in den einzelnen Stufen ein?
- Werden die Eltern von der Schule über ihren Einfluss informiert?
- In welcher Stufe werden die Eltern über ihre Einflussmöglichkeit orientiert?
- Wie hoch schätzen die Eltern den Nutzen der jeweiligen Informationen in den einzelnen Stufen ein?
- Wünschen sich die Eltern zur Förderung der Softskills mehr Unterstützung von Seiten der Schule?

In der dargestellten Reihenfolge werden im Folgenden die Ergebnisse den Fragen zugeordnet.

Einschätzung der Eltern über ihre Einflussmöglichkeit

Eltern beurteilen ihren Einfluss auf die Entwicklung der sozialen Kompetenzen gesamthaft höher als ihren Einfluss auf die Lernleistungen. Während sich bei der Einschätzung bezüglich der Lernleistungen ein $T = 2.92$ ergibt, liegt der T bezüglich der sozialen Kompetenzen bei 3.23. Die Eltern beurteilen ihre Einflussmöglichkeiten somit als hoch.

Wie der Einfluss in den einzelnen Stufen eingeschätzt wird, zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle 5: Mittelwerte (M) der Einschätzungen über den elterlichen Einfluss auf die Entwicklung der sozialen Kompetenzen

	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Einfluss	3.29	123	.786	3.32	125	.714	3.20	84	.757	3.09	55	.908	3.23

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (sehr gering) und 4 (sehr hoch).

grün = höchster Mittelwert, rot = tiefster Mittelwert

Es kann analog zum Einfluss auf die Lernleistungen festgehalten werden, dass die Eltern ihre Einflussmöglichkeiten in der Oberstufe als am geringsten einschätzen, wobei der Unterschied zur Unterstufe hier deutlich geringer ausfällt.

Angaben über erhaltene Informationen

38.8% der Eltern geben an von der Schule über die Einflussmöglichkeit auf die Entwicklung der Softskills aufmerksam gemacht worden zu sein. Über die Hälfte der Elternschaft (61.2%) gibt an, nicht informiert worden zu sein. Die folgende Grafik stellt die jeweiligen Prozentanteile dar.

Abbildung 12: Prozentanteile der Eltern, die keinerlei Informationen zu den Softskills erhalten haben und derer, die informiert worden sind.

Die folgenden Prozentangaben richten sich nach den 47 Probanden (38.8%), welche Informationen erhalten haben.

Stufenspezifische Unterschiede der erhaltenen Informationen

Fand eine Information statt, geben 70.2% der Eltern an in der Unterstufe informiert worden zu sein und 55.3% erfahren bereits im Kindergarten von den Unterstützungsmöglichkeiten für die Erweiterung der sozialen Kompetenzen. 38.3% werden in der Mittelstufe informiert und 10.6% der Eltern geben an über Softskills in der Oberstufe Informationen erhalten zu haben. Die folgende Abbildung 13 stellt die Verteilung der erhaltenen Informationen in den jeweiligen Stufen übersichtlich dar.

Abbildung 13: Angaben der Eltern, in welcher Schulstufe sie über die Einflussmöglichkeit auf die Entwicklung der Softskills informiert worden sind.

Anm.: N = 47. Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Einschätzung über den Nutzen der erhaltenen Informationen

Der Nutzen dieser Informationen wird mit einem Themenmittelwert von $T = 3.13$ eingeschätzt. Die Mittelwerte variieren von $M = 3.16$ in der Unterstufe bis $M = 3.4$ in der Oberstufe. Die Informationen werden somit insgesamt als nützlich bewertet. Die folgende Tabelle stellt die Mittelwerte übersichtlich dar.

Tabelle 6: Mittelwerte (M) des Nutzens über die erhaltenen Informationen zum Thema „Softskills“

	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Einfluss	3.28	25	.614	3.16	32	.574	3.28	18	.669	3.40	5	.548	3.13

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (sehr gering) und 4 (sehr hoch).
 grün = höchster Mittelwert, rot = tiefster Mittelwert

Der Nutzen der Informationen zu der Unterstützung sozialer Kompetenzen kongruiert mit dem Ergebnis bezüglich des Bedarfs nach weiterer Unterstützung, auf welchen im Folgenden näher eingegangen wird.

Wunsch nach Unterstützung bezüglich der Softskills

60.3% der befragten Eltern wünschen sich mehr Unterstützung von der Schule in diesem Bereich. 39.7% wünschen sich dementsprechend zur Förderung der Softskills keine weitere Unterstützung von Seiten der Schule. Um auch hier eine Aussage treffen zu können, inwieweit der Informationsbedarf der Eltern durch die erhaltenen Informationen gedeckt ist, beziehungsweise wie hoch der Informationsbedarf bei nicht erhaltenen Informationen ist, werden die entsprechenden Daten in Abb. 14 dargestellt. Es lässt sich festhalten, dass knapp zwei Drittel der nicht informierten Eltern, zu diesem Thema einen Informationsbedarf haben. Der Wunsch nach mehr Unterstützung von Seiten der Schule ist bei knapp der Hälfte der informierten Eltern vorhanden.

Abbildung 14: Informationsbedarf der Eltern, die Informationen erhalten haben und derjenigen, die keine Informationen erhalten haben.

5.2.4 Ergebnisse im Bereich allgemeiner Erziehungsthemen

Die Daten der Kategorie „allgemeine Erziehungsthemen“ werden auf folgende Fragestellungen hin untersucht:

- Wie hoch ist der Anteil der Eltern, der keinerlei Informationen erhalten hat?
- Über welche der im Fragebogen angegebenen allgemeinen erzieherischen Themen erhalten die Eltern Informationen?
- Zu wie vielen Themen erhalten die Eltern Informationen?
- In welcher Schulstufe finden die Informationen statt?
- Wie hoch schätzen Eltern den Nutzen der jeweiligen Informationen in den einzelnen Stufen ein?
- Zu welchen Themen besteht weiterer Informationsbedarf?

In der dargestellten Reihenfolge werden im Folgenden die Ergebnisse den Fragen zugeordnet.

Anteil der Eltern, der keine Informationen erhalten hat

Drei Eltern haben hierzu keine auswertbaren Antworten geliefert, so dass nachfolgend von einem N = 136 ausgegangen wird. 69.9% der befragten Eltern haben zu mindestens einem der Themen Informationen erhalten. 30.1% der befragten Eltern haben dementsprechend zu keinem Erziehungsthema Informationen erhalten. In Abbildung 15 wird dies übersichtlich dargestellt.

Abbildung 15: Prozentanteile der Eltern, die keinerlei Informationen zu den Erziehungsthemen erhalten haben und derer, die zu mindestens einem Thema informiert worden sind.

Anm.: N = 136

Angesprochene Themen

Wie bei den Themen der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten lässt sich auch hier eine starke Variierung innerhalb der einzelnen angesprochenen Themen erkennen. Während 44.1% der befragten Eltern von der Schule Informationen zur Thematik von Gewalt und Mobbing erhalten, werden nur 12.5% von der Schule über das Thema Sexualerziehung informiert. Abbildung 16 stellt übersichtlich dar, wie viele Eltern über die jeweiligen Themen Informationen erhalten haben.

Abbildung 16: Angaben der Eltern, zu welchen Themen sie Informationen erhalten haben.

Anm.: N = 136. Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Anzahl der Themen, über die die Eltern informiert worden sind

Von Interesse ist auch hier, über wie viele Themen die Eltern von der Schule orientiert worden sind. Die Auswertung zu dieser Frage ergibt, dass sechs Personen (3.7%) über alle Themen Informationen von der Schule erhalten haben. Die meisten Eltern (25%) geben an, über ein Thema informiert worden zu sein. In der folgenden Grafik wird dies durch Angaben in Prozent übersichtlich dargestellt:

Abbildung 17: Anzahl der Themen, zu denen die Eltern informiert worden sind.

Anm.: N = 136. Rot = Anteil der Eltern, der keinerlei Informationen erhält.

Stufenspezifische Unterschiede

Hier wird dargestellt, in welcher Stufe die Eltern informiert werden. Das N richtet sich nach der Anzahl der Eltern, die über das jeweilige Thema Informationen erhalten haben. Es lässt sich festhalten, dass es stark von den einzelnen Themen abhängt, in welcher Stufe darüber informiert wird. So erhalten die Eltern in der Oberstufe am häufigsten Informationen zur Sexualerziehung und zur Drogen- und Suchtprävention. Über diese Themen, zusammen mit der Medienerziehung, wird auch in der Mittelstufe am häufigsten informiert. In der Unterstufe

sind es die Themen Gesundheitserziehung, Gewalt/Mobbing und Umwelterziehung. Über Gesundheits- und Umwelterziehung erhalten die Eltern auch im Kindergarten am häufigsten Informationen. Einen Überblick auf die Verteilung der Themen im Stufenvergleich bietet die folgende Abbildung.

Abbildung 18: Angabe der Stufen, in denen die Eltern Informationen über allgemeine Erziehungsthemen erhalten haben.

Anm.: Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Einschätzung über den Nutzen der erhaltenen Informationen

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Eltern den Nutzen der erhaltenen Informationen einschätzen. Auch hier bezieht sich N auf die Anzahl der Personen, die angegeben haben über das jeweilige Thema informiert worden zu sein. Um eine Aussage darüber treffen zu können, zu welchem Thema der Nutzen der erhaltenen Informationen am höchsten, beziehungsweise am tiefsten ist, wird auch hier der Durchschnitt der einzelnen Themenmittelwerte (T) berechnet. Hierzu lässt sich festhalten, dass der Nutzen der erhaltenen Informationen über das Thema „Umwelterziehung“ (T = 3.42) als am höchsten erachtet wird. Die Informationen zum Thema „Sexualerziehung“ werden hingegen als am wenigsten nützlich betrachtet (T = 2.97).

Ebenso wird durch Angabe des Stufenmittelwerts (St) aufgezeigt, in welcher Stufe die erhaltenen Informationen als am nützlichsten beziehungsweise als am wenigsten nützlich angesehen werden. Der Durchschnitt aller Mittelwerte ergibt für die Mittelstufe den höchsten Wert von St = 3.39. Dieser unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Stufenmittelwert, der sich auf die erhaltenen Informationen auf der Oberstufe bezieht (St = 3.38). Der Durchschnitt der Mittelwerte im Kindergarten liegt bei St = 3.06, was den tiefsten Wert darstellt. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die verschiedenen Mittelwerte.

Tabelle 7: Mittelwerte (M) des Nutzens der erhaltenen Informationen über Erziehungsthemen

Themen	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Gesundheits- erziehung	3.27	33	.574	3.08	37	.722	3.33	15	.617	3,13	8	.991	3.20
Drogen- und Suchtpräev.		0		3.50	2	.707	3.25	12	.622	3.33	18	.686	3.36
Mediener- ziehung	3.40	5	.894	3.25	24	.608	3.39	38	.638	3.33	21	.856	3.34
Umwelt- erziehung	3.42	12	.515	3.09	11	.831	3.50	6	.548	3.67	3	.577	3.42
Gewalt/ Mobbing	3.23	13	.439	3.16	38	.638	3.24	25	.597	3.28	18	.575	3.23
Sexual- erziehung	2.00	1		2.67	3	1.155	3.64	14	.497	3.55	11	.688	2.97
St	3.06			3.13			3.39			3,38			

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (kein Nutzen) und 4 (sehr nützlich).
grün = höchste Mittelwerte, rot = tiefste Mittelwerte

Insbesondere der Mittelwert, der im Kindergarten erhaltenen Informationen zur Sexualerziehung ist auffällig. Mit einem M = 2.0 sprechen die Eltern diesen Informationen nur einen geringen Nutzen zu. Allerdings gilt es zu beachten, dass hierzu nur eine Person Angaben macht, weshalb diesem Wert im Weiteren keine besondere Beachtung geschenkt wird. Betrachtet man die Standardabweichungen, fällt auf, dass die Streuung beim Thema Sexualerziehung in der Unterstufe den einzigen Wert darstellt, welcher eins überschreitet. Da sich auch dieser Wert auf eine geringe Anzahl von Angaben (N = 3) bezieht, wird er ebenfalls nicht speziell berücksichtigt.

Informationsbedarf

Über den Informationsbedarf äusserten sich 130 Eltern korrekt, so dass bei den folgenden Angaben von einem N = 130 ausgegangen wird. In Bezug auf die Erziehungsthemen ist der Anteil der Eltern, der sich von der Schule weitere Informationen zu mindestens einem dieser Themen wünscht, höher (70%), als der Anteil der Eltern, der sich keine Erziehungsberatung durch die Schule wünscht (9.2%). 20% der befragten Eltern geben an, dass sie von der Schule über alle diese Themen ausreichend informiert worden sind.

In der Abbildung 19 ist übersichtlich dargestellt, zu welchen Themen am häufigsten mehr Informationen beziehungsweise eine bessere Zusammenarbeit gewünscht wird. Die Anzahl der Eltern, die sich zu mindestens einem Thema Informationen wünschen, bildet hierbei ein N = 91. Es wird deutlich, dass Eltern zu den Themen Gewalt/Mobbing, Medienerziehung und Drogen- und Suchtprävention einen grösseren Informationsbedarf haben, als zu Themen wie Sexual-, Umwelt- und Gesundheitserziehung.

Abbildung 19: Weiterer Informationsbedarf über allgemeine Erziehungsthemen.

Anm.: N = 91. Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Auch im Bereich der allgemeinen Erziehungsthemen soll festgehalten werden, in welcher Relation der Bedarf nach weiteren Informationen zu den erhaltenen Informationen steht, um beispielsweise eine Aussage darüber treffen zu können, inwieweit der Bedarf der Eltern durch die erhaltenen Informationen gedeckt ist. Das N in Abbildung 20 bezieht sich dabei nur auf diejenigen Eltern, die angegeben haben, zu den jeweiligen Themen informiert worden zu sein. Zum einen ist abzulesen, wie viele Eltern einen weiteren Informationsbedarf aufweisen und zum anderen, wie viele Eltern sich keine Informationen wünschen. Es gilt zu beachten, dass bei den Angaben, die darstellen, wie viele Eltern keinen Informationsbedarf haben, auch die Daten der Eltern mit einfließen, die angeben von der Schule ausreichend informiert worden zu sein und darum keinen Informationsbedarf haben.

Abbildung 20: Informationsbedarf von Eltern, die Informationen zu den einzelnen Themen erhalten haben.

Es lässt sich festhalten, dass der Anteil der Eltern, der keinen weiteren Informationsbedarf aufweist, bei allen Themen um ein Vielfaches höher liegt, als der Anteil der Eltern, der einen weiteren Informationsbedarf hat.

Umgekehrt gilt es herauszufinden, welcher Informationsbedarf an allgemeinen Erziehungsthemen bei Eltern besteht, die zu den einzelnen Themen noch keine Informationen erhalten haben. Dies wird in Abbildung 21 dargestellt.

Abbildung 21: Informationsbedarf von Eltern, die keine Informationen zu den Themen erhalten haben.

Es zeigt sich, dass in Bezug auf die Themen „Medienerziehung“ und „Gewalt/Mobbing“ ein grösserer Anteil der Eltern einen Informationsbedarf hat, als der Anteil der Eltern, der sich hierfür keine Informationen wünscht.

5.2.5 Ergebnisse im Bereich der Berufsorientierung

49 Eltern geben an, ein Kind in der Oberstufe zu haben, so dass bei der Auswertung der Daten von einem $N = 49$ ausgegangen wird. Die Daten werden auf folgende Fragen hin untersucht:

- Wie hoch schätzen die Eltern ihren Einfluss auf die Berufsorientierung ihres Kindes ein?
- Wie hoch ist der Anteil der Eltern, der keinerlei Informationen im Bereich der Berufsorientierung erhält?
- Welche Themen werden in Bezug auf die Berufsorientierung von Seiten der Schule angesprochen?
- Wie viele Themen werden von der Schule angesprochen?
- Wie hoch schätzen die Eltern den Nutzen der jeweiligen Informationen ein?
- Zu welchen Themen wünschen sich die Eltern eine engere Zusammenarbeit?

Einschätzung der Eltern über ihre Einflussmöglichkeit

Im Vergleich zu der Einschätzung der Einflussmöglichkeit auf die Lernleistung ($M = 2.92$) und auf die Entwicklung der sozialen Kompetenzen ($M = 3.23$), schätzen die Eltern ihren Einfluss bei der Berufsorientierung am höchsten ein ($M = 3.31$). Tabelle 8 hält die elterliche Einschätzung der Einflussmöglichkeit auf die Berufsorientierung fest.

Tabelle 8: Mittelwert (M) der Einschätzungen über den elterlichen Einfluss auf die Berufsorientierung

	Os	N	S
Einfluss auf die Berufsorientierung	3.31	48	.552

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (sehr gering) und 4 (sehr hoch).

Angaben über erhaltene Informationen

Ein Grossteil der 49 Eltern hat zu mindestens einem der im Fragebogen erwähnten Themen Informationen erhalten (75.5%). Dementsprechend haben 24.5% keinerlei Informationen erhalten. Die folgende Grafik stellt die Verteilung übersichtlich dar.

Abbildung 22: Prozentanteile der Eltern, die keinerlei Informationen zu den Themen der Berufsorientierung erhalten haben und derer, die zu mindestens einem Thema informiert worden sind.

Anm.: $N = 49$

Angesprochene Themen

Inwieweit die Eltern bezüglich der Berufsorientierung von Seiten der Schule informiert sind, hängt vom jeweiligen Thema ab. 12,5% der Eltern werden von der Schule darauf hingewiesen, mit ihren Kindern Praktikumserfahrungen zu diskutieren (siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: Angaben der Eltern, zu welchen Themen sie Informationen erhalten haben.

Anm.: N = 49. Aufgrund von Mehrfachantworten überschreiten die Prozentangaben in der Summe den Wert von 100%.

Anzahl der Themen, über die die Eltern informiert worden sind

Auch in Bezug zur Berufsorientierung soll dargestellt werden, zu wie vielen Aspekten die Eltern Informationen erhalten haben. Dies wird in Abbildung 24 durch Prozentangaben gezeigt.

Abbildung 24: Anzahl der Themen, zu denen die Eltern informiert worden sind.

Anm.: N = 49. Rot = Anteil der Eltern, der keinerlei Informationen erhält.

Einschätzung über den Nutzen der erhaltenen Informationen

Die Eltern schätzen den Nutzen der erhaltenen Informationen als nützlich bis sehr nützlich ein. Vor allem die Informationen zu verschiedenen Beratungsangeboten werden mit einem $M = 3.72$ als sehr nützlich erachtet. Die folgende Tabelle stellt die Mittelwerte übersichtlich dar.

Tabelle 9: Mittelwerte (M) des Nutzens der erhaltenen Informationen über das Thema „Berufsorientierung“

Themen	Os	N	S
duales Ausbildungssystem	3.13	16	.806
verschiedene Beratungsangebote	3.72	29	.528
Stärken und Schwächen des Kindes	3.59	22	.590
Diskussion von Praktikumserfahrungen	3.09	11	.701
Zielsetzungen und Zukunftspläne	3.54	28	.508
St	3,41		

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (kein Nutzen) und 4 (sehr nützlich).
 grün = höchster Mittelwert, rot = tiefster Mittelwert

Wunsch nach engerer Zusammenarbeit

In Bezug auf die Berufsorientierung haben 20% der Eltern, deren Kind die Oberstufe besucht, den Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit. Hier wird beispielsweise der Wunsch nach Beratungsangeboten und Hilfe bei Bewerbungen und Bewerbungsgesprächen geäußert. Auch der Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit im Hinblick auf die Erkennung der Stärken und Schwächen der Schüler wird formuliert. Ebenso wird gefordert, dass die Berufsrichtung gemeinsam, unter Einbezug der Eltern, Lehrer und Schüler, festzulegen ist und die Beurteilung des Jugendlichen individuell stattfinden soll. Ein weiterer Bedarf betrifft Informationen über die Schnupperlehren und über die Möglichkeit von Zwischenjahren. Weitere Wünsche von Eltern sind im Anhang ersichtlich.

5.2.6 Ergebnisse im Bereich sonderpädagogischer Fördermassnahmen

75 Eltern geben an, dass ihr Kind spezielle Fördermassnahmen erhält, so dass bei der Auswertung der Daten von einem N = 75 ausgegangen wird. Die Daten werden auf folgende Fragen hin untersucht:

- Wie sehr werden Eltern bei der Festlegung der Förderziele in den einzelnen Stufen mit einbezogen?
- Wie sehr werden Eltern in den einzelnen Stufen darüber informiert, wie sie Zuhause zum Erreichen der Förderziele beitragen können?
- Welchen Einblick erhalten Eltern in den einzelnen Stufen in die schulischen Unterstützungsmassnahmen?

Einbezug in die Festlegung der Förderziele

Wie sehr die Eltern bei der Festlegung der Förderziele einbezogen werden, beurteilten sie als sehr gering = 1, gering = 2, hoch = 3, oder sehr hoch = 4. Zwischen den einzelnen Stufen können keine starken Schwankungen beobachtet werden. (M = 2.87 in der Unterstufe und M = 3.00 in der Ober- und Mittelstufe). Im Kindergarten ergibt sich ein Mittelwert von 2.91. Der Themenmittelwert T liegt somit bei 2.95, was bedeutet, dass die Eltern den Einbezug in die Festlegung der Förderziele als hoch erachten (siehe Tabelle 10).

Tabelle 10: Mittelwerte (M) der Einschätzung über den Einbezug in die Festlegung der Förderziele

Themen	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Einbezug in die Förderziele	2.91	43	1.087	2.87	54	.870	3.00	28	.861	3.00	6	.894	2.95

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (sehr gering) und 4 (sehr hoch).

grün = höchster Mittelwert, rot = tiefster Mittelwert

Informationen über den häuslichen Beitrag zum Erreichen der Förderziele

Ein etwas tieferer Themenmittelwert (T) zeigt sich bei der Frage, wie sehr die Eltern darüber informiert sind, wie sie Zuhause zum Erreichen der Förderziele beitragen können. Bei einem Themenmittelwert T von 2.83, kann festgehalten werden, dass sich die Eltern bezüglich des häuslichen Beitrages zum Erreichen der Förderziele ausreichend informiert fühlen (Skalenwert „hoch“). Wie die Tabelle 11 zeigt, wird der höchste Wert in der Oberstufe erreicht (M = 3.00) und der tiefste in der Mittelstufe (M = 2.69).

Tabelle 11: Mittelwerte (M) der Einschätzung über Informationen, wie Zuhause zum Erreichen der Förderziele beigetragen werden kann

Themen	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Infos zum häuslichen Beitrag	2.89	44	1.039	2.77	53	.933	2.69	29	1.039	3.00	8	.756	2.83

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (sehr gering) und 4 (sehr hoch).

grün = höchster Mittelwert, rot = tiefster Mittelwert

Einblick in schulische Unterstützungsmassnahmen

Den Einblick in schulische Unterstützungsmassnahmen beurteilen die Eltern mit einem Themenmittelwert von 2.93 ebenfalls als hoch. Wie in Tabelle 12 abzulesen ist, schwankt der Mittelwert von 2.8 in der Unterstufe bis 3.07 im Kindergarten.

Tabelle 12: Mittelwerte (M) der Einschätzung über den Einblick in schulische Unterstützungsmassnahmen

Themen	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Einblick Unterstützungsmassn.	3.07	44	.889	2.80	55	.810	2.85	33	.870	3.00	11	1.00	2.93

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (sehr gering) und 4 (sehr hoch).

grün = höchster Mittelwert, rot = tiefster Mittelwert

Wunsch nach besserem Austausch bezüglich der sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen

29.3% der Eltern, die angeben dass ihr Kind eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhält, geben einen Bereich an, bei dem sie sich einen besseren Austausch wünschen. Hierzu gehören zum Beispiel Abklärungen, effizientes Lernen, Förderung individueller Lernfähigkeit, Umgang mit Stresssituationen, Sozialverhalten oder häufigeres Feedback zum Stand des Kindes. Weitere Äusserungen werden im Anhang aufgezeigt.

5.2.7 Ergebnisse im Bereich des Austauschs relevanter Informationen

N bezieht sich im Folgenden auf die Anzahl der Personen, die die jeweiligen Fragen korrekt beantwortet haben. Die hierzu gewonnen Daten werden auf folgende Fragestellungen hin untersucht:

- Wie oft hat sich die Klassenlehrperson in den einzelnen Stufen nach den häuslichen Lernbedingungen der Kinder erkundigt?
- Wie schätzen Eltern in den einzelnen Stufen das Interesse der Klassenlehrperson an familialen Hintergrundinformationen ein? (z.B. Anzahl Familienmitglieder, familiäre Belastungssituationen wie Scheidung oder Tod, etc.).

Erkundigungen der Klassenlehrperson nach häuslichen Lernbedingungen

Das Ergebnis bezüglich der Erkundigungen der Lehrperson nach häuslichen Lernbedingungen wurde mittels folgender Skalenwerte ermittelt: 1 = nie, 2 = selten, 3 = manchmal, 4 = oft. Bei einem Themenmittelwert T von 1.62 zeigt sich, dass die Eltern die Häufigkeit der Erkundigungen nach häuslichen Lernbedingungen mit „nie“ bis „selten“ bewerten. Wie Tabelle 13 zeigt, ergibt sich der höchste Mittelwert in der Mittelstufe (M = 1.71), der tiefste in der Oberstufe (M = 1.52).

Tabelle 13: Mittelwerte (M) der Einschätzung über die Häufigkeit der Erkundigungen nach häuslichen Lernbedingungen durch die Klassenlehrperson

Thema	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Erkundigung d. Lehrperson	1.56	117	.803	1.68	121	.868	1.71	76	.877	1.52	44	.927	1.62

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (sehr gering) und 4 (sehr hoch).

grün = höchster Mittelwert, rot = tiefster Mittelwert

Einschätzung des Interesses der Klassenlehrperson an familialen Hintergrundinformationen

Die Eltern beurteilten das Interesse auf einer Skala von sehr gering = 1, gering = 2, hoch = 3 oder sehr hoch = 4. Hieraus ergibt sich ein Themenmittelwert von T = 2.54. Die Eltern schätzen das Interesse der Klassenlehrperson demnach als gering bis hoch ein. Tabelle 14 zeigt, dass das Interesse der Kindergartenlehrpersonen als am höchsten beurteilt (M = 2.64) wird und als am tiefsten das Interesse der Oberstufenlehrpersonen (M = 2.43).

Tabelle 14: Mittelwerte (M) der Einschätzung über das Interesse der Klassenlehrperson an familialen Hintergrundinformationen

Thema	Kiga	N	S	Us	N	S	Ms	N	S	Os	N	S	T
Einschätzung Interesse	2.64	119	.861	2.54	121	.807	2.44	78	.799	2.43	47	.927	2.54

Anm.: Die Skalenmittelwerte bewegen sich zwischen 1 (nie) und 4 (oft).

grün = höchster Mittelwert, rot = tiefster Mittelwert

6. Diskussion und Interpretation

Die nachfolgende Diskussion und Interpretation der dargestellten Ergebnisse basieren auf den vorgängig beschriebenen theoretischen Grundlagen und beziehen sich auf die formulierten Fragestellungen. Daher werden in einem ersten Schritt rückblickend die wichtigsten theoretischen Erkenntnisse, die Fragestellungen sowie das methodische Vorgehen zusammengefasst.

6.1 Rückblick

Die Wirksamkeit und der hohe Stellenwert der Zusammenarbeit von Schule und Eltern ist in der themenspezifischen Literatur unbestritten. Verschiedene Untersuchungen verweisen auf die positiven Effekte einer gelingenden Elternarbeit. So kann unter anderem festgehalten werden, dass das Engagement von Eltern auf allen Altersstufen eine Verbesserung der schulischen Leistungen ihrer Kinder bewirkt. Als besonders effektiv für die Steigerung der Schulleistungen erweist sich die heimbasierte Elternarbeit. Hierbei setzen sich Eltern für die Schule und Bildung ihrer Kinder ein, indem sie Zuhause günstige Lern- und Entwicklungsbedingungen für ihre Kinder schaffen und somit gewissermassen aus der Ferne die Bildungsarbeit der Schule unterstützen. Die Schule sollte daher neben der schulbasierten Elternarbeit auch die Möglichkeiten heimbasierter Elternarbeit thematisieren und sich bemühen, kreative Massnahmen der Elternarbeit zu entwickeln, mit denen Eltern die entsprechenden Kompetenzen vermittelt werden können. Dies beinhaltet sowohl das Thematisieren allgemeiner Erziehungsfragen und sozialer Kompetenzen des Schülers, als auch Unterstützungsmöglichkeiten in der Berufsorientierung und im häuslichen Lernen. In Bezug zur Fachliteratur kann festgehalten werden, dass in der schulischen Praxis der heimbasierten Elternarbeit weniger Gewichtung als der schulbasierten beigemessen wird. So versuchen Lehrer vor allem, die Unterstützung der Eltern für die Schule zu gewinnen, und sind weniger bemüht, Eltern zu beraten oder gar zu trainieren. Die dargestellten theoretischen Erkenntnisse und persönlichen Erfahrungen bildeten die Grundlage für die dieser Arbeit zugrunde liegende Fragestellung nach der Umsetzung heimbasierter Elternarbeit in der schulischen Praxis. In der Schweiz existieren bis anhin nur wenige empirische Studien, die das Verhältnis von Schule und Familie näher untersucht und evaluiert haben. Untersuchungen, welche sich spezifisch mit der heimbasierten Elternarbeit befassen, bestehen nach unserer Kenntnis nicht. Daher setzten wir uns zum Ziel, durch eine Querschnittstudie zu erheben, inwieweit dem Thema „heimbasierte Elternarbeit“ in der Praxis bereits Beachtung geschenkt wird. Damit Aussagen gemacht werden können, ob die Thematik innerhalb der praktizierten Elternarbeit in Erscheinung tritt, wurde ein deskriptives und quantitatives Forschungsvorgehen gewählt. Mittels einer Online-Umfrage wurden Eltern mit einem selbst entwickelten Fragebogen bezüglich ihrer Erfahrungen zur Informations-

vermittlung heimbasierter Strategien seitens der Schule befragt. Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe der Statistik-Software SPSS aufbereitet und deskriptiv ausgewertet. Das folgende Kapitel geht näher auf die während des Forschungsprozesses gemachten Erfahrungen ein.

6.2 Reflexion der gewählten Methoden und Instrumente

In diesem Kapitel werden rückblickend auf den Forschungsprozess, die gewählten Methoden und Instrumente kritisch reflektiert. Zum einen wird das Forschungsvorgehen in Bezug auf die Gütekriterien quantitativer Forschung, wie Objektivität, Validität und Reliabilität, erläutert. Zum anderen wird festgehalten, welche Vorgehensweisen und Instrumente sich aus unserer Sicht bewährt haben, und welche Schwierigkeiten sich im Laufe des Forschungsvorgangs darstellten.

6.2.1 Objektivität, Validität, Reliabilität

Objektivität

Schirmer (2009) hält fest: „Das Kriterium der Objektivität ist ein klassisch quantitatives Gütekriterium und im Zusammenhang mit der naturwissenschaftlichen Forschungstradition dieser Verfahren zu verstehen“ (S. 71). Gemäss Paier (2010) kann von Objektivität gesprochen werden, wenn verschiedene Personen bei einer Untersuchung mit demselben Messinstrument dieselben Ergebnisse erzielen. Objektivität kann in die Unterkriterien Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität unterteilt werden (vgl. S. 73). In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die Objektivität zu gewährleisten, indem die einzelnen Schritte der Durchführung und Auswertung der Fragebogenerhebung so dargestellt wurden, dass sie nachvollziehbar und somit wiederholbar sind.

Validität

Gemäss Schirmer gibt Validität an, inwieweit ein Messinstrument tatsächlich das misst, was es messen soll, zum Beispiel inwieweit ein Fragebogen überhaupt geeignet ist, die Untersuchungs- und Erhebungsziele zu erreichen (vgl. S. 73). Die Validität des Fragebogens basiert auf einer Inhaltsvalidität. Diese beruht gemäss Paier darauf, dass möglichst alle relevanten Aspekte eines Phänomens gemessen werden. Er hält fest, dass es für die Beurteilung der Inhaltsvalidität keine objektiven Kriterien gibt. Paier verweist jedoch auf die Möglichkeit, die Vollständigkeit der Operationalisierung eines Phänomens, durch einen Experten überprüfen zu lassen (vgl. S. 75). Wie bereits im Kapitel 4.3.1 dargestellt, beruht die Operationalisierung des Begriffs heimbasierte Elternarbeit, auf der im Kapitel 2 dargestellten ausführlichen Auseinandersetzung mit der themenspezifischen Literatur.

Hierbei ist kritisch anzumerken, dass die Operationalisierung, mit Ausnahme der Kategorie der Fragen bezüglich sonderpädagogischer Fördermassnahmen, ausschliesslich auf den von Sacher dargestellten Themenschwerpunkten heimbasierter Elternarbeit beruht. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass der Blickwinkel bei der Zusammenstellung der relevanten Aspekte eingeeengt war und andere Perspektiven zu wenig berücksichtigt wurden. Dementsprechend kann die Vollständigkeit der Operationalisierung infrage gestellt werden. Es kann jedoch auch festgehalten werden, dass Sacher im deutschsprachigen Raum einer der wenigen Experten ist, der den Begriff heimbasierte Elternarbeit definiert.

Reliabilität

Reliabilität sagt gemäss Schirmer aus, wie verlässlich ein Messinstrument ist. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Stabilität eines Messergebnisses (vgl. S. 72). Die Reliabilität kann gemäss Paier einerseits durch Korrelationskoeffizienten, wie zum Beispiel „Cronbachs Alpha“ berechnet werden. Es gibt jedoch auch andere Testverfahren, welche die Reliabilität eines Testinstruments erfassen (vgl. S.73f.). Der für diese Arbeit entwickelte Fragebogen enthielt keine Multi-Item-Skalen. Die Berechnung eines Korrelationskoeffizienten war daher nicht sinnvoll. Parallel- beziehungsweise Retests waren im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls nicht zu gewährleisten. Für eine Testhalbierung beinhaltete der Fragebogen zu wenige Items, die sich auf den jeweils gleichen Sachverhalt bezogen. Da wir unsere Ergebnisse nicht als repräsentativ betrachten, (vgl. auch Kapitel 6.9) fand daher keine Reliabilitätsprüfung statt.

Neben den dargestellten Problemen bezüglich der Reliabilitätsprüfung haben sich im Verlauf des Forschungsprozesses weitere Schwierigkeiten gezeigt. Verschiedene Vorgehensweisen haben sich jedoch auch bewährt, auf welche im folgenden Kapitel näher eingegangen wird.

6.2.2 Bewährtes

Während der gesamten Auseinandersetzung mit der Masterarbeit haben wir unsere Zusammenarbeit als äusserst bereichernd erlebt. Die immer wieder aufflammenden angeregten Diskussionen bildeten oftmals die Grundlagen für das weitere Vorgehen oder für weitere Nachforschungen zu bestimmten inhaltlichen Aspekten des Themas Elternarbeit. Der gemeinsame Austausch eröffnete zudem mehrmals neue Blickwinkel und führte somit letztendlich zu einer umfassenderen Auseinandersetzung mit dem Thema, als dies bei einer Einzelarbeit der Fall gewesen wäre. Folglich konnten wir während dem gesamten Prozess des Verfassens dieser Arbeit von einander profitieren und uns gegenseitig motivieren.

Ein zentrales Instrument des Forschungsvorgehens bildete der selbst entwickelte Fragebogen. Dessen Überarbeitung mit dem Begleiter der Masterarbeit und die Durchführung des Pretests stellten einen wichtigen Schritt im Entwicklungsprozess des Fragebogens dar. Die

Methode des „lauten Denkens“ hat sich hierbei bewährt. Sie hat es uns ermöglicht, Missverständnisse oder Unklarheiten, die bei den Probanden bezüglich einzelner Fragen auftauchten, unmittelbar mitzuerleben und zu erkennen, worauf diese Missdeutungen und Unsicherheiten basierten.

Das gewählte Erhebungsinstrument des Online-Fragebogens führte zu einem Rücklauf von 141 Fragebogen. Davon waren zwei, wie bereits im Kapitel 4.3.5 dargestellt, nicht vollständig ausgefüllt und konnten daher in die Auswertung nicht miteinbezogen werden. Mit 139 auswertbaren Fragebogen wurde ein Datensatz erreicht, der unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen hat. Wir waren von einem Minimum von 30 Fragebogen ausgegangen, um aussagekräftige Ergebnisse zu erlangen. Ein Fragebogenrücklauf von 50 bis 60 Exemplaren war im Vorfeld der Arbeit als angestrebtes Ziel definiert worden. Das gewählte Vorgehen führte dazu, dass dieses um das Doppelte übertroffen werden konnte. Dies lässt den Schluss zu, dass einerseits das gewählte Thema der heimbasierten Elternarbeit bei den Eltern auf Interesse stiess. Einen Beleg hierfür liefern auch die im Anhang aufgeführten positiven Rückmeldungen einzelner Empfänger unseres Fragebogens. Andererseits liegt auch die Vermutung nahe, dass die Gestaltung des Fragebogens als ansprechend empfunden worden ist. Auch die digitale Form der Umfrage hat sich aus unserer Sicht bewährt, da dadurch eine grössere Anzahl Eltern erreicht werden konnte, als dies im Rahmen dieser Arbeit durch eine Befragung mittels verteilter Fragebogen in papiergebundener Form möglich gewesen wäre. Ein weiterer Vorteil des Online-Fragebogens bestand darin, dass die Daten für die spätere Bearbeitung nicht von Hand in den Computer eingegeben werden mussten, sondern direkt in das Auswertungsprogramm SPSS übertragen werden konnten. Daraus resultierte ein erheblicher zeitlicher Minderaufwand.

Die Datenauswertung mit der Statistiksoftware SPSS ermöglichte eine übersichtliche statistische Analyse der gewonnenen Daten. Um eine erfolgreiche Datenanalyse zu gewährleisten, mussten jedoch im Vorfeld der eigentlichen Datenauswertung einige Grundzüge der Statistik erarbeitet werden. Dies bedurfte einerseits einen nicht zu unterschätzenden zeitlichen Aufwand und wäre wohl andererseits ohne die Unterstützung einer Fachperson nicht möglich gewesen. Der Methodenworkshop, der sich über einen Zeitraum von acht Nachmittagen erstreckte, sowie die individuelle Methodenberatung von Martin Venetz erwiesen sich für die Auseinandersetzung mit den Grundzügen der Statistik beziehungsweise mit dem Softwareprogramm SPSS als äusserst hilfreich. Neben der Erarbeitung des statistischen Grundwissens und der Einarbeitung in das Statistiksoftwareprogramm traten im Laufe der Forschungsarbeit weitere Schwierigkeiten auf, die im folgenden Kapitel näher erläutert werden.

6.2.3 Schwierigkeiten

Bei der Entwicklung des Fragebogens gestaltete sich vor allem die Fragebogenkonstruktion mit Limesurvey als eine Herausforderung. So konnten beispielsweise, bedingt durch die formalen Vorgaben des Tools, Mehrfachantworten (zum Beispiel nach der Stufe, in welcher über ein Thema informiert wurde und dem Nutzen dieser Information) nicht wie gewünscht miteinander kombiniert werden. Dies führte dazu, dass die Antworten jeweils einzeln formuliert werden mussten, was wiederum zur Konsequenz hatte, dass sich die Anzahl der Antworten und somit auch die der Fragen erhöhte. Zudem waren auch einzelne Antwortvorgaben wie beispielsweise eine vierstufige Skala, die sich auf den Nutzen bezieht, nicht wie gewünscht vorhanden. Hierbei konnte dankenswerterweise der Administrator des Tools, Peter Hassler, weiterhelfen.

Trotz des Pretests und der Überarbeitung mit dem Begleiter der Masterarbeit stellte es sich bei der Auswertung der Fragebogen heraus, dass bei einzelnen Fragen eine zusätzliche Antwortmöglichkeit, die Analyse der Daten vereinfacht hätte. So hätte zum Beispiel im Bereich der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten die zusätzliche Frage „haben Sie zu den aufgelisteten Themen von der Schule Informationen erhalten?“ mit der Möglichkeit einer dichotomen Ja/Nein Antwort die Auswertung der Häufigkeiten erleichtert. Andererseits wäre dadurch die bereits hohe Anzahl an Fragen nochmals erhöht worden. Zudem würden einzelne Fragen aufgrund der gemachten Erfahrungen anders formuliert werden. So würde beispielsweise nur noch nach dem höchsten Bildungsabschluss gefragt werden, und nicht mehr nach allen absolvierten Ausbildungen. Die Standardisierung des Fragebogens würde zudem erhöht werden, in dem in jeder Kategorie die Frage nach einem weiteren Informationsbedarf in einem dichotomen Ja/Nein Format gestellt würde und in jeder Kategorie gleichartige Fragen übereinstimmend formuliert werden würden.

Um bezüglich der stufenspezifischen Unterschiede differenziertere Angaben zu erhalten, wäre die Frage nach der Stufe, in welcher sich die Eltern die Vermittlung von zusätzlichen Informationen wünschen, hilfreich gewesen. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass diese Frage bei jedem einzelnen Thema der Unterstützungsmöglichkeiten des häuslichen Lernens, bei den Fragen zu den Softskills und bei jedem der allgemeinen erzieherischen Themen hätte angefügt werden müssen. Somit wäre die Anzahl der Fragen nochmals erheblich erhöht worden.

Einige fehlende Werte hätte man vermutlich vermeiden können, wenn einige Fragen als Pflichtfragen vorgegeben worden wären, wie zum Beispiel die Frage nach einem Kind in der Oberstufe. Hierzu haben 46 Eltern keine Stellung bezogen.

Im Kapitel 6.2.2 wurde bereits auf den relativ hohen Rücklauf an Fragebogen verwiesen. Dieser wurde auch dadurch ermöglicht, dass über die verschiedenen Elternräte beziehungsweise Elternforen im Kanton Zürich eine grosse Anzahl an Eltern angesprochen werden

konnte. Das gewählte Vorgehen führte jedoch auch dazu, dass keine Kenntnisse darüber vorliegen, wie viele Eltern tatsächlich Zugang zu der Umfrage erhielten. Somit kann auch keine Rücklaufquote bestimmt werden.

6.2.4 Resümee

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Fragebogens im Sommer 2012 hatten wir erst zwei Nachmittage des SPSS-Workshops besucht. Bei der Konstruktion des Fragebogens waren deshalb die verschiedenen Optionen der Datenauswertung durch das Programm noch nicht bekannt. Es wurde während der Anfertigung des Fragebogens daher nicht berücksichtigt, dass durch die Verwendung von Mehrfachantworten beziehungsweise der Kombination von Fragen nach der Stufe und dem Nutzen, einige Möglichkeiten zur Auswertung der Daten, wie beispielsweise Korrelations- und Signifikanztests, erheblich erschwert werden. Eine vorgängig durchgeführte Auswertung der Pretests hätte die dargestellten Schwierigkeiten aufgezeigt. Dies war jedoch aufgrund der damals noch geringen Kenntnisse über SPSS nicht möglich. In der Besprechung innerhalb der Methodenberatung zeigte es sich, dass für die Durchführung der oben genannten Tests, die Daten in einem Umfang hätten umgerechnet werden müssen, der im Rahmen dieser Arbeit nicht zu gewährleisten gewesen wäre. Daher beschränkte sich die Auswertung der Daten auf deskriptive Methoden wie zum Beispiel die Berechnung von Mittelwerten, Häufigkeiten oder Standardabweichungen. Aus den dargestellten Erfahrungen resultiert die Erkenntnis, dass bei einer Fragebogenkonstruktion auch das Auswertungsvorhaben berücksichtigt werden muss.

Dass die verschiedenen Fragen miteinander verknüpft waren, führte dazu, dass bei einzelnen Items zum Teil eine grosse Anzahl logisch fehlender Werte entstand. Beispielsweise Fragen nach Informationen zur Berufswahl wurden nur von Eltern beantwortet, welche die vorangehende Frage „haben oder hatten sie ein Kind in der Oberstufe?“ mit einem „Ja“ beantworteten. Dies führte dazu, dass die Grundmenge „N“ bei den einzelnen Items teilweise stark variierte.

6.3 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Bei der Betrachtung der in Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse sind besonders diejenigen Befunde von Interesse, die den theoretischen Erkenntnissen entweder widersprechen, diese widerspiegeln oder solche, die für die Beantwortung der Fragestellung besonders aufschlussreich sind. Zunächst werden daher die wichtigsten Resultate zusammenfassend dargestellt, bevor die formulierten Forschungsfragen beantwortet und die Ergebnisse vor dem Hintergrund der angestellten theoretischen Überlegungen, beziehungsweise in Bezug zu anderen themenspezifischen Studien, diskutiert werden.

6.3.1 Ergebnisse in Bezug auf Einschätzungen der Einflussmöglichkeiten

Es lässt sich festhalten, dass die Eltern ihre Einflussmöglichkeiten sowohl auf die Lernleistungen ($M = 2.92$), auf die sozialen Kompetenzen ($M = 3.23$) als auch auf die Berufsorientierung ($M = 3.31$) als hoch einschätzen. Im Stufenvergleich werden die Einflussmöglichkeiten in Bezug auf die Lernleistung und die sozialen Kompetenzen jeweils in der Unterstufe als am höchsten und in der Oberstufe als am tiefsten eingeschätzt.

Die Einflussmöglichkeiten auf die Berufsorientierung beziehen sich lediglich auf die Oberstufe.

6.3.2 Ergebnisse in Bezug auf erhaltene Informationen

Folgende Ergebnisse liefern eine Antwort auf die Frage, inwieweit die Eltern über wichtige Themen informiert werden. Wie die Abbildung 25 darstellt, haben einige Eltern sowohl in Bezug zu allgemeinen Erziehungsthemen, Themen der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten als auch in Bezug zu der Berufsorientierung zu mindestens einem Aspekt Informationen von der Schule erhalten. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, beziehen sich die Angaben auf ein $N = 139$, bei der Berufsorientierung auf ein $N = 49$.

Abbildung 25: Übersicht über den Informiertheitsgrad der Eltern zu den Themen heimbasierter Elternarbeit.

Dieses Ergebnis relativiert sich allerdings, wenn man den Umfang dieser erhaltenen Informationen betrachtet. So gibt jeweils nur ein kleiner Teil der Eltern an, über alle Aspekte der jeweiligen Themen informiert worden zu sein. Die Eltern werden demnach durchaus über die im Fragebogen dargestellten Themen informiert, jedoch längst nicht in einem vollumfänglichen Ausmass. In Bezug auf Informationen, die die sozialen Kompetenzen betreffen, ist der Anteil der Eltern, der keinerlei Informationen erhalten hat, sogar um einiges höher, als der Anteil der Eltern, der informiert worden ist.

Einen wesentlichen Unterschied im Informationsgehalt lässt sich ausserdem im Stufenvergleich feststellen. Während die meisten Eltern angeben, im Bereich der sozialen Kompetenzen und im Bereich der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten über alle Aspekte am häufigsten in der Unterstufe und am seltensten in der Oberstufe informiert worden zu sein, zeichnet sich im Bereich der allgemeinen Erziehungsthemen ein anderes Bild ab. In welcher Stufe hierüber informiert wird, hängt stark von den jeweiligen Themen ab. So wird über die Drogen- und Suchtprävention am häufigsten in der Oberstufe informiert, über Sexual- und Medienerziehung in der Mittelstufe, über Gewalt/Mobbing und Gesundheits-erziehung in der Unterstufe und über Umwelterziehung in der Kindergartenstufe.

6.3.3 Ergebnisse in Bezug auf den Nutzen der erhaltenen Informationen

Die Untersuchung hat nicht nur zum Ziel herauszufinden, ob die Eltern über die verschiedenen Themen informiert werden, sondern auch wie die Eltern den Nutzen dieser Informationen einschätzen. Hier lässt sich feststellen, dass fast keine Themen mit einem $M < 3$ bewerten werden. Das bedeutet, dass die Eltern die erhaltenen Informationen über alle Themen in nahezu allen Stufen als nützlich empfinden. Eine Ausnahme bildet der Aspekt Sexualerziehung innerhalb der erzieherischen Themen. Den Informationen hierzu wird in der Kindergartenstufe ein geringer Nutzen zugesprochen ($M = 2$), in der Unterstufe wird der Nutzen als gering bis nützlich eingeschätzt ($M = 2.67$). Hierbei gilt es jedoch auch zu beachten, dass diese Werte einem $N = 1$ (im Kindergarten) und einem $N = 3$ (in der Unterstufe) entsprechen.

Im Stufenvergleich ist festzuhalten, dass sowohl die Informationen zu den sozialen Kompetenzen, als auch zu den Themen der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten in der Oberstufe als am nützlichsten bewertet werden. Den höchsten Nutzen im Bereich der allgemeinen erzieherischen Themen werden den Informationen in der Mittelstufe zugesprochen ($M = 3.39$). Allerdings liegt auch hier der Wert der in der Oberstufe erhaltenen Informationen bei ($M = 3.38$). Einen tatsächlich stichhaltigen Vergleich anzustellen, ist jedoch aufgrund den sehr unterschiedlichen Grössen von N kaum möglich.

6.3.4 Ergebnisse in Bezug auf den Informationsbedarf der Eltern

Eine generelle Aussage kann insofern getroffen werden, als dass sowohl bezüglich der Erziehungsthemen und der Themen der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten, als auch bezüglich der Themen der sozialen Kompetenzen, der Anteil der Eltern, der angibt, zu mindestens einem Aspekt einen weiteren Informationsbedarf zu haben, grösser ist als der Anteil der Eltern, der sich keinerlei weitere Informationen wünscht. Folgendes Diagramm stellt dar, dass der jeweilige Anteil der Eltern, der angibt, sich zu einem oder mehreren der

genannten Aspekte Informationen zu wünschen grösser ist, als der Anteil der Eltern, der angibt, keinen weiteren Informationsbedarf zu haben.

Abbildung 26: Gegenüberstellung Informationsbedarf und kein Informationsbedarf.

Es kann festgehalten werden, dass sich sowohl in Bezug auf die häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten, als auch bezüglich der allgemeinen Erziehungsthemen, ein Grossteil der Eltern zusätzliche Informationen zu mehr als einem Aspekt wünscht. Ebenso stellt sich dar, dass über die Hälfte der Eltern einen weiteren Informationsbedarf zur Förderung der Softskills aufweist. Da im Fragebogen nicht nach einzelnen Aspekten bezüglich der sozialen Kompetenzen gefragt wurde, kann hier keine Unterscheidung zwischen dem Informationsbedarf nach einem oder mehr als einem Aspekt aufgezeigt werden.

6.3.5 Ergebnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit bei sonderpädagogischen Fördermassnahmen

Von den Eltern werden sowohl der Einbezug in die Festlegung der Förderziele, als auch der Einblick in schulische Unterstützungsmassnahmen, als hoch eingeschätzt. Dies gilt auch für den Informationsgehalt, wie Zuhause zum Erreichen der Förderziele beigetragen werden kann. Im Stufenvergleich fällt auf, dass die Eltern sowohl den Einblick in die schulischen Unterstützungsmassnahmen, als auch die Informationen zum Erreichen der Förderziele in der Unterstufe am tiefsten bewerten. Während der Einblick in die schulischen Unterstützungsmassnahmen in der Kindergartenstufe am höchsten eingeschätzt wird, findet der Einbezug in die Fördermassnahmen und die Informationen, wie Zuhause zum Erreichen der Förderziele beigetragen werden kann, am ehesten in der Oberstufe statt. Bei diesem Stufenvergleich gilt es allerdings zu beachten, dass sich die Mittelwerte zum einen nur in sehr geringem Ausmass unterscheiden und zum anderen, dass die Grösse der N stark variiert und in der Oberstufe mit Abstand am tiefsten ist.

6.3.6 Ergebnisse in Bezug auf den Austausch relevanter Informationen

Die Häufigkeit der Erkundigungen der Klassenlehrperson nach häuslichen Lernbedingungen wird als „nie bis selten“ bewertet. Hingegen wird das Interesse der Lehrperson an familialen Hintergrundinformationen als gering bis hoch eingeschätzt. Auffällig ist, dass beide Aspekte in der Oberstufe mit dem tiefsten Mittelwert beurteilt werden. Es gilt jedoch auch hier zu beachten, dass sich die Mittelwerte nur in sehr geringem Ausmass unterscheiden und dass das N in der Oberstufe am kleinsten ist.

6.4 Diskussion vor dem Hintergrund der angestellten theoretischen Überlegungen

Im folgenden Kapitel werden die Befunde unserer Fragebogenerhebung in Beziehung zu verschiedenen, im Kapitel 2 festgehaltenen theoretischen Überlegungen zum Thema Elternarbeit gesetzt. *Kursiv* dargestellt werden hierbei unsere Interpretationen und Rückschlüsse, die sich aus dem Vergleich der Erkenntnisse aus der themenspezifischen Literatur und den Ergebnissen unserer Umfrage ergeben.

6.4.1 Interpretationen der Erkenntnisse über Elternarbeit in der Oberstufe

Folgend wird auf Erkenntnisse bezüglich der Einschätzungen der elterlichen Einflussmöglichkeiten auf das Lernen ihres Kindes eingegangen. Es kann festgehalten werden, dass die Eltern ihre Einflussmöglichkeiten im Vergleich der Schulstufen in der Oberstufe als am geringsten einschätzen. Dieser Befund kongruiert mit der Aussage von Sacher (2012a), der festhält, dass das Vertrauen der Eltern in die eigenen Fähigkeiten, den älteren Kindern noch helfen zu können, abnimmt (o.S). Dass Eltern ihre Einflussmöglichkeiten bei älteren Schülern geringer einschätzen, lässt die Frage zu, inwieweit diese Einschätzung zur Abnahme des elterlichen Engagements für die Schule und Bildung ihres Kindes mit dem zunehmendem Alter des Kindes zusammenhängt. Eine solche Verringerung der Elternmitwirkung in den oberen Schulstufen hat beispielsweise die Studie der Infratest Bildungsforschung aus dem Jahr 2003 festgestellt. *Die Vermutung liegt nahe, dass Eltern sich in der Oberstufe weniger engagieren, wenn sie davon ausgehen, dass ihr Engagement geringere Auswirkungen zeigt, als beispielsweise in der Unterstufe.*

Jedoch nicht nur die Eltern scheinen dem Bereich der Elternarbeit in der Oberstufe weniger Gewicht beizumessen als in der Primarschule. Bezüglich der Thematisierung von Möglichkeiten sowohl zur häuslichen Unterstützung des kindlichen Lernens als auch zur Unterstützung der Entwicklung der kindlichen sozialen Kompetenzen lässt sich festhalten, dass die Befunde unserer Erhebung zeigen, dass diese Themen in der Oberstufe am seltensten angesprochen werden. Zudem geben die Eltern an, dass sich die Oberstufenlehrer am wenigsten nach den häuslichen Lernbedingungen erkundigen und auch

das Interesse der Oberstufenlehrer an familialen Hintergrundinformationen wird von den Eltern am geringsten eingeschätzt.

Dies lässt sich nach unserer Ansicht in Beziehung zur Aussage von Neuenschwander et al. (2005) setzen, dass: „... Lehrkräfte der Sekundarstufe die Elternarbeit als einen vergleichsweise weniger wichtigen Auftrag bewerten und sich in der Durchführung von Elternarbeit eher unsicher fühlen“ (S.12). *Es liegt die Vermutung nahe, dass Oberstufenlehrer nach wie vor der Elternarbeit insgesamt weniger Aufmerksamkeit beimessen, als dies in den anderen Schulstufen der Fall ist. Dementsprechend informieren sie die Eltern auch weniger über Strategien heimbasierter Elternarbeit.*

6.4.2 Interpretationen der Erkenntnisse über Elternarbeit im sonder- und heilpädagogischen Bereich.

In unserer Untersuchung bewerten die Eltern ihren Einbezug in die Festlegung der Förderziele als hoch. Ebenso fühlen sie sich ausreichend informiert, wie sie Zuhause zum Erreichen der Förderziele beitragen können. Auch wird ihnen ein Einblick in die schulische Unterstützungsmassnahmen gewährleistet. *Die in der Theorie beschriebene Akzeptanz der Eltern als Experten für ihr Kind und den familialen Alltag scheint sich zumindest in Bezug zur Festlegung der Förderziele auch in der schulischen Praxis zu zeigen. Ob allerdings ein Einblick in die Unterstützungsmassnahmen mit einem tatsächlichen Einbezug gleichzusetzen ist, sei in Frage gestellt. Die Tatsache, dass ihnen ein Einblick in die schulischen Unterstützungsmassnahmen gewährleistet wird und dass sie genügend Informationen erhalten, wie sie ihre Kinder Zuhause unterstützen können, spricht dafür, dass sie bei der Förderung im sonder- und heilpädagogischen Bereich nicht völlig aussen vor gelassen werden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sie dabei von den Fachpersonen als eigenständige Experten angesehen werden, oder ob sie lediglich deren Aufträge ausführen. In diesem Fall würden die Eltern eher wie von Ritterfeld (siehe Kapitel 2.2.10) dargestellt, als verlängerter Arm der Fachpersonen fungieren. Einer tatsächlichen Begegnung auf Augenhöhe, wie sie beispielsweise innerhalb des „School-Family-Partnership“ Konzepts beschrieben wird, würde dies nicht entsprechen.*

6.4.3 Interpretationen der Erkenntnisse über den Informationsaustausch zwischen Lehrer und Eltern (Communicating)

In Bezug auf die von Epstein definierten „six types of involvement“ (siehe Kapitel 2.2.4) kann festgehalten werden, dass der Informationsaustausch nicht nur dazu dienen soll, Eltern über die schulische Entwicklung ihrer Kinder zu informieren. Vielmehr sollte auch die Lehrperson Informationen über das Kind von den Eltern einholen. Zum Beispiel, indem Lehrer Kenntnisse über den familialen Hintergrund, das soziale Umfeld, Interessen, Hobbys und

den Medienkonsum des Schülers erhalten. Hierzu kann festgehalten werden, dass in unserer Untersuchung die Häufigkeit der Erkundigungen der Klassenlehrperson nach häuslichen Lernbedingungen als nie bis selten bewertet wird. Das Interesse der Lehrperson an familialen Hintergrundinformationen wird als gering bis hoch eingeschätzt. *In der schulischen Praxis liegt der Fokus von Lehrpersonen bezüglich des Informationsaustausches mit Eltern stark auf der Vermittlung von Informationen, die sich auf den schulischen Bereich beziehen. Sie sind weniger bemüht, von Eltern Auskünfte über familiale Hintergründe oder häusliche Lernsituationen zu erhalten. Dass sich Lehrer nie bis selten nach den häuslichen Lernbedingungen erkundigen, kann als ein Indiz dafür gesehen werden, dass sie sich der Wirksamkeit heimbasierter Elternarbeit zu wenig bewusst sind. Wären sie der Auffassung, dass beispielsweise das Gewährleisten eines organisierten Arbeitsplatzes oder eines geregelten Tagesablaufs zur Verbesserung der schulischen Leistungen beiträgt, würden sie sich dementsprechend auch intensiver nach den Bedingungen des häuslichen Lernens erkundigen.*

6.4.4 Interpretationen der Erkenntnisse über den Informationsbedarf der Eltern

Ein Viertel der Eltern äussert keinen Bedarf nach Informationen über häusliche Unterstützungsmöglichkeiten, während sowohl beim Thema Softskills als auch bei den erzieherischen Themen rund ein Drittel der Eltern keinen Informationsbedarf angibt. *Dies lässt sich kaum darauf zurückführen, dass die Eltern von der Schule ausreichend informiert wurden. Betrachtet man die Angaben über wie viele der einzelnen Aspekte der jeweiligen Themen die Eltern Informationen erhalten haben, lässt sich festhalten, dass nur ein äusserst kleiner Teil der Eltern von der Schule über alle Aspekte informiert wurde. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Eltern nicht deshalb keinen Informationsbedarf aufweisen, weil sie von der Schule ausreichend über die Strategien heimbasierter Elternarbeit orientiert worden sind. Der nicht vorhandene Informationsbedarf einiger Eltern lässt sich eher darauf zurückführen, dass viele Aspekte heimbasierter Elternarbeit für einen Teil der Eltern bereits zu einem „normalen“ Familienalltag gehören. Daher erachten sie eine diesbezügliche Informationsvermittlung nicht als notwendig. Sie wählen intuitiv einen autoritativen Erziehungsstil, dies aber nicht in dem Bewusstsein damit wesentlich zur Verbesserung der schulischen Leistungen beizutragen.*

Die Mehrheit der Eltern äussert den Wunsch nach Informationen bezüglich heimbasierter Elternarbeit. *Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass es allen Eltern von sich aus möglich ist, die verschiedenen Strategien heimbasierter Elternarbeit umzusetzen und damit einen wichtigen Beitrag zur schulischen Bildung ihrer Kinder zu leisten. Eine diesbezügliche Beratungskompetenz der Schule sollte daher in jedem Falle gewährleistet sein.*

6.5 Beantwortung der Fragestellungen

Die Auswertungen werden in diesem Kapitel in Bezug zu den formulierten Fragestellungen interpretiert.

6.5.1 Beantwortung der zentralen Fragestellung

Inwieweit werden die Erkenntnisse zur Effektivität heimbasierter Elternarbeit in der schulischen Praxis aus Elternsicht umgesetzt?

Eine Wirksamkeitsüberzeugung bezüglich heimbasierter Elternarbeit scheint sich in der schulischen Praxis noch nicht umfassend durchgesetzt zu haben. So finden beispielsweise Erkundigungen nach den häuslichen Lernbedingungen der Schüler durch die Lehrpersonen nur selten statt. In Bezug zu den Informationen über Strategien zur häuslichen Unterstützung des kindlichen Lernens, welche den Eltern durch die Schule vermittelt werden, lässt sich festhalten, dass nicht alle Aspekte ausreichend berücksichtigt werden. Gemäss unserer Untersuchung werden von Seiten der Schule nur einzelne Unterstützungsstrategien in einem ausreichenden Masse angesprochen. Dies lässt darauf schliessen, dass die theoretischen Erkenntnisse über die Effektivität heimbasierter Elternarbeit zumindest teilweise in die schulische Praxis einfließen, aber noch nicht ausreichend umgesetzt werden. So sind es beispielsweise nur zwei Unterstützungsmöglichkeiten über die mehr als die Hälfte der befragten Eltern informiert werden. Lediglich 1.5% der Eltern erhalten Informationen zu allen Unterstützungsmethoden des häuslichen Lernens. In Bezug zu den Erziehungsthemen sind es lediglich 3.7%, die angeben über alle Themen informiert worden zu sein. Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass einzelne Aspekte der heimbasierten Elternarbeit in der schulischen Praxis berücksichtigt werden. Die theoretischen Erkenntnisse über die Effektivität der heimbasierten Elternarbeit bedingen jedoch eine weitreichendere Umsetzung im schulischen Alltag, als dies bisher der Fall ist.

6.5.2 Beantwortung der ersten Unterfrage

In wiefern sind sich Eltern ihrer Einflussmöglichkeiten in Bezug auf die Bildung ihrer Kinder bewusst?

Die Mittelwerte der Einschätzungen über elterliche Einflussmöglichkeiten liegen alle im Bereich von $M = 3$. Die Eltern schätzen somit sowohl ihren Einfluss auf die Lernleistungen des Kindes, auf die Entwicklung dessen sozialer Kompetenzen als auch auf die

Berufsorientierung hoch ein. Sie sind sich folglich ihrer Einflussmöglichkeiten auf die Bildung ihrer Kinder bewusst.

6.5.3 Beantwortung der zweiten Unterfrage

Inwieweit werden die Bedürfnisse der Eltern nach Informationen bezüglich heimbasierter Elternarbeit erfüllt?

Generell lässt sich festhalten, dass ein Viertel der Eltern keinen Bedarf nach Informationen über häusliche Unterstützungsmöglichkeiten äussert, während sowohl beim Thema Softskills als auch bei den erzieherischen Themen rund ein Drittel der Eltern keinen Informationsbedarf angibt. Sowohl in Bezug zu den Erziehungsthemen und den Themen zur Unterstützung des häuslichen Lernens, als auch bezüglich den Themen der sozialen Kompetenzen äussert über die Hälfte der befragten Eltern den Wunsch nach Informationen. Es kann somit festgehalten werden, dass die Bedürfnisse der Eltern nach Informationen bezüglich heimbasierter Elternarbeit nicht zufriedenstellend erfüllt werden.

6.5.4 Beantwortung der dritten Unterfrage

Lassen sich in Bezug auf die Thematisierung der verschiedenen Aspekte stufenspezifische Unterschiede feststellen?

Im zusammenfassenden Überblick über die Ergebnisse unserer Untersuchung können stufenspezifische Unterschiede dargestellt werden. So lässt sich beispielsweise festhalten, dass sowohl die Möglichkeiten zur häuslichen Unterstützung des kindlichen Lernens als auch zur Unterstützung der Entwicklung der kindlichen sozialen Kompetenzen, in der Oberstufe am seltensten angesprochen werden. Am häufigsten werden Eltern in der Unterstufe auf die genannten Themen hingewiesen. Bezüglich der Thematisierung allgemeiner erzieherischer Fragen kann festgehalten werden, dass die Gewichtung der einzelnen Themen innerhalb der verschiedenen Schulstufen stark variiert. Im Kindergarten hat beispielsweise keiner der teilnehmenden Elternteile Informationen zur Drogen- oder Suchtprävention erhalten. In der Oberstufe ist dies das Thema, welches am häufigsten angesprochen wird.

6.6 Betrachtung der Ergebnisse im Vergleich zu anderen Studien

Nachfolgend werden die im Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse mit den Befunden anderer Studien, die sich ebenfalls der Zusammenarbeit von Schule und Eltern widmen, verglichen.

6.6.1 Vergleiche in Bezug zu erzieherischen Themen

In seiner im Kapitel 2.2.5 bereits erwähnten Repräsentativ-Befragung zur Elternarbeit an bayerischen Schulen vergleicht Sacher die von Eltern gewünschte und die tatsächlich stattfindende Häufigkeit des Ansprechens erzieherischer Themen zwischen Eltern und Schule. Er verweist auf die signifikante Diskrepanz zwischen dem Bedürfnis der Eltern nach Erziehungsberatung durch die Schule und der real stattfindenden Thematisierung erzieherischer Fragen. So hält Sacher (2006) diesbezüglich fest: „Die Schule bietet den Eltern von allen Erziehungsthemen zu wenig! Es wird viel zu ausschließlich über Schulleistungen, Hausaufgaben, Disziplin usw. gesprochen und referiert“ (S. 123).

In ihrer Untersuchung zur Zusammenarbeit von Fachpersonen und Eltern in der Schule haben auch Sodogé, Eckert und Kern den Ist-Zustand und das Bedürfnis der Eltern nach Beratung bei Erziehungsfragen verglichen. Sie erkennen diesbezüglich ebenfalls eine Diskrepanz. Kern, Sodogé & Eckert (2012) verweisen darauf, dass die Wichtigkeit der Erziehungsberatung aus Sicht der Eltern als besonders hoch eingeschätzt, die Umsetzung jedoch als mittelmässig beurteilt wird. Sie halten fest, dass sich Eltern vermehrt eine Beratung bei Erziehungsfragen durch die Fachpersonen der Schule wünschen (vgl. S. 40). In unserer Umfrage geben nur 8.6% der Eltern an, dass sie sich keine Erziehungsberatung durch die Schule wünschen. Nur ein Fünftel der Eltern gibt an, von Seiten der Schule ausreichend über allgemeine erzieherische Themen informiert zu werden, während 70% der Eltern diesbezüglich den Wunsch nach einem weiteren Austausch äussern. Somit lässt sich auch hier der Wunsch nach einer intensiveren Erziehungsberatung seitens der Schule festhalten.

Die Studie von Sodogé, Eckert und Kern als auch unsere Umfrage weisen darauf hin, dass auch in der Schweiz, zumindest in den Kantonen Zürich und Aargau, eine Diskrepanz zwischen dem elterlichen Bedürfnis nach Erziehungsberatung durch die Schule und der Thematisierung erzieherischer Fragen herrscht. Da Sacher bereits 2006 in seiner bayerischen Studie auf dieses Missverhältnis hingewiesen hat, liegt die Vermutung nahe, dass innerhalb der letzten sechs Jahre in der schulischen Praxis dem Themenfeld der Erziehungsberatung keine vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

6.6.2 Vergleiche in Bezug zu häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten

In Bezug zu der bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnten Studie zur Zusammenarbeit von Fachpersonen und Eltern, halten Kern, Sodogé und Eckert (2012) ebenfalls fest, dass sich die Eltern mehr konkrete Hilfen wünschen, um ihr Kind Zuhause beim Lernen

unterstützen zu können. Jedoch nicht nur, was das häusliche Lernen betrifft, sondern auch für den allgemeinen Umgang mit ihrem Kind, möchten die Eltern durch die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen mehr lernen. Allerdings wird die Wichtigkeit dieser Punkte von den Eltern geringer eingeschätzt, als dies beispielsweise bei der Erziehungsberatung der Fall ist (vgl. S. 41).

Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen ebenfalls, dass die Eltern einen weiteren Informationsbedarf bezüglich häuslicher Unterstützungsmassnahmen des kindlichen Lernens und allgemeiner erzieherischer Fragen hegen. So sagen 68.6% aus, dass sie sich zu zumindest einer Strategie, wie sie das Lernen ihres Kindes Zuhause unterstützen können, weitere Informationen wünschen. *Die Befunde der Studie von Sodogé, Eckert und Kern und die Resultate unserer Untersuchung sind bezüglich des elterlichen Wunsches nach Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten für das häusliche Lernen des Kindes kongruent. Dass Eltern sich von der Schule vermehrt Unterstützung wünschen, wenn es darum geht, dass sie ihrem Kind beim Lernen Zuhause behilflich sein können, lässt den Schluss zu, dass diesem Bedürfnis von Seiten der Schule bis anhin zu wenig Beachtung geschenkt wird.*

6.7 Alternative Interpretationsmöglichkeiten

In diesem Kapitel werden alternative Interpretationsmöglichkeiten in Bezug zu den oben aufgeführten Deutungen der Ergebnisse diskutiert.

6.7.1 Alternative Interpretationen der Erkenntnisse über Elternarbeit in der Oberstufe

Bezüglich der Erkenntnisse über Elternarbeit in der Oberstufe wurde bereits darauf verwiesen, dass Oberstufenlehrer die Eltern weniger über häusliche Unterstützungsmassnahmen oder ihren Einfluss auf die Entwicklung der Softskills orientieren, als Lehrpersonen der anderen Schulstufen. Auch erkundigen sie sich bei den Eltern weniger nach familialen Hintergründen beziehungsweise häuslichen Lernbedingungen. Dies lässt sich einerseits mit einer grundsätzlich geringeren Gewichtung der Elternarbeit in der Oberstufe erklären. Andererseits könnten Oberstufenlehrer davon ausgehen, dass die Orientierung über die elterlichen Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung des Kindes bereits in den vorangegangenen Schulstufen erfolgte. Zudem könnten sie sich die genannten Hintergrundinformationen auf einem anderem Weg besorgen. Beispielsweise, indem sie bei den Schülern direkt nachfragen oder die Auskünfte von den Lehrern, welche die Schüler in der Mittelstufe unterrichteten, einholen. Die eigenen praktischen Erfahrungen der Oberstufenlehrerin sind jedoch die, dass Schüler in der Regel in der Oberstufe von sich aus weniger Hintergrundinformationen preisgeben und dass Übergabegespräche zwischen Mittelstufen- und Oberstufenlehrpersonen in einem geringen Ausmass stattfinden. Daher erachten wir diese dargestellte Erklärungsmöglichkeit als weniger plausibel. Zudem müssten

im Sinne einer differenzierenden Elternarbeit die Eltern auch in der Oberstufe über ihre Einflussmöglichkeiten informiert werden. Somit erachten wir die Schlussfolgerung, dass Elternarbeit in der Oberstufe weniger gewichtet wird als in den anderen Stufen, als naheliegender.

6.7.2 Alternative Interpretationen der Erkenntnisse über den Informationsbedarf der Eltern

In Kapitel 6.4.4 wurde darauf verwiesen, dass ein Drittel der Eltern keinen Informationsbedarf bezüglich der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten hat. Ein Viertel weist keinen Informations-, beziehungsweise Unterstützungsbedarf bezüglich den Softskills und allgemeinen Erziehungsthemen auf. Dies wurde darauf zurückgeführt, dass die Eltern sich nicht über den Einfluss heimbasierter Elternarbeit auf die schulischen Leistungen ihres Kindes bewusst sind. Dass ein Teil der Eltern keinen Informationsbedarf bezüglich heimbasierter Elternarbeit aufweist, kann jedoch auch mit einem bereits vorhandenen Wissen begründet werden, welches nicht auf der Informationsvermittlung durch die Schule beruht. Die eigenen Erfahrungen aus der persönlichen schulischen Praxis weisen jedoch darauf hin, dass sich nur ein kleiner Teil der Eltern mit themenspezifischer Literatur auseinandersetzt. Die Schlussfolgerung, dass die Eltern sich vielmehr nicht über den Einfluss heimbasierter Elternarbeit bewusst sind, erachten wir daher als naheliegender.

6.8 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis

Eine umfassende Durchsetzung bezüglich der Wirksamkeitsüberzeugung heimbasierter Elternarbeit scheint sich in der schulischen Praxis noch nicht durchgesetzt zu haben. Informationen bezüglich Strategien zur häuslichen Unterstützung des kindlichen Lernens werden den Eltern beispielsweise in einem nicht ausreichenden Masse durch die Schule vermittelt. Damit die Erkenntnisse über die Effektivität heimbasierter Elternarbeit vermehrt in die schulische Praxis einfließen können, müsste das Thema „heimbasierte Elternarbeit“ in der schulischen Aus- und Weiterbildung mehr Gewichtung erhalten.

Eltern müssten in einem weitaus grösseren Rahmen darüber informiert werden, dass sie durch ihr alltägliches Erziehungsverhalten auf die Förderung der Schulleistungen Einfluss nehmen. Dies bedeutet nach unserer Ansicht jedoch nicht, dass das Informieren der Eltern eine Aufgabe der einzelnen Lehrpersonen darstellt. Um die Eltern über die Effekte heimbasierter Elternarbeit zu informieren, sollten vielfältige Kommunikationsformen gewählt werden. Beispielsweise durch Klassen übergreifende Informationsabende, oder auch durch schriftlich festgehaltene Informationen, in Form einer Broschüre, könnten die Eltern über den Stellenwert heimbasierter Elternarbeit informiert werden. Informationen könnten im Sinne der unter anderem von Epstein und Sacher geforderten Netzwerkarbeit beispielsweise auch von

Erziehungsberaterstellen vermittelt werden. Dies setzt voraus, dass Lehrpersonen über Kenntnisse bezüglich der jeweiligen Beratungsstellen verfügen.

Für die persönliche schulische Praxis resultiert die Erkenntnis, dass der Einbezug der Eltern zur Unterstützung der Erreichung der festgelegten Förderziele bei sonderpädagogischen Massnahmen unabdingbar ist. Es muss ihnen unbedingt aufgezeigt werden, dass sie auch durch ihr alltägliches Erziehungsverhalten zum Erreichen der Förderziele beitragen können. Beispielsweise, indem sie einen geregelten Tagesablauf gewährleisten oder eine wertschätzende Haltung gegenüber der Schule und dem Thema Bildung einnehmen.

6.9 Kritische Reflexion der Untersuchung

Wie bereits in Kapitel 6.2.1 angesprochen, sind wir uns darüber bewusst, dass wir für unsere Untersuchung keine Repräsentativität beanspruchen können. Diesbezüglich sei nochmals darauf verwiesen, dass die Reliabilität des Fragebogens nicht überprüft werden konnte und dementsprechend auch nicht gewährleistet werden kann. Da wir zudem nicht wissen, wie viele Eltern tatsächlich Zugang zum Link für die Online-Umfrage erhalten haben, lassen sich auch keine Aussagen bezüglich der Grundgesamtheit oder der Rücklaufquote formulieren.

Ausserdem müssen in Bezug zu den ausgewerteten Daten einige Punkte berücksichtigt werden, welche die Aussagekraft der Ergebnisse relativieren. So muss beispielsweise beachtet werden, dass die stufenspezifischen Angaben nach dem Nutzen von erhaltenen Informationen auf einer teilweise stark variierenden Anzahl von Angaben basieren. Die Menge der Antwortangaben ist zudem teilweise sehr klein. Zum Beispiel haben nur fünf Probanden den Nutzen der Informationen über das Thema Medienerziehung im Kindergarten eingeschätzt, während die Einschätzung des Nutzens der Informationen über Medienerziehung in den übrigen Schulstufen auf den Erfahrungen von jeweils über 20 oder gar über 30 Eltern beruhen. Die Vergleichbarkeit der Mittelwerte bezüglich des Nutzens der erhaltenen Informationen kann daher als nur bedingt angesehen werden. Auch, dass die Angaben der Eltern sich teilweise auf aktuellen Kenntnissen, und teilweise auf Erinnerungen der Erfahrungen in früheren Schulstufen stützen, schränkt die Vergleichbarkeit der Daten weiter ein.

Trotz der genannten Einschränkungen nehmen wir dennoch an, dass die durchgeführte Umfrage durchaus Tendenzen bezüglich der in der schulischen Praxis durchgeführten Elternarbeit aufzeigt. Diese müssten in einem weiteren Schritt durch ein valides und auf seine Reliabilität überprüfbares Erhebungsinstrument näher untersucht werden.

7. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag
- Benninghaus, H. (2007). *Deskriptive Statistik. Eine Einführung für Sozialwissenschaftler* (11. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
- Biewer, G. (2009). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik*. Regensburg: Klinkhardt
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2006). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Zusammenarbeit, Mitwirkung und Partizipation in der Schule*. Internet: www.vezo.ch/pdf/Dokumente2008/3056_0_vsa_hr_mitwirkung.pdf [13.05.2012]
- Blömeke, S. & Herzig, B. (2009). Schule als gestaltete und zu gestaltende Institution-ein systematischer Überblick über aktuelle und historische Schultheorien. In: S. Blömeke, T. Bohl, L. Haag, G. Lang-Wojtasik & W. Sacher (Hrsg.), *Handbuch Schule* (S. 15 - 27). Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Cotton, K.; Wikelund, K. R. (2000): *Parent Involvement in Education. School Improvement Research Series. Close-Up #6. North West Regional Educational Laboratory*. http://educationnorthwest.org/webfm_send/567 [29. 09. 2012]
- Döbert, H. (2009). Schule. In: S. Andersen, R. Casale, T. Gabriel, R. Horlacher, S. Larcher Klee & J. Oelkers (Hrsg.), *Handwörterbuch Erziehungswissenschaft* (S. 758 - 772). Weinheim und Basel: Beltz
- Eckert, A., Sodogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 57 (1), 76-90
- Eichhorn, C. (2011). *Eltern – die wichtigsten Partner von Lehrpersonen*. Internet: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.forumbildung.ch%2Fimages%2Fuploads%2Fdatenbank_dokumentation%2Ftextdokumente%2FEltern%2FElternarbeit_Artikel_Christoph_Eichhorn.pdf&ei=xFmmUIW3OaX44QSIroCIDg&usq=AFQjCNEgYPzII9Xybceqdx9HZxI2INgxFA&cad=rja [7.10.2012]
- Fachstelle Elternmitwirkung. *Kooperation von Schule und Elternhaus*. Internet: http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Lesenswertes/Epstein-Typen_EMW_Schulblatt_04-2012_AG_SO.pdf [5.8.2012]
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für BA-Studiengänge*. Reinbeck bei Hamburg: Rohwolf Taschenbuch Verlag
- Grah-Wittich, C. (2006). *Warum Elternarbeit heute so wichtig ist*. Internet: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEwQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.erziehungskunst.de%2Ffileadmin%2Farchiv_alt%2F2006%2F1006p003GrahWittichPikler.pdf&ei=CciTUKusLcLj4QTKqIH4DQ&usq=AFQjCNEEsv6oAa2rCe2CPaEzXAT4_sQ7Q&cad=rja [2.11.2012]
- Helmke, A. & Weinert, F.E. (1997). Bedingungsfaktoren schulischer Leistung. In: F.E. Weinert (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Band 3: Psychologie des Unterrichts und der Schule* (S. 71-176). Göttingen: Hogrefe
- Huinink, J. & Konietzka, D. (2007). *Familiensoziologie. Eine Einführung*. Frankfurt/Main: Campus

Infratest Bildungsforschung (2003). *Schule aus der Sicht von Eltern*. Internet: http://www.g16.net/fileadmin/kundendaten/Zentrale_Inhalte/Downloads/Schule_aus_Sicht_der_Eltern.pdf [05.06.2012]

Jankisz, E. & Moosbrugger, H. (2008). Planung und Entwicklung von psychologischen Tests und Fragebogen. In: H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.) *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. (S. 27-71). Heidelberg: Springer

Jeynes, W. (2012). *A Meta-Analysis of the Efficacy of Different Types of Parental Involvement Programs for Urban Students*. Internet: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fuex.sagepub.com%2Fcontent%2Fearly%2F2012%2F05%2F10%2F0042085912445643.full.pdf&ei=aYKnULu4C4nysgaP2oH4BA&usg=AFQjCNEO8zPSI4f4NNci7RuPZI_tdMB5NQ&cad=rja [20.08.2012]

Kern, M., Sodogé, A. & Eckert, A. (2012). Die Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf auf die Zusammenarbeit mit den heilpädagogischen Fachpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 36-42.

Kerstan, T & Mayer, S (o.A.). *Eltern sind das Volk*. Internet: <http://www.zeit.de/2004/22/C-Hendricks-Interview1/seite-1> [10.9.2012]

Krumm, V. (1990). *Erziehungsverträge mit Eltern oder Verhaltensverträge mit Schülern*. Internet: http://bsrwn.lsr-noe.gv.at/www_bsr/Web/Service/www.learn-line.nrw.de/angebote/schulberatung/main/medio/banlass/av/av_koop_el_hbr.html [15.10.2012]

Kränzl-Nagl, R. & Beham M. (2011). Die Bedeutung der Familie für den Schulerfolg: Österreichische und internationale Befunde. In: A. Lange & M. Xyländer (Hrsg.), *Bildungswelt Familie. Theoretische Rahmung, empirische Befunde und disziplinäre Perspektiven* (S. 208 - 235). Weinheim und München: Juventa

Marx, R. (2011). *Familien und Familienleben. Grundlagenwissen für Soziale Arbeit*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa

Möhring W. & Schlütz D. (2010). *Die Befragung in der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung* (2. überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Mühling, T. & Smolka, A. (2007). *Wie informieren sich bayerische Eltern über erziehungs- und familienbezogene Themen? Ergebnisse der ifb-Elternbefragung zur Familienbildung 2006*. Bamberg: ifb

Neuenschwander, M. P., Balmer, Th., Gasser-Dutoit, A., Goltz, St., Hirt, U., Ryser, H. & Wartenweiler, H. (2005). *Schule und Familie. Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Bern: Haupt.

Neuenschwander, M. P., Frey, M. & Gasser, L. (2007). Übergang in die Sekundarstufe II und Wirkungen der Berufsbildung. Zürcher Ergänzungsstudie Berufsbildung – Schlussbericht. Zürich: Jacobs Center for Productive Youth Development, Universität Zürich.

Neuenschwander M. (2009). Schule und Familie – Aufwachsen in einer heterogenen Umwelt. In: H-U. Grunder & A. Gut (Hrsg.), *Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule. Band 1*. (S. 148 – 168). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren

- Paier, D. (2010). *Quantitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Wien: Facultas
- Peuckert, R. (2007). Zur aktuellen Lage der Familie. In: J. Ecarius (Hrsg.), *Handbuch Familie* (S. 36-56). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2008). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS Auswertung*. (3. Auflage). Wien: Facultas Verlag
- Ritterfeld, U. (2007). Elternpartizipation. In: H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache* (S. 922-945). Göttingen: Hogrefe
- Rüegg, S. (2001). Wandel der Familie verändert Elternmitarbeit. In: S. Rüegg (Hrsg.), *Elternmitarbeit in der Schule. Erwartungen, Probleme und Chancen* (S.15-22). Bern: Haupt
- Sacher, W. (2006). Elternhaus versagt - Schule repariert? Erziehungskooperation zwischen Schule und Eltern im Spiegel der bayerischen Repräsentativuntersuchung vom Sommer 2004. In: VdS Bildungsmedien (Hrsg.). *Von der Reform zum besseren Unterricht. Eine Dokumentation zum „forum bildung“ didacta – die Bildungsmesse* (S. 121-124). Frankfurt: Verband Bildungsmedien
- Sacher, W. (2007). Partnerschaft zwischen Schule und Familie In: K. Kansteiner-Schänzlin (Hrsg.), *Schule im gesellschaftlichen Spannungsfeld* (S. 251- 264). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren
- Sacher, W. (2008). *Elternarbeit. Gestaltungsmöglichkeiten und Grundlagen für alle Schularten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Sacher, W. (2009a). Elternarbeit – Partnerschaft zwischen Schule und Familie. In: W. Sacher, S. Blömeke, T. Bohl, L. Haag, G. Lang-Wojtasik (Hrsg.), *Handbuch Schule*. S. 519 - 525 Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Sacher, W. (2009b). Familie als verschenktes Potenzial. *Schule im Blickpunkt*, 43, 4-10.
- Sacher, W. (2009c). Standards der Elternarbeit. *Fördermagazin*, 31, 5-8
- Sacher, W. (2011a). Erfolgreiche Elternarbeit – Grundlagen, Ziele und Handlungsvorschläge. In: W. Honal, D. Graf & F. Knoll (Hrsg.), *Handbuch der Schulberatung* (4.1.2). München: Olzog-Verlag
- Sacher, W. (2011b). Eltern im Berufsorientierungsprozess ihrer Kinder und ihre Einbindung durch Elternarbeit. In: Projektträger im DLR (Hrsg.), *Eltern, Schule und Berufsorientierung. Berufsbezogene Elternarbeit*. (S. 9-22). Bielefeld: Bertelsmann
- Sacher, W. (2012a): Differenzierende Elternarbeit. In: W. Stange, R. Krüger, A. Henschel & C. Schmitt (Hrsg.), *Handbuch Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Elternarbeit in Kooperation von Schule, Jugendhilfe und Familie*. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften (im Druck).
- Sacher, W. (2012b). Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in der Schule: zum Forschungsstand. In: W. Stange, R. Krüger, A. Henschel & C. Schmitt (Hrsg.), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit* (S. 233-243). Wiesbaden: Springer
- Sacher, W. (2012c). Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus. In: *Fachbuch zur 1. JAKO-O-Bildungsstudie* (im Druck)
- Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung*. Paderborn: Wilhelm Fink

Seibert, N. (2009). Bildung, Erziehung und Unterricht als schulische Aufgaben. In: S. Blömeke, T. Bohl, L. Haag, G. Lang-Wojtasik & W. Sacher (Hrsg.), *Handbuch Schule*. (S. 15-24). Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Sogogé, A. & Eckert, A. (2007). Kooperation mit den Eltern – ein Hindernislauf? Zehn mögliche Kooperationshindernisse und die Suche nach Lösungsansätzen – Spielregeln und ihre Hintergründe verstehen und verändern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* 3, 195 – 211.

Speck, O. (1998). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung*. (4. Auflage). München; Basel: E.Reinhardt

Stange, W. (2012a). Erziehungs- und Bildungspartnerschaften – Grundlagen, Strukturen, Begründungen. In: W. Stange, R. Krüger, A. Henschel & C. Schmitt (Hrsg.), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit* (S. 12 - 39). Wiesbaden: Springer

Stange, W. (2012b). Überblick zu den Arbeitsformen: Methoden-Muster. In: W. Stange, R. Krüger, A. Henschel & C. Schmitt (Hrsg.), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit* (S. 398 - 410). Wiesbaden: Springer

Strasser, U. (1995). Neuere Ansätze in den Sozialwissenschaften und ihre Bedeutung für die Heilpädagogik. In Hagmann, T. (Hrsg.). *Heil- und Sonderpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften. Aktuelle Ansätze in Forschung, Lehre und Praxis*. (S. 94). Luzern: Edition SZH

Straumann, M. *Kooperation von Schule und Elternhaus*. Internet:
<http://www.elternmitwirkung.ch/index.php?id=67> [5.10.2012]

Textor, M. (1997) *Kindergartenpädagogik – Online-Handbuch*. Internet:
<http://www.kindergartenpaedagogik.de/370.html> [3.10.2012]

Textor, M. (2006). Die Zusammenarbeit mit Eltern – aus der Perspektive der Erziehungs- und Bildungspläne der Länder. In: M.R. Textor (Hrsg.), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern* (S. 11-31). Freiburg: Herder

Textor, M. (2011) *Stärkung der Bildungsfunktion von Familien - Eine Aufgabe für die Familienbildung*. Internet:
<https://www.familienhandbuch.de/familienbildung/grundlagen/starkung-der-bildungsfunktion-von-familien-eine-aufgabe-fur-die-familienbildung> [11.06.2012]

Volksschulgesetz des Kantons Zürich (2004). *Gesetzsammlung zur Volksschule*. O.A.

Walper, S. & Wendt, E.-V. (2009). Familie. In: S. Andresen, R. Casale, T. Gabriel, R. Horlacher, R., Larcher Klee & J. Oelkers (Hrsg.), *Handwörterbuch Erziehungswissenschaft* (S. 307-321). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Warnke, A. (2000). Elternarbeit in der Frühförderung. In: C. Leydecker & T. Horstmann (Hrsg.), *Grosse Pläne für kleine Leute. Grundlagen, Konzepte und Praxis der Frühförderung* (S.156-164). München; Basel: Reinhardt

Wellenreuther, M. (2000). *Quantitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Eine Einführung*. Weinheim: Juventa

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Arbeitsformen: Methoden-Muster	9
Abbildung 2: Typen der Elternmitwirkung nach Joyce L. Epstein	11
Abbildung 3: Vergleich der Thematisierung erzieherischer Themen	13
Abbildung 4: Systeme nach Bronfenbrenner	20
Abbildung 5: Prozentanteile der Eltern, die keinerlei Informationen erhalten haben und derer, die mindestens zu einem Thema informiert worden sind.	48
Abbildung 6: Angaben der Eltern, zu welchen Themen sie informiert worden sind.	49
Abbildung 7: Anzahl der Themen, zu denen die Eltern informiert worden sind.	50
Abbildung 8: Angabe der Stufen, in denen die Eltern Informationen über häusliche Unterstützungsmöglichkeiten erhalten haben.	50
Abbildung 9: Weiterer Informationsbedarf über Themen häuslicher Unterstützungsmöglichkeiten.	53
Abbildung 10: Informationsbedarf von Eltern, die Informationen zu den einzelnen Themen erhalten haben.	53
Abbildung 11: Informationsbedarf von Eltern, die keine Informationen zu den einzelnen Themen erhalten haben.	54
Abbildung 12: Prozentanteile der Eltern, die keinerlei Informationen zu den Softskills erhalten haben und derer, die informiert worden sind.	56
Abbildung 13: Angaben der Eltern, in welcher Schulstufe sie über die Einflussmöglichkeit auf die Entwicklung der Softskills informiert worden sind.	56
Abbildung 14: Informationsbedarf der Eltern, die Informationen erhalten haben und derjenigen, die keine Informationen erhalten haben.	57
Abbildung 15: Prozentanteile der Eltern, die keinerlei Informationen zu den Erziehungsthemen erhalten haben und derer, die zu mindestens einem Thema informiert worden sind.	58
Abbildung 16: Angaben der Eltern, zu welchen Themen sie Informationen erhalten haben.	59
Abbildung 17: Anzahl der Themen, zu denen die Eltern informiert worden sind.	59
Abbildung 18: Angabe der Stufen, in denen die Eltern Informationen über allgemeine Erziehungsthemen erhalten haben.	60
Abbildung 19: Weiterer Informationsbedarf über allgemeine Erziehungsthemen.	62
Abbildung 20: Informationsbedarf von Eltern, die Informationen zu den einzelnen Themen erhalten haben.	62
Abbildung 21: Informationsbedarf von Eltern, die keine Informationen zu den Themen erhalten haben.	63
Abbildung 22: Prozentanteile der Eltern, die keinerlei Informationen zu den Themen der Berufsorientierung erhalten haben und derer, die zu mindestens einem Thema informiert worden sind.	64
Abbildung 23: Angaben der Eltern, zu welchen Themen sie Informationen erhalten haben.	65
Abbildung 24: Anzahl der Themen, zu denen die Eltern informiert worden sind.	65
Abbildung 25: Übersicht über den Informiertheitsgrad der Eltern zu den Themen heimbasierter Elternarbeit.	76

Abbildung 26: Gegenüberstellung Informationsbedarf und kein Informationsbedarf.	78
--	----

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick über die Kategorienbildung zur Fragebogenkonstruktion	39
Tabelle 2: Überblick über die allgemeinen Angaben	46
Tabelle 3: Mittelwerte (M) der Einschätzungen über den elterlichen Einfluss auf die Lernleistungen ..	48
Tabelle 4: Mittelwerte (M) des Nutzens der erhaltenen Informationen über häusliche Unterstützungsmöglichkeiten.....	52
Tabelle 5: Mittelwerte (M) der Einschätzungen über den elterlichen Einfluss auf die Entwicklung der sozialen Kompetenzen.....	55
Tabelle 6: Mittelwerte (M) des Nutzens über die erhaltenen Informationen zum Thema „Softskills“	57
Tabelle 7: Mittelwerte (M) des Nutzens der erhaltenen Informationen über Erziehungsthemen.....	61
Tabelle 8: Mittelwert (M) der Einschätzungen über den elterlichen Einfluss auf die Berufsorientierung	64
Tabelle 9: Mittelwerte (M) des Nutzens der erhaltenen Informationen über das Thema „Berufsorientierung“	66
Tabelle 10: Mittelwerte (M) der Einschätzung über den Einbezug in die Festlegung der Förderziele..	67
Tabelle 11: Mittelwerte (M) der Einschätzung über Informationen, wie Zuhause zum Erreichen der Förderziele beigetragen werden kann.....	68
Tabelle 12: Mittelwerte (M) der Einschätzung über den Einblick in schulische Unterstützungsmassnahmen	68
Tabelle 13: Mittelwerte (M) der Einschätzung über die Häufigkeit der Erkundigungen nach häuslichen Lernbedingungen durch die Klassenlehrperson.....	69
Tabelle 14: Mittelwerte (M) der Einschätzung über das Interesse der Klassenlehrperson an familialen Hintergrundinformationen	69

Anhang Verzeichnis

1. Anfrage zur Teilnahme an der Fragebogenerhebung	1
2. Beispiele von Rückmeldungen	2
3. Fragebogen	4
4. Auswertungen mit SPSS.....	11
5. Tabellen im Bereich der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten	12
5.1 Angaben der Eltern, über wie viele der einzelnen Aspekte der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten sie Informationen erhalten haben.....	12
5.2 Beispiel: Erhaltene Informationen zu dem Aspekt „Bereitstellung Arbeitsplatz“	12
5.3 Beispiel: Schulstufe, in der über den Aspekt „Bereitstellung Arbeitsplatz“ informiert wurde.....	12
5.4 Angaben der Eltern, zu wie vielen der einzelnen Aspekte sie einen Informationsbedarf haben.....	13
5.5 Beispiel: Anzahl der Eltern, die zu dem Aspekt „Bereitstellung Arbeitsplatz“ einen Informationsbedarf haben	14
5.6 Anzahl der Eltern, die zu im Fragebogen nicht aufgeführten Aspekten einen Informationsbedarf haben.....	14
5.7 Angaben der Eltern, zu welchen Bereichen sie sich weitere Informationen wünschen	14
5.8 Vergleich erhaltener Informationen und Informationsbedarf am Beispiel „Arbeitsplatz bereitstellen“	15
5.8.1 Informationen zu „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten und Bedarf nach weiteren Informationen zu diesem Thema	15
5.8.2 Informationen zu „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten, kein Bedarf nach weiteren Informationen zu diesem Thema	15
5.8.3 Informationen „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten , fehlende Werte bezüglich Bedarf	15
5.8.4 keine Informationen zu „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten aber Bedarf nach Informationen zu diesem Thema	15
5.8.6 keine Informationen zu „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten und kein Bedarf nach Informationen zu diesem Thema	15
5.8.7 keinerlei Informationen zu häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten erhalten und kein Bedarf nach Informationen zum Thema „Arbeitsplatz bereitstellen“	16

6. Tabellen im Bereich der Softskills	17
6.1 Anzahl der Eltern, die zu den Softskills informiert wurden	17
6.2 Schulstufe, in der über die Softskills informiert wurde	17
6.3 Vergleich erhaltener Informationen und Bedarf nach Unterstützung zum Thema Softskills	18
6.3.1 Informationen erhalten und Bedarf nach weiterer Unterstützung	18
6.3.2 Informationen erhalten aber kein Bedarf nach weiterer Unterstützung.....	18
6.3.3 Informationen erhalten, fehlende Werte bezüglich Unterstützungsbedarf	18
6.3.4 keine Informationen erhalten aber Bedarf nach weiterer Unterstützung.....	18
6.3.5 keine Informationen erhalten und kein Bedarf nach weiterer Unterstützung	18
6.3.6 keine Informationen erhalten, fehlende Werte bezüglich Bedarf	19
7. Tabellen im Bereich der allgemeinen Erziehungsthemen	20
7.1 Angaben der Eltern, zu wie vielen der einzelnen Erziehungsthemen sie Informationen erhalten haben	20
7.2 Beispiel: Anzahl der Eltern, die über Gesundheitserziehung informiert wurden	20
7.3 Schulstufe, in der über die Gesundheitserziehung informiert wurde.....	20
7.4 Angaben der Eltern, zu wie vielen erzieherischen Themen sie einen Informationsbedarf haben.....	21
7.5 Beispiel: Anzahl der Eltern, die einen Informationswunsch zur Gesundheitserziehung angeben	21
7.6 Anzahl der Eltern, die angeben genügend Informationen zu den Erziehungsthemen erhalten zu haben	22
7.7 Vergleich erhaltener Informationen und Informationsbedarf am Beispiel „Gesundheitserziehung“	22
7.7.1 Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten und weiterer Informationsbedarf zum Thema	22
7.7.2 Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten und kein weiterer Informationsbedarf	22
7.7.3 Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten, fehlende Werte bezüglich Informationsbedarf	22
7.7.4 keine Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten, aber Informationsbedarf zum Thema	22
7.7.5 keine Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten und kein Informationsbedarf zum Thema	22
7.7.6 keine Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten, fehlende Werte bezüglich informationsbedarf	23

8. Tabellen im Bereich Berufsorientierung	24
8.1 Anzahl der Eltern, die angeben ein Kind in der Oberstufe zu haben.....	24
8.2 Angaben der Eltern, zu wie vielen der einzelnen Aspekte der Berufsorientierung sie Informationen erhalten haben	24
8.3 Beispiel: Anzahl der Eltern, die zum Thema „duales Ausbildungssystem“ Informationen erhalten haben	24
8.4 Angaben der Eltern bezüglich Informationsbedarf zu im Fragebogen nicht festgehaltenen Aspekten der Berufsorientierung	24
9. Tabellen im Bereich sonderpädagogischer Fördermassnahmen	26
9.1 Anzahl der Eltern, die angeben ein Kind zu haben, das spezielle Unterstützungsmassnahmen erhält.....	26
9.2 Anzahl der Eltern, die sich einen besseren Austausch bei speziellen Unterstützungsmassnahmen wünschen	26
9.3 Angaben der Eltern über welche Bereiche sie sich einen besseren Austausch wünschen	26

1. Anfrage zur Teilnahme an der Fragebogenerhebung

Die folgende Mail wurde an alle Verantwortlichen der Elternräte beziehungsweise Elternforen im Kanton Zürich gesandt.

Sehr geehrte Vertreter/Innen des Elternrates, sehr geehrte Mütter und Väter

Wir haben Ihre E-Mailadressen den Homepages Ihrer jeweiligen Schulgemeinde entnommen. Wir sind zwei Studentinnen an der interkantonalen **Hochschule für Heilpädagogik (HfH)** und widmen uns derzeit unserer Abschlussarbeit zum Thema "Elternarbeit". Da Sie sich aktiv an der Elternmitwirkung in Ihrer Schulgemeinde beteiligen, liegt Ihnen dieses Thema sicherlich auch sehr am Herzen. Unser Ziel ist es, in Erfahrung zu bringen, ob die Bedürfnisse der Eltern von Seiten der Schule ausreichend berücksichtigt werden, und wo zusätzlicher Handlungsbedarf besteht.

Hierfür haben wir eine Online-Umfrage erstellt. Bitte leiten Sie unsere E-Mail an **alle Eltern** ihrer Schulgemeinde weiter, deren E-Mailadressen Ihnen bekannt sind (Vertreter/Innen Elternräte, Klassendelegierte usw.) Natürlich sind wir Ihnen auch sehr dankbar, wenn Sie selber an der Umfrage teilnehmen! **Um ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, ist jeder ausgefüllte Fragebogen / und jede Meinung wichtig!!**

Klicken Sie auf den folgenden Link um an der Umfrage
men: <http://limesurvey.learnhfh.ch/index.php?sid=43425&lang=de>

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen ganz herzlich und grüssen Sie freundlich

Alexandra Michel und Daniela Hunziker

2. Beispiele von Rückmeldungen

Aus Gründen des Datenschutzes wurden alle persönlichen Angaben anonymisiert.

Guten Tag Frau Hunziker, guten Tag Frau Michel

Vielen Dank für Ihr Mail. Ich werde Ihr Anliegen in den Elternrat A. einbringen. Ich für meinen Teil werde auf jedenfall Ihre Umfrage durchführen.

Schönes Wochenende und freundliche Grüsse
R. S.
Präsident Elternrat A.

Sehr geehrte Frau Hunziker,

ich habe Ihr Anliegen im Elternrat besprochen und wir sind zu folgendem Schluss gekommen. Wir unterstützen Ihre Arbeit, indem wir Ihre Anfrage auf unserer Homepage veröffentlichen und somit allen Eltern die Möglichkeit bieten, an der Umfrage teilzunehmen. Da wir die e-mail der Eltern nur für interne Zwecke verwenden wollen, können wir sie nicht direkt auf die Umfrage ansprechen. Ich hoffe, dass sich viele an Ihrer Arbeit beteiligen und Sie so aussagekräftige Ergebnisse erzielen.

Wenn Ihre Arbeit öffentlich zugänglich ist, wäre ich natürlich auch an den Ergebnissen interessiert :-)

H.W.
Vorsitzender
Elternrat Schule P.

Liebe Frau Hunziker, Liebe Frau Michel

Herzlichen Dank für Ihre Anfrage.

Leider müssen wir hier passen, wir in M. führen alle 4 Jahre ein Interview der Fachstelle für Schulbeurteilung durch, hier werden genau diese Themen angesprochen. Es wird von einer Externen Fachperson durchgeführt und danach auch evaluiert. Daher wäre dies nicht sinnvoll, zweimal das gleich zu durchlaufen. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Wir wünschen Ihnen jedoch ganz viel Glück und gutes Gelingen für Ihre Abschlussarbeit.

Besten Dank auch, dass Sie an uns getreten sind.

Sonnige Grüsse aus M.

S.O. & C.H.

Vorsitz ER Oberstufe

Grüezi mitenand

Ich habe gesehen, dass Sie Ihre Anfrage zusätzlich auch direkt an unsere einzelnen Elternrats-Verantwortliche verschickt haben. Ich gehe davon aus, dass diese die Umfrage weiterleiten und Sie dadurch zu repräsentativen Ergebnissen kommen werden. An den Erkenntnissen Ihrer Abschlussarbeit wäre ich interessiert und würde mich freuen, wenn Sie mir nach Abschluss ein Exemplar zukommen lassen könnten.

Besten Dank und Ihnen viel Erfolg und Spass an Ihrer Arbeit.

Freundliche Grüsse

M.R., Schulpflege

3. Fragebogen

Nachfolgend findet sich der Fragebogen, der unter dem im Mail beschriebenen Link zugänglich war. Die Verknüpfung einzelner Fragen wird beispielhaft bei der Frage „Über welche dieser Themen hat die Schule schon einmal MIT IHNEN gesprochen?“ dargestellt. Auf das Anklicken des Themas „Gesundheitserziehung“ folgten die Fragen nach der Stufe, in der die Informationen vermittelt wurden und dem Nutzen der erhaltenen Informationen zum Thema.

Fragebogen zur Elternarbeit

Sehr geehrte Mütter und Väter

Wir sind zwei Studentinnen an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Die vorliegende Umfrage ist Teil unserer Abschlussarbeit zum Thema "Elternarbeit". Unser Ziel ist es, in Erfahrung zu bringen, ob die Bedürfnisse der Eltern von Seiten der Schule ausreichend berücksichtigt werden, z.B. ob die Eltern genügend darüber informiert sind, wie sie ihr Kind beim Lernen unterstützen können. Um ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, ist jeder ausgefüllte Fragebogen wichtig.

Da es bei dem vorliegenden Fragebogen um Ihr subjektives Empfinden geht, sind weder richtige noch falsche Antworten möglich. Wenn beide Elternteile an der Umfrage teilnehmen möchten, bitten wir Sie, je einen eigenen Fragebogen vollständig auszufüllen.

Bitte füllen Sie die Umfrage bis zum 10. Oktober 2012 aus. Dazu werden Sie **ca. 15 Minuten** benötigen.

Viele Fragen sind abhängig von vorhergehenden Antworten, so dass nicht alle 61 Fragen zu beantworten sind!

Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit aufbringen, um an unserer Umfrage teilzunehmen.

Alexandra Michel und Daniela Hunziker

Diese Umfrage enthält 61 Fragen.

Eine Bemerkung zum Datenschutz

Dies ist eine anonyme Umfrage.

Die Daten mit Ihren Antworten enthalten keinerlei auf Sie zurückzuführende/identifizierende Informationen, es sei denn bestimmte Fragen haben Sie explizit danach gefragt. Wenn Sie für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt haben, so können Sie sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird in einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Sie diese Umfrage abgeschlossen haben oder nicht. Es gibt keinen Weg die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

Fragen zur Elternarbeit

Wenn Sie mehrere Kinder haben, beziehen Sie bitte Ihre Antworten auf das älteste, schulpflichtige Kind. Beziehen Sie sich sowohl auf die jetzige Schulstufe, als auch auf früher besuchte Stufen.

Für die Schulstufen werden die folgenden Abkürzungen verwendet:
 Kindergarten & Grundstufe = Kiga/ Unterstufe (1.-3.Klasse) = US / Mittelstufe (4.-6.Klasse) = MS / Oberstufe (7.-9. Klasse) = OS.

Wie hoch schätzen Sie Ihren Einfluss auf die Lernleistungen Ihres Kindes ein?

	sehr gering	gering	hoch	sehr hoch	Keine Antwort
Einfluss im Kiga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Einfluss in der US	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Einfluss in der MS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Einfluss in der OS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Wir stellen Ihnen einige Möglichkeiten vor, wie das Lernen Ihres Kindes Zuhause unterstützt werden kann.

Über welche dieser Möglichkeiten hat die Schule Sie informiert?

"die Schule" bedeutet hier sowohl individuelle Elterngespräche, Klassenelternabende, klassenübergreifende Elternabende, von der Schule organisierte öffentliche Informationsveranstaltungen als auch schriftlich verteilte Informationen.

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Bereitstellung eines geeigneten Arbeitsplatzes für das Kind
- Zuversicht auf den Lernerfolg des Kindes äussern
- Gespräche führen mit dem Kind über alle schulischen Belange und das Leben generell
- Gewährleistung eines strukturierten Tagesablaufs (z.B. fixe Hausaufgabenzeiten, geregelte Mahlzeiten)
- Wertschätzung für Lernen und Bildung äussern
- Hohe Erwartungen an die Lernleistungen des Kindes stellen
- Interesse an den Lernfortschritten des Kindes zeigen
- Intellektuelle Anregungen geben (z.B. geeignetes Spielmaterial, gemeinsames Lesen)
- Ich wurde von der Schule auf keine der genannten Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen

Zu welchen dieser Themen hätten Sie gerne Informationen, bzw. weitere Informationen erhalten? (Bitte stichwortartig eintragen)

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Bereitstellen eines geeigneten Arbeitsplatzes für das Kind
- Zuversicht auf den Lernerfolg des Kindes äussern
- Gespräche führen mit dem Kind über alle schulischen Belange und das Leben generell
- Gewährleistung eines strukturierten Tagesablaufs (z.B. fixe Hausaufgabenzeiten, geregelte Mahlzeiten)
- Wertschätzung für Lernen und Bildung äussern
- Hohe Erwartungen an die Lernleistung des Kindes stellen
- Interesse an den Lernfortschritten des Kindes zeigen
- Intellektuelle Anregungen geben (z.B. geeignetes Spielmaterial, gemeinsames Lesen)
- Ich wünsche Informationen zu anderen, hier nicht aufgeführten Unterstützungsmöglichkeiten
- Ich habe keinen Informationsbedarf bezüglich häuslicher Unterstützungsmöglichkeiten

Wie oft hat sich die Klassenlehrperson nach den häuslichen Lernbedingungen Ihres Kindes erkundigt?
(z.B. durch Fragen wie: Steht dem Kind ein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung? Wird das Kind durch geeignetes Spielmaterial gefördert? Hat das Kind einen geregelten Tagesablauf?)

	nie	selten	manchmal	oft	Keine Antwort
Im Kiga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der US	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der MS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der OS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Wie schätzen Sie das Interesse der Klassenlehrperson an familiären Hintergrundinformationen (z.B. Anzahl Familienmitglieder, familiäre Belastungssituationen wie Scheidung oder Tod, etc.) ein?

	sehr gering	gering	hoch	sehr hoch	Keine Antwort
Im Kiga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der US	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der MS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der OS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Unter dem Begriff "softskills" werden folgende Fähigkeiten zusammengefasst:

Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Selbstorganisation/Selbstständigkeit, Sorgfalt, Teamfähigkeit, Umgangsformen, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit.

Wie hoch schätzen Sie Ihren Einfluss auf die Entwicklung der "softskills" Ihres Kindes ein?

	sehr gering	gering	hoch	sehr hoch	Keine Antwort
Einfluss im Kiga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Einfluss in der US	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Einfluss in der MS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Einfluss in der OS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Wurde Ihnen von der Schule gesagt, dass Sie Einfluss auf die "softskills" nehmen können?

- Ja
 Nein
 Keine Antwort

Wünschen Sie sich zur Förderung der "softskills" mehr Unterstützung von Seiten der Schule?

- Ja
 Nein
 Keine Antwort

Über welche dieser Themen hat die Schule schon einmal MIT IHNEN gesprochen?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Gesundheitserziehung (z.B. Ernährung, Schlafverhalten)
 Drogen- und Suchprävention
 Medienerziehung (z.B. TV-Konsum, Umgang mit dem Internet)
 Umwelterziehung
 Gewalt, Mobbing
 Sexualerziehung
 Die Schule hat mich noch nie auf eines dieser Themen angesprochen

Über welche dieser Themen hat die Schule schon einmal MIT IHNEN gesprochen?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Gesundheitserziehung (z.B. Ernährung, Schlafverhalten)
- Drogen- und Suchprävention
- Medienerziehung (z.B. TV-Konsum, Umgang mit dem Internet)
- Umwelterziehung
- Gewalt, Mobbing
- Sexualerziehung
- Die Schule hat mich noch nie auf eines dieser Themen angesprochen

Gesundheitserziehung (z.B. Ernährung und Schlafverhalten)

In welcher Stufe / in welchen Stufen wurden Sie von der Schule darüber informiert?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Im Kiga
- In der US
- In der MS
- In der OS

Gesundheitserziehung (z.B. Ernährung und Schlafverhalten)

Wie schätzen Sie den Nutzen dieser Hinweise ein (z.B. in Bezug auf Verhalten des Kindes oder entspanntere Familiensituation)

	kein Nutzen	geringer Nutzen	nützlich	sehr nützlich	Keine Antwort
Im Kiga erhaltene Informationen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der US erhaltene Informationen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der MS erhaltene Informationen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der OS erhaltene Informationen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Über welche der folgenden Themen wünschen Sie sich von der Schule mehr Information?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Gesundheitserziehung (z.B. Ernährung, Schlafverhalten)
- Drogen- und Suchprävention
- Medienerziehung (z.B. TV-Konsum, Umgang mit dem Internet)
- Gewalt, Mobbing
- Umwelterziehung
- Sexualerziehung
- Ich habe von der Schule genügend Informationen zu den Themen erhalten
- Ich möchte zu keinem dieser Themen von der Schule informiert werden

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Berufswahl und sind nur zu beantworten, wenn Sie ein Kind haben, das die Oberstufe besucht oder besucht hat.

Haben oder hatten Sie ein Kind in der Oberstufe?

- Ja
 Nein
 Keine Antwort

Wie hoch schätzen Sie den Einfluss der Eltern in Fragen der Berufsorientierung ein?

	sehr gering	gering	hoch	sehr hoch	Keine Antwort
Die Einflussmöglichkeiten der Eltern sind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Welche dieser Themen wurden in Bezug der Berufsorientierung von Seiten der Schule mit Ihnen thematisiert?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- das duale Ausbildungssystem
 verschiedene Beratungsangebote
 Stärken und Schwächen des Kindes
 Diskussion von Praktikumserfahrungen
 Zielsetzungen und Zukunftspläne des Kindes
 keine dieser Themen wurde mit uns/mir thematisiert

Zu welchem Aspekt der Berufsorientierung wünschen Sie sich mit der Schule eine engere Zusammenarbeit?

Bitte stichwortartig eintragen

Die folgenden Fragen beziehen sich auf spezielle schulische Fördermassnahmen und sind nur zu beantworten, wenn Ihr Kind (auch wenn nicht das Älteste!) schon einmal solche in Anspruch genommen hat.

Haben Sie ein Kind, das spezielle Unterstützungsmassnahmen (z.B. IF- Unterricht, Logopädie, Kleingruppenunterricht etc) erhält oder erhalten hat?

- Ja
 Nein
 Keine Antwort

Um welche Art von Unterstützung handelte es sich? (Bitte stichwortartig eintragen)

Wie sehr wurden / werden Sie bei der Festlegung der Förderziele einbezogen?

	sehr gering	gering	hoch	sehr hoch	Keine Antwort
Im Kiga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der US	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der MS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der OS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Wie sehr wurden / werden Sie darüber informiert, wie Sie Zuhause zum Erreichen der Förderziele beitragen können?

	sehr gering	gering	hoch	sehr hoch	Keine Antwort
Im Kiga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der US	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der MS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der OS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Welchen Einblick erhielten / erhalten Sie in die schulischen Unterstützungsmassnahmen?

	keine	zu wenig	angemessen	viel	Keine Antwort
Im Kiga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der US	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der MS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
In der OS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Gibt es Bereiche der speziellen Unterstützungsmassnahmen, bei denen Sie sich einen besseren Austausch wünschen?

- Ja
 Nein
 Keine Antwort

Eltern

Dürfen wir Ihnen zum Abschluss noch ein paar Fragen zu Ihren persönlichen Angaben stellen? Diese sind für die statistische Auswertung von grossem Nutzen.

Ihr Geschlecht

- Weiblich
 Männlich
 Keine Antwort

Ihre Altersgruppe

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

- 20-30
 30-40
 40-50
 50-60
 über 60
 Keine Antwort

Ihr beruflicher Werdegang

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- abgeschlossene Volksschule
 abgeschlossene Berufslehre
 abgeschlossene Fachhochschule
 abgeschlossenes Studium
 sonstiges

Ihre Muttersprache

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Deutsch
 andere

Wie viele Kinder im schulpflichtigen Alter (Kindergarten bis 3. Oberstufe) haben Sie?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten

- 1
 2
 3
 4
 mehr als 4
 Keine Antwort

Welche Schulstufe besucht Ihr ältestes, schulpflichtiges Kind derzeit?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Kindergarten (Kiga)
 Grundstufe (GS)
 Unterstufe (US) 1. bis 3. Klasse
 Mittelstufe (MS) 4. bis 6. Klasse
 Oberstufe (OS) 7. bis 9. Klasse

Vielen herzlichen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen!

Absenden

[\[Umfrage verlassen und löschen\]](#)

4. Auswertungen mit SPSS

In den nachfolgenden Tabellen unterscheiden sich die Prozentangaben teilweise von denjenigen, die im Ergebnisteil der Masterthese dargestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für einige Umrechnungen der Absoluten Zahlen in Prozente nicht von einem N = 139 ausgegangen wurde. Das folgende Beispiel soll dies exemplarisch darstellen:

76 Eltern haben angegeben, Informationen zum Thema „Bereitstellung Arbeitsplatz“ erhalten zu haben. Von diesen 76 haben elf Personen die Informationen im Kindergarten erhalten. Ausgehend von einem N = 76 (Eltern, die Informationen erhalten haben) ergibt dies einen Prozentanteil von 14.5%. In der Tabelle 5.3 wird ein anderer Prozentanteil angegeben, da SPSS von einem N = 139 ausgeht. Das gültige N wird in der Masterarbeit jeweils angegeben.

5. Tabellen im Bereich der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten

5.1 Angaben der Eltern, über wie viele der einzelnen Aspekte der häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten sie Informationen erhalten haben

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	25	18,0	19,1
	1,00	16	11,5	31,3
	2,00	13	9,4	41,2
	3,00	19	13,7	55,7
	4,00	13	9,4	65,6
	5,00	15	10,8	77,1
	6,00	17	12,2	90,1
	7,00	11	7,9	98,5
	8,00	2	1,4	100,0
	Gesamt	131	94,2	
Fehlend	99,00	8	5,8	
Gesamt		139	100,0	

5.2 Beispiel: Erhaltene Informationen zu dem Aspekt „Bereitstellung Arbeitsplatz“

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	30	21,6	22,9
	ja	76	54,7	80,9
	nein	25	18,0	100,0
	Gesamt	131	94,2	
Fehlend	99	8	5,8	
Gesamt		139	100,0	

5.3 Beispiel: Schulstufe, in der über den Aspekt „Bereitstellung Arbeitsplatz“ informiert wurde

Kindergarten

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	95	68,3	83,3
	ja	11	7,9	93,0
	99	8	5,8	100,0
	Gesamt	114	82,0	
Fehlend	9	25	18,0	
Gesamt		139	100,0	

Unterstufe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	nein	42	30,2	36,8	36,8
	ja	64	46,0	56,1	93,0
	99	8	5,8	7,0	100,0
	Gesamt	114	82,0	100,0	
Fehlend	9	25	18,0		
Gesamt		139	100,0		

Mittelstufe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	nein	84	60,4	73,7	73,7
	ja	22	15,8	19,3	93,0
	99	8	5,8	7,0	100,0
	Gesamt	114	82,0	100,0	
Fehlend	9	25	18,0		
Gesamt		139	100,0		

Oberstufe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	nein	95	68,3	83,3	83,3
	ja	11	7,9	9,6	93,0
	99	8	5,8	7,0	100,0
	Gesamt	114	82,0	100,0	
Fehlend	9	25	18,0		
Gesamt		139	100,0		

5.4 Angaben der Eltern, zu wie vielen der einzelnen Aspekte sie einen Informationsbedarf haben

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	,00	36	25,9	30,5	30,5
	1,00	28	20,1	23,7	54,2
	2,00	19	13,7	16,1	70,3
	3,00	14	10,1	11,9	82,2
	4,00	10	7,2	8,5	90,7
	5,00	2	1,4	1,7	92,4
	6,00	6	4,3	5,1	97,5
	7,00	1	,7	,8	98,3
	8,00	2	1,4	1,7	100,0
	Gesamt		118	84,9	100,0
Fehlend	99,00	21	15,1		
Gesamt		139	100,0		

5.5 Beispiel: Anzahl der Eltern, die zu dem Aspekt „Bereitstellung Arbeitsplatz“ einen Informationsbedarf haben

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	109	78,4	92,4
	ja	9	6,5	7,6
	Gesamt	118	84,9	100,0
Fehlend	99	21	15,1	
Gesamt	139	100,0		

5.6 Anzahl der Eltern, die zu im Fragebogen nicht aufgeführten Aspekten einen Informationsbedarf haben

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	105	75,5	89,0
	ja	13	9,4	11,0
	Gesamt	118	84,9	100,0
Fehlend	99	21	15,1	
Gesamt	139	100,0		

5.7 Angaben der Eltern, zu welchen Bereichen sie sich weitere Informationen wünschen

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente	
0	131	94,2	94,2	94,2	
Gültig	Computer / Internetbenützung	1	,7	,7	95,0
	externe Lehrangebote, Internet	1	,7	,7	95,7
	Lernen mit Kindern	1	,7	,7	96,4
	Lernmethoden, Lernunterlagen, Aufgabenhefte	1	,7	,7	97,1
	motorische Hilfe - z.B. für Schönschrift	1	,7	,7	97,8
	Schulpsychologischer Dienst hätte in unserem Fall helfen können	1	,7	,7	98,6
	tips bei lernschwierigkeiten	1	,7	,7	99,3
	Umgang mit Lernschwäche des Kindes	1	,7	,7	100,0
	Gesamt	139	100,0	100,0	

5.8 Vergleich erhaltener Informationen und Informationsbedarf am Beispiel „Arbeitsplatz bereitstellen“

5.8.1 Informationen zu „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten und Bedarf nach weiteren Informationen zu diesem Thema

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1,00	3	2,2	100,0	100,0
Fehlend	System	136	97,8		
Gesamt		139	100,0		

5.8.2 Informationen zu „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten, kein Bedarf nach weiteren Informationen zu diesem Thema

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	2,00	62	44,6	100,0	100,0
Fehlend	System	77	55,4		
Gesamt		139	100,0		

5.8.3 Informationen „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten , fehlende Werte bezüglich Bedarf

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	3,00	11	7,9	100,0	100,0
Fehlend	System	128	92,1		
Gesamt		139	100,0		

5.8.4 keine Informationen zu „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten aber Bedarf nach Informationen zu diesem Thema

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1,00	1	,7	100,0	100,0
Fehlend	System	138	99,3		
Gesamt		139	100,0		

5.8.5 keinerlei Informationen zu häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten erhalten aber Bedarf nach Informationen zu „Arbeitsplatz bereitstellen“

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	2,00	5	3,6	100,0	100,0
Fehlend	System	134	96,4		
Gesamt		139	100,0		

5.8.6 keine Informationen zu „Arbeitsplatz bereitstellen“ erhalten und kein Bedarf nach Informationen zu diesem Thema

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	3,00	22	15,8	100,0	100,0
Fehlend	System	117	84,2		
Gesamt		139	100,0		

5.8.7 keinerlei Informationen zu häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten erhalten und kein Bedarf nach Informationen zum Thema „Arbeitsplatz bereitstellen“

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	4,00	20	14,4	100,0	100,0
Fehlend	System	119	85,6		
Gesamt		139	100,0		

5.8.8 keine Informationen erhalten, fehlende Werte bezüglich Bedarf

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	5,00	7	5,0	100,0	100,0
Fehlend	System	132	95,0		
Gesamt		139	100,0		

6. Tabellen im Bereich der Softskills

6.1 Anzahl der Eltern, die zu den Softskills informiert wurden

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	ja	47	33,8	38,8	38,8
	nein	74	53,2	61,2	100,0
	Gesamt	121	87,1	100,0	
Fehlend	0	18	12,9		
Gesamt		139	100,0		

6.2 Schulstufe, in der über die Softskills informiert wurde

Kindergarten

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	nein	95	68,3	78,5	78,5
	ja	26	18,7	21,5	100,0
	Gesamt	121	87,1	100,0	
Fehlend	9	18	12,9		
Gesamt		139	100,0		

Unterstufe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	nein	88	63,3	72,7	72,7
	ja	33	23,7	27,3	100,0
	Gesamt	121	87,1	100,0	
Fehlend	9	18	12,9		
Gesamt		139	100,0		

Mittelstufe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	nein	103	74,1	85,1	85,1
	ja	18	12,9	14,9	100,0
	Gesamt	121	87,1	100,0	
Fehlend	9	18	12,9		
Gesamt		139	100,0		

Oberstufe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	nein	116	83,5	95,9	95,9
	ja	5	3,6	4,1	100,0
Gesamt		121	87,1	100,0	
Fehlend	9	18	12,9		
Gesamt		139	100,0		

6.3 Vergleich erhaltener Informationen und Bedarf nach Unterstützung zum Thema Softskills

6.3.1 Informationen erhalten und Bedarf nach weiterer Unterstützung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	1,00	22	15,8	100,0	100,0
Fehlend	System	117	84,2		
Gesamt		139	100,0		

6.3.2 Informationen erhalten aber kein Bedarf nach weiterer Unterstützung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	2,00	22	15,8	100,0	100,0
Fehlend	System	117	84,2		
Gesamt		139	100,0		

6.3.3 Informationen erhalten, fehlende Werte bezüglich Unterstützungsbedarf

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	1,00	3	2,2	100,0	100,0
Fehlend	System	136	97,8		
Gesamt		139	100,0		

6.3.4 keine Informationen erhalten aber Bedarf nach weiterer Unterstützung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	1,00	46	33,1	100,0	100,0
Fehlend	System	93	66,9		
Gesamt		139	100,0		

6.3.5 keine Informationen erhalten und kein Bedarf nach weiterer Unterstützung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	1,00	21	15,1	100,0	100,0
Fehlend	System	118	84,9		
Gesamt		139	100,0		

6.3.6 keine Informationen erhalten, fehlende Werte bezüglich Bedarf

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	1,00	7	5,0	100,0	100,0
Fehlend	System	132	95,0		
Gesamt		139	100,0		

7. Tabellen im Bereich der allgemeinen Erziehungsthemen

7.1 Angaben der Eltern, zu wie vielen der einzelnen Erziehungsthemen sie Informationen erhalten haben

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	41	29,5	30,1	30,1
	34	24,5	25,0	55,1
	23	16,5	16,9	72,1
Gültig	18	12,9	13,2	85,3
	12	8,6	8,8	94,1
	3	2,2	2,2	96,3
	5	3,6	3,7	100,0
Gesamt	136	97,8	100,0	
Fehlend	99,00	3	2,2	
Gesamt	139	100,0		

7.2 Beispiel: Anzahl der Eltern, die über Gesundheitserziehung informiert wurden

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	44	31,7	32,4	32,4
Gültig	51	36,7	37,5	69,9
	41	29,5	30,1	100,0
Gesamt	136	97,8	100,0	
Fehlend	99	3	2,2	
Gesamt	139	100,0		

7.3 Schulstufe, in der über die Gesundheitserziehung informiert wurde

Kindergarten

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	33	23,7	100,0	100,0
	61	43,9		
Fehlend	41	29,5		
	4	2,9		
Gesamt	106	76,3		
Gesamt	139	100,0		

Unterstufe

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	9	6,5	100,0	100,0
	85	61,2		
Fehlend	41	29,5		
	4	2,9		
Gesamt	130	93,5		
Gesamt	139	100,0		

Mittelstufe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	ja	15	10,8	100,0	100,0
	nein	79	56,8		
Fehlend	9	41	29,5		
	99	4	2,9		
	Gesamt	124	89,2		
Gesamt		139	100,0		

Oberstufe

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	ja	8	5,8	100,0	100,0
	nein	86	61,9		
Fehlend	9	41	29,5		
	99	4	2,9		
	Gesamt	131	94,2		
Gesamt		139	100,0		

7.4 Angaben der Eltern, zu wie vielen erzieherischen Themen sie einen Informationsbedarf haben

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente	
Gültig	,00	39	28,1	28,1	28,1	
	1,00	21	15,1	15,1	43,2	
	2,00	25	18,0	18,0	61,2	
	3,00	23	16,5	16,5	77,7	
	4,00	10	7,2	7,2	84,9	
	5,00	4	2,9	2,9	87,8	
	6,00	8	5,8	5,8	93,5	
	99,00	9	6,5	6,5	100,0	
	Gesamt		139	100,0	100,0	

**7.5 Beispiel: Anzahl der Eltern, die einen Informationswunsch zur Gesundheits-
erziehung angeben**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	nein	109	78,4	78,4	78,4
	ja	21	15,1	15,1	93,5
	99	9	6,5	6,5	100,0
	Gesamt	139	100,0	100,0	

7.6 Anzahl der Eltern, die angeben genügend Informationen zu den Erziehungsthemen erhalten zu haben

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
nein	104	74,8	74,8	74,8
Gültig ja	26	18,7	18,7	93,5
99	9	6,5	6,5	100,0
Gesamt	139	100,0	100,0	

7.7 Vergleich erhaltener Informationen und Informationsbedarf am Beispiel „Gesundheitserziehung“

7.7.1 Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten und weiterer Informationsbedarf zum Thema

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig 1,00	2	1,4	100,0	100,0
Fehlend System	137	98,6		
Gesamt	139	100,0		

7.7.2 Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten und kein weiterer Informationsbedarf

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig 1,00	48	34,5	100,0	100,0
Fehlend System	91	65,5		
Gesamt	139	100,0		

7.7.3 Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten, fehlende Werte bezüglich Informationsbedarf

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig 1,00	1	,7	100,0	100,0
Fehlend System	138	99,3		
Gesamt	139	100,0		

7.7.4 keine Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten, aber Informationsbedarf zum Thema

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig 1,00	19	13,7	100,0	100,0
Fehlend System	120	86,3		
Gesamt	139	100,0		

7.7.5 keine Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten und kein Informationsbedarf zum Thema

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig 1,00	50	36,0	100,0	100,0
Fehlend System	89	64,0		
Gesamt	139	100,0		

7.7.6 keine Informationen zur Gesundheitserziehung erhalten, fehlende Werte bezüglich informationsbedarf

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	1,00	16	11,5	100,0	100,0
Fehlend	System	123	88,5		
Gesamt		139	100,0		

8. Tabellen im Bereich Berufsorientierung

8.1 Anzahl der Eltern, die angeben ein Kind in der Oberstufe zu haben

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	keine Antwort	46	33,1	33,1
	ja	49	35,3	68,3
	nein	44	31,7	100,0
	Gesamt	139	100,0	100,0

8.2 Angaben der Eltern, zu wie vielen der einzelnen Aspekte der Berufsorientierung sie Informationen erhalten haben

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	,00	12	8,6	8,6
	1,00	8	5,8	14,4
	2,00	10	7,2	21,6
	3,00	9	6,5	28,1
	4,00	5	3,6	31,7
	5,00	5	3,6	35,3
	9,00	43	30,9	66,2
	99,00	47	33,8	100,0
	Gesamt	139	100,0	100,0

8.3 Beispiel: Anzahl der Eltern, die zum Thema „duales Ausbildungssystem“ Informationen erhalten haben

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	nein	34	24,5	68,0
	ja	16	11,5	100,0
	Gesamt	50	36,0	100,0
Fehlend	9	89	64,0	
Gesamt		139	100,0	

8.4 Angaben der Eltern bezüglich Informationsbedarf zu im Fragebogen nicht festgehaltenen Aspekten der Berufsorientierung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozen- te	Kumulierte Pro- zente
Gültig	0	121	87,1	87,1
	Bei schwachen Schülern: Grenze zur Überforderung oder Unterforderung	1	,7	87,8
	Beratungsangebote	1	,7	88,5
	Bewerbungen und Bewerbungsgespräche	1	,7	89,2
	einheitliche Prüfungen	1	,7	89,9
	Früherkennung der spezifi- schen, individuellen Stärken	1	,7	90,6

Gemeinsame Festlegung der Stärken und schwächen, gemeinsame Festlegung der Berufsrichtung	1	,7	,7	91,4
gezieltere Vorbereitung für die Bewerbungunterlagen	1	,7	,7	92,1
individuelle Beurteilung der Jugendlichen,	1	,7	,7	92,8
Besprechung zusammen mit Kund und Lehrperson	1	,7	,7	93,5
ist ok für uns benötigen keine engere Zusammenarbeit	1	,7	,7	94,2
keine	1	,7	,7	95,0
läuft derzeit ausgezeichnet	1	,7	,7	95,7
Möglichkeiten von Zwischenjahren	1	,7	,7	96,4
Mehr hilfe	1	,7	,7	97,1
Schnupperlehren	1	,7	,7	97,8
Sohn ist im Untergymi. Da sind diese Themen noch nicht relevant.	1	,7	,7	98,6
unsere Kinder sind im Gymnasium	1	,7	,7	99,3
verschiedene Beratungsangebote	1	,7	,7	100,0
wurde informiert	1	,7	,7	
Gesamt	139	100,0	100,0	

9. Tabellen im Bereich sonderpädagogischer Fördermassnahmen

9.1 Anzahl der Eltern, die angeben ein Kind zu haben, das spezielle Unterstützungsmassnahmen erhält

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
0	21	15,1	15,1	15,1
Gültig ja	75	54,0	54,0	69,1
nein	43	30,9	30,9	100,0
Gesamt	139	100,0	100,0	

9.2 Anzahl der Eltern, die sich einen besseren Austausch bei speziellen Unterstützungsmassnahmen wünschen

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
0	16	11,5	21,3	21,3
Gültig ja	22	15,8	29,3	50,7
nein	37	26,6	49,3	100,0
Gesamt	75	54,0	100,0	
Fehlend 9	64	46,0		
Gesamt	139	100,0		

9.3 Angaben der Eltern über welche Bereiche sie sich einen besseren Austausch wünschen

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
0	118	84,9	84,9	84,9
Abklärungen; Hilfe bei langsameren Schülern	1	,7	,7	85,6
Allen Bereiche die mein Kind betrifft	1	,7	,7	86,3
allg. bitten an die Lehrer zur speziellen spezifischen unterstützung, man hängt in der luft	1	,7	,7	87,1
Gültig Begabtenförderung was gemacht wird.	1	,7	,7	87,8
Bessere Kommunikation	1	,7	,7	88,5
Effizientes Lernen	1	,7	,7	89,2
Förderung der individuelle Lernfähigkeit, Möglichkeiten, Alternativen, Umgang in Stresssituationen, Entlastung für Kind und Eltern	1	,7	,7	89,9

Tabellen im Bereich sonderpädagogischer Fördermassnahmen

Förderung für starke Kinder! die leistungsstarken Kinder werden oft etwas vergessen	1	,7	,7	90,6
Generell wo ich als Elternteil mein Kind unterstützen kann (Hausübungen, Zusatz übungen für zu Hause in den Bereichen wo es nötig ist,) generell wäre mehr(häufiger) Feedback zum Stand des Kindes nicht nur beim Zeugnissgespräch,....)	1	,7	,7	91,4
Gewalt in der Schule, Sozialverhalten, Mobbing	1	,7	,7	92,1
grundsätzliche Info im voraus, dass Kind in IF-Gruppe ist	1	,7	,7	92,8
IF	1	,7	,7	93,5
IV, finanzielle Unterstützung	1	,7	,7	94,2
Konzentrationsschwierigkeiten	1	,7	,7	95,0
Lernhilfe, Aufgabenaufarbeitung in kleinen Gruppen	1	,7	,7	95,7
Logo	1	,7	,7	96,4
Schulpsychologischer Dienst	1	,7	,7	97,1
Spezifisch auf die "Probleme" des eigenen Kindes gerichtet	1	,7	,7	97,8
sporadische Standortbestimmungen	1	,7	,7	98,6
Unter den Eltern der betreffenden Gruppen zusammen mit den Lehrpersonen	1	,7	,7	99,3
wenn schon IF gemacht wird, sollte informiert werden, welche Themen behandelt werden!	1	,7	,7	100,0
Gesamt	139	100,0	100,0	